

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

O'smirlarning o'sishi rivojlanishi qonuniyatlari

Alisher Adxamjanovich Aminjanov
Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya. O'sib kelayotgan organizmni to'g'ri tarbiyalash uchun bola organizmining o'sish va rivojlanish kabi asosiy xususiyatlarini bilish zarur. O'sish va rivojlanish barcha tirik organizmlar kabi odam organizmiga xos xususiyatdir. Organizmning har tomonlama o'sish va rivojlanishi uning paydo bo'lgan vaqtidan boshlanadi. Bu ikki protsess murakkab jarayon bo'lib, bir butun va bir - biriga bog'langandir. O'sish davrida tana hujayralarining ko'payishi natijasida tirik organizm o'lchamlarining ortishi ya'ni bo'yning cho'zilishi og'irlashning ortishi tushuniladi. Bola ma'lum yoshgacha to'xtovsiz va har hil jadalliklar bilan o'sadi. Sho'nga qaramasdan barcha to'qima va hujayralarda ya'ni organizmda o'sish bir vaqtda, qizlarda o'rtacha 17-18 yoshgacha yigitlarda 19-20 yoshgacha tugallanadi. O'sish qatorida hujayralarda ularning bajaradigan vazifasi ortishi jarayoni ko'zatiladi. Bu rivojlanish jarayonidir.

Kalit so'zlar: hujayra, to'qima, organizm, akseleratsiya, irsiyat, o'zgaruvchanlik, genotip, fenotip

Laws of adolescent growth and development

Alisher Adhamjanovich Aminjanov
Fergana Polytechnic Institute

Abstract. In order to properly educate a growing organism, it is necessary to know the main characteristics of the child's organism, such as growth and development. Growth and development are characteristic of the human body, like all living organisms. All-round growth and development of the organism begins from the moment of its appearance. These two processes are a complex process, one whole and connected to each other. During the growth period, as a result of the increase of body cells, it is understood that the size of the living organism increases, that is, the length increases and the weight increases. A child grows up to a certain age without stopping and at various speeds. Despite this, growth in all tissues and cells, i.e., in the body, is completed at the same time, in girls, on average, by the age of 17-18, and in boys by the age of 19-20. In the course of growth, the process of increasing the function performed by the cells is observed. It is a developmental process.

Key words: cell, tissue, organism, acceleration, heredity, variability, genotype, phenotype.

Rivojlanish deganda o'sayotgan organizm to'qima xujayralarining va organlarning shakllanishi ya'ni bola organizmi hujayralarning shakllanishi o'smirlik va yetuk yoshdagi odamlarga hos bo'lgan bir muncha murrakkab to'qima va organlarga ega bo'lishiga aytiladi. Odam organizmining rivojlanishi umr bo'yi davom etib turadigan to'xtovsiz jarayondir. Bolaning rivojlanishi tuxum xujayralarining otalanishdan boshlab umr oxirigacha davom etadi. Organizm jismonan, aqlan va jinsiy rivojlanadi, ya'ni murakkablashadi.

Organizm o'sish va rivojlanishida barcha etaplarini: o'smirlik, o'spirinlik, yoshlik, yetuklik davrini bosib o'tadi. Odam xayotining har bir davrida shu davrning xarakterli xususiyatlari, oldingi davrning qoldiqlari, kelgusi davrning kurtaklari paydo bo'ladi.

O'sish- organizmning miqdor ko'rsatkichi hisoblansa, rivojlanish esa sifat ko'rsatkichi hisoblanadi. Bu ikki jarayon notekislik, umrsizlik, geteroxroniya va akseleratsiya jarayonlari asosida Yuzaga chiqadi. Odam organizmi paydo bo'lganidan to vafot etgo'nga qadar ketma-ket keladigan morfologik, bioximik va fiziologik o'zgarishlarga uchraydi. Bu o'zgarishlar o'sish va rivojlanish bosqichlarini Yuzaga keltiruvchi irsiy faktorlarga bog'langan. Biroq, bu irsiy faktorlarning Yuzaga chiqishida yosh xususiyatlarining shakllanishida ta'lim-tarbiya, bolaning ovqatlanishi, turmushning gigiyenik sharoiti, sport va mexnat faoliyati katta ta'sir ko'rsatadi. Bolaning dastlabki qadam tashlashi, hayoti davomidagi harakat funksiyasining rivojlanishi, bolaning birinchi aytgan so'zi va hayoti davomida nutq funksiyasining rivojlanishi. Bolaning o'smirlarga aylanishi markaziy nerv tizimining rivojlanishi, reflektor faoliyatining murakkablashuvi, ular organizmida kechadigan uzluksiz o'zgarishlarning bir bo'lagidir. Bu o'zgarishlarni bolaning gavda proporsiyasining o'zgarishlaridan ham bilish mumkin.

Yangi to'g'ilgan chaqaloq qo'l-oyoqlarini kaltaligi, gavda va boshning kattaligi bilan katta odamdan farq qiladi. Bolaning gavdaga bo'lgan nisbati quyidagicha: Yangi to'g'ilgan chaqaloqda 1/4, 2 yoshda 1/5, 6yoshda 1/6, 12 yosh 1/7, kattalarda 1/8ga teng. Odam yoshi bilan birga boshini o'sishi sekinlashadi, oyoq qo'llar o'sishi

tezlashadi. Jinsiy balog'atga yetguncha qiz va o'gil bolalar gavda propatsiyasida majoziy tafovut sezilmaydi. Biroq balog'at yosh davri kelishi bilan jinsiy farq Yuzaga keladi. o'g'il bolalarda oyoq-qo'llar uzunlashadi, gavda kaltalashadi, tazi tor bo'la boshlaydi.

Bola bo'yining uzunligi va notekis o'sishi va rivojlanishini quyidagilarda misol ko'rish mumkin. Bola bo'yining uzunligidagi notekislik: bola 1 yoshga bo'Yuzunligi 25sm uzayib 75 sm ga yetadi. Xayotning ikkinchi yilida atigi 10 sm o'sadi. 6-7 yoshgacha bo'y o'sishi yana sekinlashadi. Boshlang'ich maktab yoshida 7-10sm o'sadi. Jinsiy yetilish munosabati bilan qizlarda 12 yoshgacha, o'g'il bolalarda 15 yoshdan boshlab bo'yiga o'sish tezlashadi.

Tananing vazni yoshga qarab o'zgaradi. Yangi to'g'ilgan chaqaloq o'rtacha vazni 3,5kg. Bola to'g'ilgan kundan 1 oyda 600gr. 2 oyda 800gr ortadi. 1yosh 9-10kg, 2 yoshda vazniga 2,5 –3,5 kg qo'shiladi. 4-5-6 yoshlarda har yili 1,5 –2 kg qo'shiladi. 7-yoshdan uning vazni tez ortib boradi. 14-15 yoshda har yili 5-8kg ortadi. Aqliy rivojlanishning notekisligini barcha sinf o'quvchilarda ko'rish mumkin. Bunda o'quvchi oz sinfdoshlaridan o'zib ketishi mumkin. Bolaning yoshlariga nisbatan aqliy kamol topishi ularning shaxsiy qobiliyatiga va atrof - muhit sharoitiga ham bog'liqdir. Shu bilan birga kichik maktab yoshdagi bolalar o'rtasida o'ta qobilyatlilari ham uchrab turadi. Bular vunderkindlar (nemis tilida - sexrli bolalar) deyiladi. Qopgina atoqli olimlar yoshligidanoq katta qobilyatga ega bo'lganlar. Abu Rayxon Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy misol bo'ladi. Ibn Sino 16-17 yoshida mashxur tabib bo'lgan.

Dunyoning birinchi vunderkinti deb Italiya yozuvchisi Torvado Tasso e'lon qilingan. U 13 yoshida Balon universiteti talabasi bo'lgan. BuYuk kompozitor Motsart misol bo'ladi. U 4 yoshida musiqa yozgan. Hozirgi vaqtda bunday bolalarga katta e'tibor berilmoqda. Ular uchun litseylar, gimnastikalar tashqil etilmoqda. Bolalarning jismoniy va aqliy jihatidan o'sish, turmush sharoiti, ob-havoning sharoiti, iqlim, quyosh radiatsiyasi ta'sir etadi, agar bola

kichkinaligidan muntazam ravishda jismoniy mashqlar va spot bilan shug'ullansa u sog'-salomat o'sadi va uning organlari uyg'un rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Атамухамедова, М., Абдугаппаров, А., Михеева, А., & Ёрматов, Г. (2019). Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях. Символ науки, (3), 81-82.
2. Rakhimzhanovna, A. M., Adkhamzhanovich, A. A., & Avazkhanovich, E. A. (2021). Physical performance indicators in young swimmers. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(11), 59-62.
3. Atamukhamedova, M. R., Yormatov, G. S., & Erkaev, E. A. (2019). Relations between basic exchange and sprint. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(10), 304-308.
4. Атамухамедова, М. Р., & Эргашев, А. А. (2021). Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений. Интернаука, (37-1), 19-21.
5. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises MR Atamukhamedova, AY Eminov, OM Boratov CHANGES 10, 10-2019
6. Питание при железодефицитной анемии АЯ Атамухамедова, Масъуда Рахимжановна, Саидова Новая наука: история становления, состояние, перспективы развития, 267-268
7. Атамухамедова, М. Р., & Аминжанов, А. А. (2021). Показатели физической работоспособности у молодых пловцов. Интернаука, (37-1), 9-10.
8. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды МР Атамухамедова, АЯ Саидова Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки, 136-138
9. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде/ МР Атамухамедова, АА Аминжанов, СИ Израилжанов/ Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки 134
10. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания/ М Атамухамедова, О Кузиев, С Исроилюнов/ Наука в современном обществе: закономерности и тенденции, 265
11. Основные правила питания при занятиях спортом. МР Атамухамедова, АЯ Саидова. Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы
12. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности. МР Атамухамедова. Universum: медицина и фармакология, 16-18
13. Анализ сырья и методы приготовления сложных удобрений. МР Атамухамедова Интернаука, 5-7

14. Влияние возрастных особенностей организма на обмен веществ. М Атамухамедова, А Саидова. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA), 287-292
15. Physiological indicators of the body of adolescents engaged in swimming. MR Atamukhamedova, EA Erkaev Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (11), 362-367
19. Methods of distance learning of biology course in higher educational institutions. MR Atamukhamedova, EA Erkaev. Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (10), 354-358
20. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
21. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
22. Raximjanovna, A. M. S. (2022). Jismoniy Mashqlar Ta'sirida Kardiorespirator KoRsatkichlarning OZgarishi. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 266-268.
23. Масъуда Атамухамедова. Возрастные особенности изменения деятельности кардиореспираторной системы. Research and implementation.

Biznes analitikaning raqamli iqtisodiyotdagi ahamiyati

Isayev Bohodirjon Maxamatshoyevich

Andijon mashinasozlik instituti, katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biznes analitikani mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati, rivojlantirishdagi ro'li va foydasi, foydalanish usullari va raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: biznes analitika, texnologiya, iqtisod, taxlil, KPI, ERP

The importance of business analytics in the digital economy

Isayev Bohodirjon Makhamatshoevych

Andijan Machine Building Institute, senior teacher

Abstract: This article shows the development of business analytics through the country's economy, its role and benefits in development, its methods of Use and digital technologies.

Keywords: business analytics, technology, economics, analysis, KPI, ERP

Kirish.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

Ko'pgina kompaniyalar oydan oyga va yildan-yilga daromadni qanday oshirish haqida o'ylashdan to'xtamaydilar. Mahsulotlaringiz va xizmatlaringizni qanday yaxshilash, konversiyalarni oshirish va eng muhimi, bularning barchasini qanday tahlil (analitika) qilish kerak ?

Har qanday biznesning eng muhim elementlaridan biri bu tahlildir. Muayyan ko'rsatkichlarning ma'nosini tushunish uchun barcha o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borish muhimdir. Kompaniyaning kelajakdagi

muvaffaqiyati to'g'ri o'tkazilgan analitika va undan keyingi strategik jihatdan to'g'ri qadamlarga bog'liq.

Biznes analitika nima ?

Biznes analitika (**Business Intelligence, BI**) – bu turli manbalardan olingan ma'lumotlarni ko'rsatish usuli bo'lib, kompaniyalar tomonidan asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun foydalaniladi.

«**Biznes analitika**» tushunchasining o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud. Bozor munosabatlari paydo bo'lishi bilan odamlar ertaga, bir hafta yoki bir oy ichida qancha pul topishlari mumkinligi bilan qiziqqa boshladilar. Albatta, o'tmish va hozirgi tahlillar tubdan farq qiladi. Endi bu deyarli to'liq raqamlashtirilgan ma'lumot bo'lib, uni yig'ish va qayta ishlash ko'p hollarda avtomatik jarayondir. Ushbu kontsepsiyaning zamonaviy talqini shunday ko'rinadi. Albatta, siz biznes ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilmasdan ishlashingiz mumkin, ammo bu yondashuv bilan siz kompaniyani mashtablashtirishingiz dargumon. Ishonchli va dolzarb ma'lumotlarsiz biznes deyarli «ko'r-ko'rona» oldinga siljiydi.

Nega Biznesga Analitika Kerak ?

Biznesni kattalashtirish va mashtablashtirishni har doim tahlil natijalari va miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga asoslangan strategik reja bilan bog'lash kerak.

Biroq, nafaqat biznesingizni kengaytirganda, siz tahlillarni foydalanishingiz kerak. Sotuv dinamikasini, reklama natijalarini va sotish konvertatsiyani muntazam ravishda kuzatib borish muhimdir. Bu kuchli raqobatbardosh bozorda o'z o'rnini saqlab qolishning yagona yo'li.

Biznes analitikani joriy etishning qanday afzalliklari bor ?

Keling, har qanday biznes uchun asosiy afzalliklarni ko'rib chiqamiz:

Xodimlarning samaradorligini oshiradi, biznes analitika bilan ishlashning eng muhim afzalliklaridan biri bu kompaniya xodimlarining faoliyatiga ta'sir qilish qobiliyatidir. Qaysi xodim va u o'z vazifalarini qanday bajarayotgani haqida ma'lumotga ega bo'lganingizda - masalan, uning sotib olishni rad etish foizi qanchalik yuqori bo'lsa, siz xodimlarning malakasini oshirishni rejalashtirishingiz yoki yaxshi ishchilarni mukofotlashingiz mumkin.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi. Oldingi bandda aytib o'tilgan «**muvaffaqiyatsizlik darajasi**» ham mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Agar «**muvaffaqiyatsizlik darajasi**» odatdagidan yuqori bo'lsa va har oy oshib borsa, siz zudlik bilan takomillashtirilishi kerak bo'lgan joylarni darhol izlashingiz kerak. Xodimlar bilan ishlash va nosozliklar foizini kamaytirish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati oshadi va undan keyin muhim ko'rsatkich

iste'molchining brendga sodiqligi hisoblanadi. Kutilayotgan foydani prognoz qiladi, o'tkazilgan biznes tahlilidan olingan ma'lumotlardan pul tushumlarini prognozlashda foydalanish mumkin. Bu sizga marketing byudjetini taqsimlash va biznesni kengaytirish xarajatlarini rejalashtirish imkonini beradi. Masalan, o'tgan yilning yozi uchun savdo ma'lumotlarini bilib, siz mavsumiylik va iste'molchi qobiliyatini hisobga olgan holda taxminiy foydani taxmin qilishingiz mumkin. Ushbu ma'lumot reklama va xaridlar uchun to'g'ri miqdorni ajratishga yordam beradi, va savdo bo'limi kerakli foyda uchun aniq rejalarni taqdim etadi. Taxminan ishlashdan ko'ra analitika ma'lumotlarni bilish ancha xotirjamroq va kompaniya bir oy yoki olti oy ichida qanday raqamlarni keltirishi mumkinligini tahlil qiling.

Biznes analitikani qanday joriy etish mumkin?

Ba'zi ma'lumotlarni olish uchun siz avval ularni qaysi manbalardan to'plashingiz kerakligini hal qilishingiz kerak. Shundan so'ng, qaysi tahlil vositalaridan foydalanishni va oxir-oqibat bularning barchasini qanday kuzatish va tahlil qilishni o'ylab ko'ring, Tahlil uchun manbalarni tanlang, bu har qanday reklama yoki sotuv manbai bo'lishi mumkin – kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlari, onlayn reklama aksiyalari va boshqalar. Lekin bir vaqtning o'zida mumkin bo'lgan hamma narsani ishga tushirmang, chunki sarosimaga tushib, ma'lumotlarda adashib qolishingiz mumkin. Tahlilni bosqichma-bosqich o'tkazish ancha yaxshi. Misol uchun, agar sizning asosiy sotuvlaringiz endi veb-saytdan kelgan bo'lsa, unda birinchi navbatda analitikani o'rnatish va kamida hisobot oyi uchun ma'lumotlarni to'plash mantiqan to'g'ri keladi. Shundan so'ng siz olingan ma'lumotlarni qayta ishlashingiz va keyingi indikatorga o'tishingiz mumkin. Odatda ikkinchi o'rinda kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlari turadi. Har birining o'z statistikasi va qoidalari bor, shuning uchun siz uchun eng samaralisini aniqlang va keyingi tahlil qilish uchun ma'lumotlarni to'plang. Keyingi qadamlar biznesning har bir yo'nalishi uchun o'ziga xos bo'lishi mumkin. Ba'zilar uchun rivojlanayotgan bozorlar, kimdir uchun esa onlayn saytlardan ma'lumotlar to'plami – **Yandex.Direct** va **Google Ads**.

Agar sizda **ERP** tizimi mavjud bo'lsa, u holda bu biznes ma'lumotlarini to'plash uchun juda foydali manba bo'lishi mumkin, ayni paytda siz uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni tahlil qilish barcha manbalarni aniqlaganingizdan so'ng, siz tahlil vositalarini tanlashga o'tishingiz mumkin, biz biznes uchun tahlillarni to'plashi mumkin bo'lgan har bir xizmatni tasvirlamaymiz. Ularning ko'pi bor va ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Tahlillarni yig'ishni boshlash va ma'lumotlarni o'rganish hajmini bosqichma-bosqich oshirish uchun

murakkab echimlarni darhol ulash shart emas. Soddalashtirilgan, ammo ishonchlilardan boshlash yaxshidir.

KPI, ERP Tizimi Sizning Biznesingizga Qanday Yordam Beradi?

KPI ERP tizimi kompaniyalarga o'z operatsiyalarini har tomonlama ko'rish imkonini beradi, bu esa rahbarlarga biznes qarorlarini ma'lumotlarga asoslanishiga imkon beradi. **KPI** tizimi moliya, ishlab chiqarish, operatsiyalar, savdo va marketing va inson resurslari (**HR**) kabi bo'limlardan ma'lumotlarni to'playdigan markaziy ma'lumotlar bazasiga asoslanadi. Ushbu markaziy ma'lumotlar bazasi tufayli manfaatdor tomonlar turli stsenariylarni tahlil qilish, moliyaviy rejalashtirish va boshqa kerakli tahlillarni amalga oshirishga yordam beradi. Bu esa samaradorlikni oshirishga, xarajatlarni tejashga va odamlarning sarflagan xarajatlarini yaxshilashga olib keladi.

Business Intelligence yoki **BI** yoki **Big Data** - bu bugungi kunda biznesda tinimsiz ishlatiladigan atamalar. Yaqin vaqtgacha ular yirik korporatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan atamalar edi. Biroq, tarqatish, litsenziyalash va qo'llab-quvvatlash texnologiyasi rivojlanib, kichik va o'rta tashkilotlar uchun yanada qulayroq bo'lib qoldi.

Business Intelligence texnologiyasi nima?

Business Intelligence Technology - bu katta ma'lumotlardan qiymat olishga imkon beradigan vosita. Ma'lumotlar omborlari, boshqaruv panellari, vaqtincha hisobot berish, ma'lumotlarni aniqlash vositalari va bulutli ma'lumotlar xizmatlari biznes-razvedka texnologiyalarining ayrim misollari.

Business Intelligence texnologiyalari tashkilotning barcha darajalarida **KPI** (ko'rsatkichlarning asosiy ko'rsatkichlari) va ko'rsatkichlarini qo'llash orqali samarali o'lchovlar uchun juda muhimdir. Business Intelligence vositalari kompaniyalarga tarixiy va dolzarb ma'lumotlarni kontekstlashtirishga imkon beradi, bu esa qarorlarni yaxshiroq qabul qilish va / yoki prognozlashni yaxshilaydi.

Biznes aqlidan qanday foydalaniladi ?

Ishbilarmonlik faoliyati odamlar va tashkilot faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Business Intelligence ma'lumotni boshqarish, tashkil etish va qaror qabul qilish uchun foydali ma'lumotga aylantirish uchun ishlatiladi.

Tashkilotlarning Business Intelligence-dan foydalanishning ba'zi usullari:

- Xaridorning xatti-harakati, sotib olish va savdo tendentsiyalari tahlili
- Savdo va moliyaviy ko'rsatkichlarni o'lchash, monitoring qilish va bashorat qilish
- Byudjet va moliyaviy rejalashtirish va prognozlash

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

- Marketing kampaniyalarining ishlashini kuzatib boring
- Jarayonlar va operatsion ko'rsatkichlarni optimallashtirish
- Etkazib berish va etkazib berish tarmog'ining samaradorligini oshirish
- Internet va elektron tijorat tahlili
- Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish
- Xavf tahlili
- Strategik qiymat drayverini tahlil qilish

Qaysi kompaniyalar ?

BI-dan deyarli har bir kichik, o'rta va yirik kompaniya foyda ko'rishi mumkin. **BI** munozarasi uchun yaxshi ko'rsatkich bo'lgan aniq muammolar yoki sinariylar quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

-Bir nechta biznes ilovalaridan ma'lumotlarni birlashtirish zarurati yoki.

-Biznes operatsiyalari, moliya va biznesning boshqa sohalarida ko'rinmaslik.

-Tegishli biznes ma'lumotlariga tez va samarali kirish zarurati.

-O'z vazifalarini bajarishda ma'lumot va tahlillarga muhtoj bo'lgan xodimlar sonining ko'payishi.

-Tez biznes o'sishi yoki yaqinda yoki yaqinlashib kelayotgan qo'shilish, sotib olish.

-Yangi mahsulotlarni joriy etish.**BI** echimlari, kompaniyaning hajmidan qat'iy nazar, kompaniyaga turli xil imtiyozlarni taqdim etadi.

-Xodimlar bilan ma'lumotni samarali va samarali bo'lishing, qaror qabul qiluvchilardan tortib funktsional jamoalarga qadar **BI** har kimga istalgan vaqtda va istalgan joyda mavjud ma'lumotlarga kirish va ularni tahlil qilishni osonlashtiradi. Kompaniya bo'ylab har bir kishi tezroq yaxshiroq qaror qabul qilishi mumkin.

Xodimlarga darhol mavjud va tushunarli bo'lgan analitik ma'lumotlarga kirish orqali ular yanada samarali ishlashlari va umumiy biznes strategiyasini qo'llab-quvvatlashlari mumkin, hamkorlik va ma'lumot olishni soddalashtiring, to'g'ri moliyaviy va operatsion ma'lumotni olish uchun bitta manbaga murojaat qilish yaxshiroqdir.

Ma'lumotlarning bitta markaziy manbai yordamida siz o'zingizning asosiy ishlash ko'rsatkichlaringizni (KPI) kuzatishingiz, hisobotlarni ochishingiz, ma'lumotlarni tahlil qilishingiz va hujjatlarni almashishingiz mumkin. Keyinchalik barcha biznes bo'linmalar biznes maqsadlariga moslashtiriladi va kompaniyaning ish faoliyatini yaxshiroq nazorat qilish mumkin. Shu tarzda siz yaxshiroq xabardor bo'lasiz va o'z vaqtida umumiy biznes strategiyasini qo'llab-quvvatlaydigan qarorlar qabul qilishingiz mumkin, ko'p miqdordagi ma'lumotlar

tufayli, BI shuningdek, biznesning samaradorligini va chuqurroq darajadagi imkoniyatlarni tushunish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlar strategik va taktik qarorlarni qabul qilish uchun tahlil qilish va baholash uchun qulayroq va ulardan foydalanish oson.

Siz biznes-razvedka va biznes-tahlil o'rtasidagi farqni muhokama qilishingiz mumkin. Birinchi ko'rinish shundaki, **BI** va **BA** aslida bir xil. Bunda dalil shuki, **BA** qaror qabul qilishning haqiqiy jarayonini hisobga olmaganda **BI** ning yuragi bo'lib, qaror qabul qilish bosqichlariga e'tibor qaratadi. Boshqalar aytadiki, biznesni tahlil qilish, masalan, ishbilarmonlik zakovati kabi, ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi, bashoratli tahlildan foydalanadi va vizual hisobotlarni yaratadi. Ushbu hisobotlar biznesni takomillashtirish va imkoniyatlar va kuchli tomonlar tahlili uchun foydalaniladi. Ushbu nuqtai nazar shundan dalolat beradiki, asosiy farq shundan iboratki, biznesni tahlil qilish muammolar paydo bo'lishidan oldin ularni echishda bashoratli usullardan foydalanadi. O'z navbatida, **BI** tashkilotlarga real vaqt rejimida ish faoliyatini kuzatib borish va mavjud muammolar va imkoniyatlarni aniqlashga imkon beradi. Business Intelligence yechimlari o'zlarining biznes modellaridan mamnun bo'lgan va biznes faoliyatini yaxshilashni, samaradorlikni oshirishni va maqsadlarga erishishni istagan kompaniyalar uchun idealdir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Brynjolfsson E and Kahin, B, eds. (2002). Understanding the Digital Economy. Massach usetts Institute of Technology, Cambridge, MA
2. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of Introducing Blockchain Technology in Digital Economy Developing Conditions in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.
3. Isayev, B. (2024). Mamlakat taraqqiyotida nanotexnologiyani roli. Research and implementation, 2(2), 133-137.
4. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.
5. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.
6. Yuldashev, M. (2023, November). About data analysis in the modern world. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
7. Yuldashev, M. (2023). Nachalo raboti s Kotlin.

Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasining dasturiy ta'minoti

Yuldashev Mirzohid Maxmudjonovich

Andijon mashinasozlik instituti assistenti

G'ofurov Javoxirbek Shuxrat o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti ATT yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasining dasturiy ta'minoti haqida ma'lumotlar berilgan. Bu veb-ilova foydalanuvchilarga tadbirlari uchun kasbiy fotosurat va video xizmatlarini onlayn buyurtma berish imkonini beradi. Ilova foydalanuvchilarga turli paketlar, tavsiflar, narxlar va boshqaruv funksiyalarini taqdim etadi. Bu ilova mijoz-xizmat ko'rsatuvchi o'rtasidagi o'zaro aloqani oson va ishonchli qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Foydalanuvchilar eng yaxshi variantni tanlash imkoniga ega. Ilova intuitiv, xavfsiz va doimiy yangilanib borish kabi xususiyatlarga ega.

Kalit so'zlar. Online buyurtma, foto, video, interaktiv UI, mijoz

Online ordering web application software for photo and video shooting

Yuldashev Mirzohid Makhmudjonovich

Andijan Machine Building Institute, assistant

Gafurov Jawokhirbek Shukhrat o'g'li

Andijan Machine Building Institute, student of ATT

Abstract. This article provides information about the online ordering web application software for photo and video shooting. This web application allows users to order online professional photography and video services for their events. The app provides users with various packages, descriptions, pricing and management features. This application is designed to make the interaction between the client and the service provider easy and reliable. Users can choose the best option. The application is intuitive, secure and constantly updated.

Keywords. Online order, photo, video, interactive UI, client

Online buyurtma berish web ilovasi, foto va video suratga olish xizmatlarini taqdim etish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bu ilova orqali foydalanuvchilar o'zlarining tadbirlari uchun professional fotosuratchi yoki videografni osongina topish va yollashlari mumkin. Ilova foydalanuvchilarga turli xil fotosessiya paketlarini va videotasvir imkoniyatlarini tanlash, ularning narxlari va tavsiflari bilan tanishish imkonini beradi. Shuningdek, foydalanuvchilar o'z buyurtmalarini boshqarish, muddatlarini belgilash va to'lovlarini amalga oshirish kabi jarayonlarni ham ilova orqali bajarishlari mumkin. Ilova mijozlar va xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasida o'zaro muloqotni qulay va samarali qilishga mo'ljallangan bo'lib, bu jarayonlarni yanada shaffof va ishonchli qiladi. Ilova, mijozlar ehtiyojlarini aniq tushunish va ularning talablariga mos ravishda xizmat ko'rsatish imkonini yaratishga qaratilgan. Bu orqali foydalanuvchilar o'zlarining maxsus tadbirlari yoki muhim lahzalari uchun eng mos keladigan fotografiya va videografiya xizmatlarini tanlashi mumkin. Ilova shuningdek, mijozlarga xizmat ko'rsatuvchilarning portfellarini ko'rib chiqish, ulardan oldin bajarilgan ishlar haqida fikr-mulohazalarni o'rganish va eng yaxshi tanlovni amalga oshirish imkonini beradi. Bu jarayon nafaqat tez va oson, balki mijozlarga o'z ehtiyojlariga eng mos xizmatni tanlashda yordam beradi, bu esa ularning mamnyat darajasini oshiradi va ilova foydalanuvchilar bazasini kengaytirishga yordam beradi.

Ilova foydalanuvchilarga interaktiv va intuitiv foydalanuvchi interfeysi orqali maksimal qulaylik yaratishga intiladi. Foydalanuvchilar osonlik bilan sayohat qilishi mumkin bo'lgan menyular, filtrlar va qidiruv tizimlari orqali kerakli xizmat turini tezda topish imkoniyatiga ega. Har bir xizmat ko'rsatuvchi haqida to'liq ma'lumot, shu jumladan ularga berilgan baho va sharhlar, avvalgi mijozlar tomonidan qoldirilgan fikr-mulohazalar bilan birgalikda taqdim etiladi, bu esa yangi mijozlarga qaror qabul qilishda yordam beradi. Bundan tashqari, ilova xavfsizlik va ishonchlilikni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi. Mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari va moliyaviy operatsiyalari maxyligini ta'minlash uchun ilg'or shifrlash usullari qo'llaniladi. Bu, foydalanuvchilar orasida ishonch hosil qiladi va ularni xavfsiz muhitda xizmatdan foydalanishga undaydi. Ilova doimiy ravishda yangilanib turiladi, yangi xususiyatlar va funksiyalar qo'shiladi, bu esa foydalanish tajribasini yanada yaxshilaydi. Masalan sun'iy intellekt yordamida foydalanuvchilarning avvalgi tanlovlari va qiziqishlariga asoslanib, ular uchun eng mos xizmatlarni taklif qilish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, mobil qurilmalar uchun optimallashtirilgan dizayn ilovaning turli qurilmalarda ham birdek samarali ishlashini ta'minlaydi. Nihoyat, mijozlarga qo'shimcha qiymat yaratish maqsadida ilova turli aktsiyalar

va chegirmalar taklif etadi. Mijozlar bu takliflardan foydalanish orqali nafaqat pul tejaydi, balki yuqori sifatli xizmatlarni ham olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu strategiya ilovaning ommabopligini oshirish va yangi foydalanuvchilarni jalb qilishga yordam beradi. Shunday qilib, foto va vido suratga olish xizmatlarini online buyurtma qilish ilovasi, mijozlarga qulay, xavfsiz va samarali yechimlarni taqdim etish orqali, ularning ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Bu esa nafaqat foydalanuvchilar, balki xizmat ko‘rsatuvchilar uchun ham manfaatli bir platforma yaratadi.

Ilova foydalanuvchilarni yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida mijozlarga 24/7 qo‘llab-quvvatlash xizmatini taklif etadi. Bu qo‘llab-quvvatlash xizmati, mijozlar istalgan vaqtda yordam so‘rashi yoki muammolarini hal qilish bo‘yicha mutaxassislar bilan bog‘lanishi mumkin bo‘lgan chatbotlar va jonli qo‘llab-quvvatlash agentlari orqali amalga oshiriladi. Bu tizim mijozlarning savollariga tezkor va samarali javob berish imkonini berib, ularning ilovadan mamnun bo‘lishlarini ta‘minlaydi. Shuningdek, ilova foydalanuvchilarni jalb qilish va ularning sadoqatini oshirish uchun maxsus loyihalar va hamkorlik dasturlarini amalga oshiradi. Masalan, professional fotograflar va videograflar uchun seminarlar, treninglar va networking tadbirlarini tashkil etish orqali ularning kasbiy mahoratini oshirish va mijozlar bilan aloqani mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, ilova foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini jiddiy qabul qiladi va ular asosida ilovani takomillashtirish ishlarini davom ettiradi. Mijozlarning taklif va shikoyatlarini tahlil qilish, ularning ehtiyojlari va xohish-istaklarini tushunish, ilovani yanada foydalanuvchi do‘stligiga olib keladi, bu esa umumiy foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar orqali ilova, foto va video xizmatlarini talab qiluvchi mijozlar orasida ishonchli va afzal ko‘riladigan manba bo‘lib qolishni maqsad qilgan. Raqobatbardosh bozor sharoitida, bu kabi strategiyalar ilovaning o‘sishini ta‘minlash va uning bozordagi mavqeini mustahkamlashga yordam beradi. Mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bu kabi harakatlar, nafaqat ilovaning ommabopligini, balki uning daromadlilik darajasini ham oshirish imkonini beradi.

Bu bo‘lim web ilovasining dasturiy ta‘minoti tarkibiy qismlari va ularning ishlab chiqarishdagi ahamiyatini tahlil qiladi. Dasturiy ta‘minot sifat, tezlik va ishonchlilik kabi asosiy ko‘rsatkichlarga asoslangan holda ishlab chiqilgan bo‘lishi kerak. Quyidagi jadval dasturiy ta‘minotni tahlil qilishda foydalaniladigan statistik ma‘lumotlarni ko‘rsatadi:

Tarkibiy qism	Tavsif	Statistika	O'lchov Birligi
Server javob tezligi	Sahifalar qanday tez ochiladi	1.2 sec	soniya
Ma'lumot bazasining javob tezligi	Ma'lumotlarni qanchalik tez qaytaradi	0.8 sec	soniya
Foydalanish darajasi	Dasturni necha foydalanuvchi birdaniga ishlata oladi	500 foydalanuvchi	kishi
Xatolarni aniqlash tezligi	Dasturiy xatolar qancha vaqtda aniqlanadi	24 soat ichida	soat
Maxfiylik va xavfsizlik buzilishlari	Bir oy mobaynida qancha xavfsizlik muammosi yuz berdi	2 ta	holatlar soni

1-jadval. Dasturning statistik jadvali

Jadvalda qayd etilgan statistik ma'lumotlar web ilovasining dasturiy ta'minotini tahlil qilishda foydalanish uchun asosiy dalillar sifatida xizmat qiladi va ishlab chiqaruvchilar tomonidan tiklanish va yaxshilanish choralarni qo'llash uchun murojaat qilinadi.

Bu jadvalda foto va video suratga olish xizmatlari uchun online buyurtma platformasi loyihasining muhim tahlil ko'rsatkichlari va ularning ta'sirlari ko'rsatilgan. Bunday ma'lumotlar web ilovasining dasturiy ta'minot ko'rsatkichlarini aniqroq tushunish va potentsial yaxshilanishlar uchun asosiy ma'lumotlar sifatida xizmat qiladi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda ishlab chiqarishdan foydalanishgacha bo'lgan jarayondagi turli qismlar va omillar inobatga olinishi kerak.

Ko'rsatkich	Tavsif	Ta'sir Qiluvchi Omil	Raqamlar	O'lchov Birligi
Yük tezligi	Sahifani o'rtacha ochish tezligi	Resurslarning optimallashtirilishi	2.5 sec	soniya
Trafik	Saytgacha kiruvchi trafik	Foydalanuvchilar soni va tizim samaradorligi	80%	foiz
Sessiya	Foydalanuvchi	Kontent sifati va	7 min	minut

Ko'rsatkich	Tavsif	Ta'sir Qiluvchi Omil	Raqamlar	O'lchov Birligi
uzunligi	saytda qancha vaqt qoladi	interaktivlik		
Konversiya darajasi	Buyurtma qilish uchun saytda aylangan foydalanuvchilar soni	Loyihani tushunarli bo'lishi va ijtimoiy ishonch	3%	foiz
Xatolik stavkalari	Dasturda yuzaga keladigan xatoliklar	Kod sifati va testlash strategiyalari	1.5%	foiz

2-jadval. Web ilovani takomillashtirishga ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlar jadvali.

Bu jadvalda ko'rsatilgan ko'rsatkichlar loyiha menejeri va ishlab chiquvchilar uchun web ilovani qanday qilib yanada yaxshi va samarali qilish kerakligi bo'yicha qarorlar qabul qilishda asosiy ma'lumotlar manbai hisoblanadi.

Ilova masofaviy muloqot imkoniyatlarini kengaytirish orqali ham xizmat ko'rsatish darajasini oshiradi. Masalan, virtual konsultatsiyalar va online preview imkoniyatlari orqali mijozlar o'zlarining buyurtmalarini yanada aniqroq bajarishlari mumkin. Bu usul, ayniqsa, pandemiya davrida va uning ortidan keladigan o'zgarishlar sharoitida juda qo'l keladi, mijozlar o'z uylarining qulayligida professional xizmatlardan foydalanishlari mumkin. Ilovada foydalanuvchilarning tajribalarini yanada boyitish uchun personalizatsiya qilish elementlari ham kuchaytirilgan. Foydalanuvchining avvalgi tanlov va afzalliklarini tahlil qilish orqali, ilova ularga eng mos va qulay takliflarni taqdim etadi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlardagi faolliklarini hisobga olgan holda, ularning qiziqishlariga mos kontentni taqdim etish orqali mijozlar bilan yanada chuqurroq aloqa o'rnatiladi. Mijozlar o'rtasida ijtimoiy hamjamiyatni rivojlantirish ham diqqat markazida. Foydalanuvchilar o'zlarining tajribalari va maslahatlari bilan o'rtoqlashishlari uchun platformalar yaratiladi, bu esa foydalanuvchilarni bir-birlariga yordam berishga undaydi va ilovaga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Ilova shuningdek, ekologik toza va barqaror amaliyotlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatlar joriy etishni maqsad qiladi. Bu, foydalanuvchilarni ekologik toza mahsulotlar va xizmatlarni tanlashga undaydi va jamiyat oldidagi mas'uliyatini namoyish etadi. Bu kabi yondashuvlar orqali ilova nafaqat o'z mijozlari, balki kengroq jamoatchilik

manfaatlariga xizmat qilishni maqsad qiladi, bu esa uning bozordagi obro'sini oshirishga va mijozlar bazasini kengaytirishga yordam beradi.

Mijozlarning so'rovlari va ehtiyojlarini tezroq tahlil qilish va ularni to'g'ri xizmat ko'rsatuvchilarga yo'naltirish orqali, xizmat ko'rsatish jarayonini tezlashtiradi va mijozlarning umumiy qoniqish darajasini oshiradi. Ilova doimiy ravishda yangilanib boradi, yangi funksiyalar va imkoniyatlar qo'shiladi, bu esa ilovani har doim zamonaviy va raqobatbardosh qilib turadi. Masalan, augmented reality (AR) texnologiyalaridan foydalanish orqali foydalanuvchilar xizmatlarni yanada aniqroq tasavvur qila oladilar va o'z ehtiyojlariga mos xizmatlarni tanlashda yordam oladilar. Ilova marketingi va brending bo'yicha ham doimiy ishlar olib boriladi. Ilovani targ'ib qilishda ijtimoiy media strategiyalari, influencerlar bilan hamkorlik va mijozlarga qaratilgan maxsus takliflar kabi usullardan foydalaniladi. Bu usullar ilovani yanada tanilgan qilishga va yangi foydalanuvchilar jalb qilishga yordam beradi. Xavfsizlik va shaffoflik ham ilova ustuvor vazifalari qatorida turadi. Mijozlar ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash va ma'lumotlar bazasini himoya qilish maqsadida zamonaviy texnologiyalardan va ma'lumotlarni shifrlash usullaridan foydalaniladi. Shuningdek, mijozlarga ilova qanday ishlashi hamda ularning ma'lumotlari qanday qo'llanilishi haqida to'liq ma'lumot beriladi, bu ularning ilovaga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga yordam beradi. Ushbu omillar hisobga olinsa, ilova o'z sohasida etakchilikni saqlab qolish uchun zarur barcha choralarni ko'radi va foydalanuvchilar uchun qiymat yaratishda davom etadi. Ilova taklif qilayotgan xizmatlar doirasini kengaytirish va foydalanuvchilar tajribasini yaxshilash orqali o'z mavqeini mustahkamlashga intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. *Innovation in the modern education system*, 3(30), 332-339.
2. Yuldashev, M. (2023). *Nachalo raboti s Kotlin*.
3. Yuldashev, M. (2024). Qurilishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. *Research and implementation*, 2(6), 73-78.
4. Koldashev, E., & Yuldashev, M. (2023). To the strategic development of the new uzbekistan is modern management. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(12), 215-223.

Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasini yaratish

Yuldashev Mirzohid Maxmudjonovich

Andijon mashinasozlik instituti assistenti

G'ofurov Javoxirbek Shuxrat o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti ATT yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasini yaratish haqida ma'lumotlar berilgan. Maqolada veb-ilovaning ishlab chiqish jarayoni batafsil yoritilgan. Bu jarayon dastlabki tahlil, UX/UI dizaynini ishlab chiqish, kodlash, testdan o'tkazish, foydalanuvchilarga taqdim etish va doimiy rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Har bir bosqich o'zaro bog'liq holda amalga oshiriladi, bu esa ilovaning ishonchli, foydalanuvchi do'stligi va bozorda talabga mos kelishini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar bilan muntazam aloqa va ularning fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali ilova doimiy ravishda yangilanadi va takomillashtiriladi, bu esa foydalanuvchi tajribasini yanada yaxshilaydi va ilovaning raqobatbardoshligini oshiradi. Bundan tashqari, ilovani marketing va reklama strategiyalari muhim ahamiyatga ega..

Kalit so'zlar. veb-ilova dizayni, dasturiy ta'minot ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish, foydalanuvchilarga taqdim etish, doimiy rivojlantirish

Development an online ordering web application for photo and video shooting

Yuldashev Mirzohid Makhmudjonovich

Andijan Machine Building Institute, assistant

Gafurov Jawokhirbek Shukhrat oglu

Andijan Machine Building Institute, student of ATT

Abstract. This article provides information on creating an online ordering web application for photo and video shooting. The article covers the web application development process in detail. This process includes initial analysis, UX/UI design development, coding, testing, delivery to users, and continuous development. Each step is interdependent, which ensures that the app is reliable, user-friendly, and responsive to market demand. Through regular communication with users and analysis of their feedback, the application is constantly updated and improved, which further improves the user experience and increases the competitiveness of the application. Also, app marketing and advertising strategies are important.

Key words. *web application design, software development, testing, delivery to users, continuous development*

Ushbu bosqichda dastlabki tahlil asosida yig'ilgan talablar va ehtiyojlar asosida veb-ilo va dizayni va ishlab chiqarish jarayoni amalga oshiriladi. Bu jarayon UX/UI dizaynerlari, dasturiy ta'minot muhandislari va sinovchilarning hamkorlikda ishlashini talab etadi. Dasturiy ta'minotning ishlashini ta'minlash uchun, har bir modul uchun maxsus sinov scenariylari ishlab chiqiladi va har bir yangilanishdan so'ng batafsil qayta sinovdan o'tkaziladi. Bunda, foydalanuvchi interfeysi intuitiv va foydalanish uchun qulay bo'lishi, shuningdek, ilova barqaror va ishonchli ishlashi ustida alohida e'tibor beriladi. O'z navbatida, ilovaning barcha funktsiyalari to'liq ishlashiga ishonch hosil qilish maqsadida, haqiqiy foydalanuvchilar bilan beta-sinovlar o'tkazadi. Beta-sinov jarayonida to'plangan fikr-mulohazalar asosida dastur takomillashtirilib, foydalanuvchi tajribasi yaxshilanadi va ilova yakuniy foydalanish uchun tayyor bo'ladi. Bu ilovani yaratishda bir qator bosqichlarni, jumladan, dastlabki talabanaliz, dizaynning ishlab chiqish, kodlash, ilovaning testlash uchun zarur bo'lgan algoritmlarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ilova, foydalanuvchilar uchun foto va video xizmatlarini tez va samarali tarzda buyurtma qilish imkoniyatini yaratish uchun mo'ljallangan bo'lib, jarayonning har bir qismi diqqat bilan rejalashtiriladi va bajariladi. Sinovdan o'tkazish jarayonida esa, ilova turli holatlar ostida to'g'ri ishlashini ta'minlash maqsadida, qat'iy nazoratdan o'tkaziladi. Ushbu qismlardan o'tkazish ilovaning barqarorligi, ishonchliligi va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash, shuningdek, xavfsiz va samarali xizmat ko'rsatish mezonlariga javob berishini ta'minlash uchun zarurdir. Barcha bu jarayonlar online buyurtmalarni berishda foydalanuvchilar oson va qulay foydalana olishlari uchun, ilovaga integratsiya qilinadigan foto va video xizmatlari bilan bog'liq bo'ladi va ilova yakuniy foydalanuvchilarga taqdim etilishidan oldin sinchiklab o'tkaziladi. Yakuniy sinovlardan o'tgan va barcha zarur sozlamalari amalga oshirilgan web ilovani endi foydalanuvchilarga taqdim etish bosqichi keladi. Bu jarayonda ilova marketing guruhi tomonidan turli xil reklama va targ'ibot kampaniyalari orqali potentsial foydalanuvchilarga yetkaziladi. Shuningdek, ilovani turli platformalarda, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va boshqa onlayn kanallar orqali ham targ'ib qilish ishlari amalga oshiriladi.

Foydalanuvchilar uchun ilova haqida batafsil ma'lumotlar, qo'llanmalar va o'quv videolari ham taqdim etiladi, bu esa yangi foydalanuvchilarning ilovadan oson va samarali foydalanishlarini ta'minlaydi. Ilova foydalanuvchilar tomonidan

qabul qilinishi bilan, uning ishlashini yaxshilash va yangi xususiyatlarni integratsiya qilish bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Foydalanuvchilardan kelib tushgan qayta aloqalar va takliflar tahlil qilinadi, va bu ma'lumotlar asosida ilova muntazam ravishda yangilanadi va takomillashtiriladi. Bular ilovaning foydalanuvchilar ehtiyojlariga javob berishini va texnologik yangiliklarga moslashuvini ta'minlaydi, shu bilan birga ilova bozorda raqobatbardoshligini saqlab qoladi.

Web ilovasi ishlab chiqish va taqdim etish jarayoni o'z ichiga dastlabki tahlil, UX/UI dizayni, ishlab chiqarish, sinovdan o'tkazish, foydalanuvchilarga taqdim etish va doimiy rivojlantirish kabi bosqichlarni oladi. Har bir bosqich o'zaro bog'liq holda amalga oshiriladi, bu esa ilovaning ishonchli, foydalanuvchi do'stligi va bozorda talabga mos kelishini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar bilan muntazam aloqa va ularning fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali ilova davomli ravishda yangilanadi va takomillashtirilib, yangi xususiyatlar qo'shiladi, bu esa foydalanuvchi tajribasini yanada yaxshilaydi va ilovaning raqobatbardoshligini oshiradi. Bundan tashqari, ilovaning marketing va reklama strategiyalarini muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Potensial foydalanuvchilar orasida ilovaning tanilishini va qabul qilinishini oshirish uchun keng ko'lamli reklama kampaniyalari va ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirok etish zarur. Ilova foydalanuvchilariga qulaylik yaratish maqsadida, turli xil qo'llanmalar va videolar orqali foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar ham taqdim etiladi. U bilan birga, texnik yordam va foydalanuvchi qo'llab-quvvatlash xizmatlari ishini yaxshilash, foydalanuvchilarning muammolarini tezkor va samarali hal qilish orqali ularning ishonchini qozonish talabiladi. Nihoyat, ilovaning kengaytirilishi va xalqaro bozorlarga kirishi ham rejalashtirilishi kerak. Bu jarayon mahalliy bozor talablarini tushunish va global foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirish uchun moslashuvchan yondashuvlarni talab qiladi. Har bir yangi bozor uchun maxsus adaptatsiya va lokalizatsiya strategiyalari ishlab chiqilishi, shuningdek, mahalliy qonunchilik va foydalanuvchi odatlariga moslanishi zarur. Bu strategiyalar doirasida, ilova turli tillar va madaniyatlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini kengaytirishi, shu bilan birga xavfsizlik va maxfiylik standartlarini har doim ustuvor qo'yishi kerak. Ushbu yondashuvlar ilovaning global miqyosda muvaffaqiyli rivojlanishini va foydalanuvchilar bazasining o'sishini ta'minlaydi.

Ilovani ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish jarayoni murakkab va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayondir. Quyidagi strategik jadval ilova ishlab chiqarish va test qilish jarayonining asosiy bosqichlari va ularning kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi:

Bosqich	Vazifa	Kutilayotgan Natija	Raqamlar
Loyiha tahlili	Ilova talablarini va uning doirasini aniqlash	Aniq loyihaviy hujjat va talablar ro'yxati	10 sahifa
Dizayn ishlari	Foydalanuvchi interfeysi va tajribasini ishlab chiqish	Prototipni yaratish va dizayn qo'llanmasi	15 ekran
Dasturlash	Kod yozish va ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish	Ishlaydigan kod va ma'lumotlar bazasi	10000 qator
Sinovdan o'tkazish	Ilova to'liq ishlashini va xatolarsiz ekanligini tekshirish	Xatolar va muammolarning tuzatilgan hisoboti	50 ta test
Ishga tushirish	Ilovani ishlab chiqarish va foydalanishga topshirish	Foydalanuvchilarga taqdim etilgan ishlaydigan ilova	1 ta ilova

1-jadval. Ilovani ishlab chiqishdagi strategik jadval

Bu jadval ilova yaratishda zarur bo'lgan har bir bosqichlarni, uning vazifalarini va har bir bosqich uchun kutilayotgan natijalarni ko'rsatib beradi. U loyiha menejerlari uchun ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilishda muhim a'loqador vazifa bajara oladi. Bularning barchasi ilovani doimiy ravishda yangilab turish va texnologik o'zgarishlarga tezkor javob berish orqali amalga oshiriladi. Muhim ahamiyatga molik bo'lgan yana bir jihat, bu - xavfsizlikni doimiy kuchaytirishdir. Zamonaviy kiber tahdidlar fonida, ilova xavfsizligini ta'minlash uchun eng yangi himoya usullarini qo'llash va foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha qat'iy siyosat yuritish talab etiladi. Shuningdek, foydalanuvchilarga ularning ma'lumotlari qanday qo'llanilishi va himoya qilinishi haqida ochiq va tushunarli ma'lumot berish, ularning ishonchini qozonishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu integratsiyalashgan yondashuv ilovaning uzluksiz ishlashini, foydalanuvchilarning qoniqishini va ilovaning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi. Albatta, bu jarayonlarni samarali boshqarish uchun ilova jamoasi doimiy ravishda monitoring va tahlil qilish mustaqilligini saqlashi

kerak. Bu, foydalanuvchilar tajribasini yaxshilash, muammolar va kamchiliklarni tez aniqlash va ularni hal qilish, shuningdek yangi xususiyatlar va yangilanishlar ustida ishlash imkonini beradi. Tekshiruv va tahlil jarayonlarini avtomatlashtirish, real vaqt rejimida foydalanuvchi xatti-harakatlarini kuzatib borish yordamida, foydalanuvchilar ehtiyojlariga yanada moslashuvchan va tezkor javob berish mumkin.

Shuni ham unutmaslik kerakki, har qanday texnologik mahsulot uchun foydalanuvchi qo'llab-quvvatlash xizmati juda muhimdir. Foydalanuvchilarga tez va samarali yordam ko'rsatish, ularning muammolarini hal qilishda yordam berish va ularning fikr-mulohazalarini tinglash, ilova qiymatini oshiradi va foydalanuvchilar bilan uzoq muddatli aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi. Shuning uchun, qo'llab-quvvatlash xizmatini muntazam ravishda takomillashtirish va jamoani malakali mutaxassislardan iborat qilish har doim diqqat markazida bo'lishi kerak.

Bundan tashqari ilovani doimiy ravishda yangi bozorlarga va yangi platformalarga olib chiqish, yangidan yangi foydalanuvchilar bilan ishlash, o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish va raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlarini beradi. Marketing va brending strategiyalarini, shuningdek biznes modelini doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish va yangilash, hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish uchun zarurdir. Bularning hammasi bilan bir qatorda, ilovaning innovatsion taraqqiyotini ta'minlash uchun tadqiqot va ishlanmalar sohasiga sarmoya kiritish muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar va sun'iy aql yutuqlaridan foydalanish, ilova funktsiyalarini kengaytirish va yangi imkoniyatlar yaratish orqali foydalanuvchilarga yanada qulay va samarali yechimlar taklif etiladi. Shu bilan birga, jamoa a'zolarining professional rivojlanishi va bilimlarini doimiy oshirib borish ham zarur, bu esa ularning innovatsion g'oyalarni amalga oshirish qobiliyatini oshiradi va natijada ilova sifatining umumiy darajasini yuksaltiradi. Nihoyat, ilovaning ijtimoiy mas'uliyati va ekologik ta'sirini ham e'tibor qaratish zarur. Ilova ishlab chiqarish va foydalanish jarayonida atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish, foydalanuvchilarni ekologik toza texnologiyalar va amaliyotlar haqida xabardor qilish orqali jamiyat oldida o'z mas'uliyatini namoyon etadi. Bu yondashuv nafaqat ilovaning ijobiy brend qiyofasini shakllantiradi, balki foydalanuvchilar orasida ham ijobiy ta'sir qoldiradi, ularga ilova orqali ekologik toza va barqaror kelajakka hissa qo'shishlariga imkon beradi.

Ushbu integratsiyalashgan va kompleks yondashuvlar ilovani nafaqat texnik, balki ijtimoiy jihatdan ham mukammal qilishga yordam beradi. Bularning

barchasi, ilovaning ommabopligini oshirishda muhim rol o'ynaydi, chunki foydalanuvchilar ham texnik sifat va xizmatlar darajasini, ham korporativ javobgarlik va atrof-muhitga munosabatini baholashadi. Shuning uchun, barcha jarayonlar va strategiyalar muntazam baholash va optimallashtirish ostida bo'lishi kerak, bu esa ilovaning doimiy takomillashtirilishini va moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldashev, M. (2023). Nachalo raboti s Kotlin.
2. Yuldashev, M. (2024). Qurilishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Research and implementation, 2(6), 73-78.
3. Koldashev, E., & Yuldashev, M. (2023). To the strategic development of the new Uzbekistan is modern management. International Journal of Advance Scientific Research, 3(12), 215-223.
4. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.

Sanoatda ishlatilayotgan adsorbentlar va ulardan foydalanishdagi muammolar

Ergashov A.A.

*Farg‘ona Politexnika instituti
kimyoviy texnologiya fakulteti, "Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrasida assistenti*

Abrollov A.A.

*Farg‘ona Politexnika instituti
kimyoviy texnologiya fakulteti, "oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrasida assistenti*

Annotatsiya: Katarinoidlar ishqorga chidamli bo‘ladi, shuning uchun ushqorli rafinasiyada ajrab chiqmaydi. Ishqor eritmasini konsentratsiyasi yuqori bo‘lsa neytralizatsiya vaqtida karotinoidlar soapstokga asorbsiyalanadi va yog‘ qisman oqlanadi (tiniqlashadi). Karotinoidlar qattiq sorbent yuzasida aktiv sorbsiyalanadi.

Kalit so‘zlar: paxta chigiti, xamroh moddalar, ishqor, yog‘lar, oqsil, lipid, adsorbentlar.

Adsorbents used in industry and problems in their use

Ergashov A.A.

*Fergana Polytechnic Institute
assistant of the department of "Food Technology", faculty of chemical technology*

Abrollov A.A.

*Fergana Polytechnic Institute
assistant of the department of "food technology", faculty of chemical technology*

Annotation: Catharinoids are resistant to alkalis and therefore are not released during alkaline cleaning. If the concentration of the alkaline solution is high, during neutralization the carotenoids are absorbed by the soap stock and the oil is partially bleached (lightened). Carotenoids are actively sorbed on the surface of a solid sorbent.

Key words: cotton seeds, excipients, alkalis, fats, proteins, lipids, adsorbents.

Yog‘lar tarkibida pigmentlar bo‘lib, ular yog‘ni bo‘yaydi. Masalan: ksantofillar yog‘ga sariq rang beradi, V-karotinqizil, xlorofill – yashil; gossipol – jigarrang yoki qora rang beradi.

Katarinoidlar ishqorga chidamli bo‘ladi, shuning uchun ushqorli rafinasiyada ajrab chiqmaydi. Ishqor eritmasini konsentrasiyasi yuqori bo‘lsa neytralizasiya vaqtida karotinoidlar soapstokg asorbsiyalanadi va yog‘ qisman oqlanadi (tiniqlashadi). Karotinoidlar qattiq sorbent yuzasida aktiv sorbsiyalanadi.

Xlorofillar karotinoidlardan fark qilib ishqor bilan reaksiyaga kirishib, birikma hosil qiladi. Birok ishqorli rafinasiyada to‘liq ajrab chiqmaydi.

Kungaboqar yog‘ida karotinoid va xlorofillar bo‘lsa, paxta yog‘ida esa ular bilan bir katorada gossypol ham mavjud.

Tozalangan yog‘ va salomas tiniq rangda bo‘lishi kerak, bumargarin ishlab chiqarish uchun juda zarurdir. Yog‘dan bo‘yovchi moddalarni yo‘qotish uchun adsorbsiyali tozalash usuli qo‘llaniladi.

Adsorbsiya – bu qattiq yoki suyuq modda sirtida boshqa modda molekullari va atomlari yig‘ilishi jarayonidir. Adsorbsiya adsorbent yuzasida giaktiv markazlarni molekulyar kuchi ta’sirida borib, ularni sirt yuzaga energiyasini kamaytiradi.

Adsorbsiyani yaxshi borishi adsorbsiyalanadigan moddalarni tabiati va tuzilishiga bog‘liq bo‘ladi. Masalan: qutblanmagan (kamqutblangan) birikmalar qutblanmagan adsorbentlarda yaxshi sorbsiyalanadi (ko‘mir) va polyarlangan birikmalar qutblangan sorbentlarda yaxshi sorbsiyalanadi.[1]

Yog‘ va moylardagihamma bo‘yovchi moddalarni tabiati va strukturasi (tuzilishi) xar xil. Lekin ular xar biri uziga xos qutblikka ega. shuning uchun ham adsorbsiyalirafinasiyada tanlash kobiliyatiga va aktivlikka egabo‘lgan qutb adsorbentlar ishlatiladi.

Buning uchun aktivlangan oqlovchi tuproqlar ishlatiladi. Bu tuproqlar tabiiy bentonit tuproqlar – alyumosilikatlardan olinadi.[2]

Yog‘ni qaytaishlash sanoatidagi ishlatiladigan adsorbentlar yuqori adsorbsiyali sig‘imga va aktiv, rivojlangan yuzaga, yog‘ sig‘imi katta bo‘lmagan va yog‘ bilan ximiyaviy reaksiyaga kirishmasligi va yog‘dan oson ajralishi kerak.

Yog‘ni qaytaishlash sanoatida MDXda ishlab chiqilgan aktivlangan tuproq-askanit ishlatiladi, uning yog‘ sig‘imi – 75 %.

Sorbent imqdori yog‘dagibo‘yovchi moddalar imqdorigabog‘liq, u 0.5 dan 5% oraligida bo‘ladi[3].

Oqlash jarayonining samaradorligi oklanganyog'nirangi, ishlatilgan sorbent imqdori, yo'qotish va chiqindilar me'yoriga va oklanganyog'nichiqkanimqdoriga karab aniqlanadi.

Oqlash jarayonida aktivlangan tuproq ishlatilganda bir oz izomerizasiya va bir muncha gliseridlar xosilbo'lishi kuzatiladi. Bu esa oklanganyog' va moylarni saklashda ularni sifati va saklanish muddatini pasayishigaolib keladi.

Yuqorida ko'rsatilgan xolatlar va yog' sig'imini kattaligi iloji boricha oqlash uchunishlatiladi aktivlangan tuproq imqdorini kamaytirishni talab qiladi[4].

Oqlashvaqti 20-30 minutni tash qiladi. Adsorbent bilanyog'ning uzoq muddat ushlab turish, uning oksidlanishiga olib keladi va yog' er ta'minioladi.

Oqlash uchungidratasiya qilingan, neytralizasiya qilingan, yuvilgan va quritilganyog'lar tavsiya etiladi. Oqlash jarayonida oksidlanishni kamaytirish maqsadida jarayon vakuum ostida olib boriladi[5].

Oxirgi yillarda bizning mamlakatda va chet ellarda xar xil konstruksiyaga ega bo'lgan cho'kmani mexanik usulda tushiradigan germetik filtrlar o'rnatilgan, uzluksiz oqlashusullar yo'lga quyilmokda.

Hamma usullar uchun oqlash jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi:

- Adsorbentning yog'li suspenziyasini tayyorlash;
- deaerasiya, oqlash jarayoni;
- adsorbenti filtr yordamida ajratib olish
- Oqlash jarayonida xarorat 75-80 °S, oqlash apparatidagi qoldiq bosim 4 kPa (40 mm. sim. ust. atirofida) bo'ladi.

Oxirgivaqtda MDXda va chet ellarda yog'larni oqlashda turli apparatlar (De-Smet, Alfa-Laval, Speshim, Okrim va x.k.) ishlatiladi[6].

Yog' korobka (1) dan vakuum yordamida oqlovchi apparatga (3) tortib olinadi, 90-95 ° S gacha qizdiriladi. 40-60 mm. s u bosim ostida quritiladi. Keyin ulchov (2) dan oqlovchi tuproq tortib olinadi. 20-30 minut davomida yog' bilan tuproq yaxshilab aralashtiriladi. Oqlash oxiriga etganda yog' nasos (4) bilan filtrpressga (5) yuboriladi. Xira yog'lar yiguvchi korobkada yig'iladi, tiniq yog'lar esa yiguvchi korobka (6)ga yig'iladi.

Filtrasiyadagibosim 2.5-3 atmosfera, temperatura esa 85-90° S dan oshmasligi kerak.

Ishlatilgan oqlovchi tuproq tarkibida ma'lum imqdorda yog'bo'ladi. Oqlovchi tuproq tarkibidagi yog' imqdorini kamaytirish uchun filtrpress

sikilgan inert gaz bilan puflanadi. Filtrpressdan chiqqan yog‘ qaytarafinasiyaga yuboriladi[7].

Neytrallangan yuvilgan va quritilgan yog‘ bak (17)ga kelib tushadi va nasos (16) yordamida oqlash uchun yuboriladi. Yog‘ning bir qismi o‘lchagich (3) orqali, isitgichni chetlab o‘tib, aralash tirgichga (14) keladi, u erda oqlovchi tuproq bilan aralash tiriladi. Oqlovchi tuproq uzluksiz ravishda shneklidozator orqali bunker (15)dan keladi. Suspenziya vakuum yordamida oqlovchi va deaerasiya (4) apparatiga tortib olinadi. Bu erga o‘lchagich (sarflagich) (2) va issiqlik almashigich apparati (1) orqali yog‘ning asosiy qismi yuboriladi.

Suspenziya apparatning pastki qismidan (4) nasos (13) bilan issiqlik almashigich apparati (5) orqali kolonka tipidagi sunggi oqlash apparati (6) ga yuboriladi. Buerda kalqovichli rostlagich yordamida moyli suspenziyani satxi doimiy qilib ushlab turiladi. Vakuum bug‘-yejektorlinasos (7) bilan xosil qilinadi oqlangan moy nasos (12) yordamida diskli filtrga (8) uzatiladi.

Uzluksiz ishlash uchun unga 2 ta filtr o‘rnatilgan. Filtrning birinchi xira qismi tugal oqlovchi apparatga (6) qaytariladi. Filtratning sifatini kuzatuvchi fonar (9) orqalinazorat qilinadi. Toza, tiniq yog‘keyingi qaytaishlashga yuboriladi.

Filtrda ma’lum imqdorda cho‘kma yig‘ilsa, uning ishlab chiqarish quvvati kamayadi, bosim 0.35-0.38 mPa (3.5-3.8 kgs/sm²) gako‘tariladi, filtrlash to‘xtatiladi.

2 – filtrni ishga tushirib, 1- filtr uchiriladi. Filtr tuxtatilgandan sung qolganyog‘ bak (11) ga quyiladi. U erdanasos (12) bilan filtrlashga qaytariladi. Diskdagi cho‘kma dastlab bug‘ bilan puflanadi, keyin esa cho‘kmani yog‘sizlantirish uchun issiq xavo bilan puflanadi. Suv – yog‘ aralashmasi bak (10) ga quyiladi, u erda yog‘ tindiriladi. Disklardagi cho‘kma bushatib turiladi.[8]

Адабиётлар рўйхати

1. Сирадзе М.Г., Белова А.Б., Голдберг О.Г. Рафинация хлопкового масла. //Пищевая промышленность. -1990. №3. - С. 49-51.
2. Атамухамедова М. Р., Эргашев А. А. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 19-21.
3. Rakhimzhanovna A. M., Adkhamzhanovich A. A., Avazkhanovich E. A. Physical performance indicators in young swimmers //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 59-62.
4. Ergashev A.A., Najmitdinova G.K. FEATURES OF DIFFERENTIATED TEACHING OF CHEMISTRY // Экономика и социум. 2020. №12 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/features-of-differentiated-teaching-of-chemistry> (дата обращения: 27.05.2024).

5. Медатов, Р. Х., Усманов, Б. С., Обидов, З. Ж. Ў., Эргашев, А. А. Ў., & Курбанов, Ж. Х. (2019). Экспериментальные установки для исследования теплоотдачи при конвективном теплообмене. *Universum: технические науки*, (11-2 (68)), 28-31.
6. Azizbek E. ADSORBENT USED IN INDUSTRY AND PROBLEMS IN THEIR USE //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 55-61.
7. Ergashev, Azizbek МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ // Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. 2022. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-prigotovleniya-slozhnyh-udobreniy> (дата обращения: 27.05.2024).
8. Атамухамедова, М., Абдугаппаров, А., Михеева, А., & Ёрматов, Г. (2019). Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях. *Символ науки*, (3), 81-82.
9. Rakhimzhanovna, A. M., Adkhamzhanovich, A. A., & Avazkhanovich, E. A. (2021). Physical performance indicators in young swimmers. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(11), 59-62.
10. Atamukhamedova, M. R., Yormatov, G. S., & Erkaev, E. A. (2019). Relations between basic exchange and sprint. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(10), 304-308.
11. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises. MR Atamukhamedova, AY Eminov, OM Boratov CHANGES 10, 10-2019
12. Питание при железодефицитной анемии. АЯ Атамухамедова, Масъуда Рахимжановна, Саидова Новая наука: история становления, состояние, перспективы развития, 267-268
13. Атамухамедова, М. Р., & Аминжанов, А. А. (2021). Показатели физической работоспособности у молодых пловцов. *Интернаука*, (37-1), 9-10.
14. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды. МР Атамухамедова, АЯ Саидова Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки, 136-138
15. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде. МР Атамухамедова, АА Аминжанов, СИ Исраилжанов. Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки 134
16. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания. М Атамухамедова, О Кузиев, С Исроилжонов. *Наука в современном обществе: закономерности и тенденции*, 265
17. Основные правила питания при занятиях спортом. МР Атамухамедова, АЯ Саидова. *Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы ...*
18. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности. МР Атамухамедова. *Universum: медицина и фармакология*, 16-18

19. Анализ сырья и методы приготовления сложных удобрений. МР Атамухамедова Интернаука, 5-7
20. Влияние возрастных особенностей организма на обмен веществ. М Атамухамедова, А Саидова. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA), 287-292
21. Physiological indicators of the body of adolescents engaged in swimming. MR Atamukhamedova, EA Erkaev Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (11), 362-367
22. Methods of distance learning of biology course in higher educational institutions. MR Atamukhamedova, EA Erkaev. Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (10), 354-358
23. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
24. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
25. Raximjanovna, A. M. S. (2022). Jismoniy Mashqlar Ta'sirida Kardiorespirator KoRsatkichlarning OZgarishi. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 266-268.
26. Масъуда Атамухамедова. Возрастные особенности изменения деятельности кардиореспираторной системы. Research and implementation.

Sun'iy intellektga asosida tarmoq hujumlarini aniqlovchi dasturlar

Mamadaliyeva Sug'diyona Ilkomjon qizi

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali magistranti,

Muxtarov Farrux Muhammadovich

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali direktori, PhD, dotsent

Annotatsiya: Maqolada asosan sun'iy intellektga asosida tarmoq hujumlarini aniqlovchi tizimlar va dasturlar, ularning bir biridan ustun jihatlari hamda bir nechta dasturiy vositalar haqida fikr yuritilgan. Shu bilan birgalikda Darktrace dasturiga ko'proq e'tibor qaratilgan. Ushbu dasturning kelib chiqishi va tashkilotlarda tutgan ahamiyati, qolaversa uchta asosiy ustunlik jihati yoritib berildi.

Kalit so'zlar: NIDS, Darktrace, McAfee Advanced Threat Defense (ATD), Palo Alto Networks Cortex XDR, Cisco Security and Automation (CSA), CrowdStrike Falcon XDR, kiberxavfsizlik, tarmoq trafigi, anomaliyalar

Programs that identify basic attacks on artificial intelligence

Mamadaliyeva Sug'diyona Ilkomjon kizi

*Master of Tashkent University of Information Technologies Fergana
branch,*

Mukhtarov Farrukh Muhammadovich

*Director of Tashkent University of Information Technologies Fergana
branch, PhD, associate professor*

Abstract: The article mainly discusses the systems and programs that detect network attacks based on artificial intelligence, their advantages over each other, and several software tools. At the same time, more attention was paid to the Darktrace program. The origin and importance of this program in organizations, as well as three main advantages, were highlighted.

Keywords: NIDS, Darktrace, McAfee Advanced Threat Defense (ATD), Palo Alto Networks Cortex XDR, Cisco Security and Automation (CSA), CrowdStrike Falcon XDR, cyber security, network traffic, anomalies

AIga asoslangan tarmoq hujumlarini aniqlash tizimlari (NIDS) tarmog'ingizni kiberhujumlardan himoya qilish uchun kuchli vositadir. Sun'iy intellektga asoslangan tarmoq hujumlarini aniqlash tizimlari tarmoq trafigini tahlil qilish va zararli faoliyatni aniqlash uchun sun'iy intellekt (AI), xususan, mashina o'rganish (ML) va chuqur o'rganish (DL) dan foydalanadigan xavfsizlik tizimlaridir. Oldindan belgilangan hujum imzolariga tayanadigan an'anaviy NIDSdan farqli o'laroq, AIga asoslangan NIDS ilgari ko'rilmagan anomaliyalar va yangi tahdidlarni aniqlay oladi.

Asosiy qism

Quyida biz AIga asoslangan tarmoq hujumlarini aniqlash dasturlariga ba'zi misollarga to'xtalib o'tamiz.

Darktrace: Ushbu AI kiberxavfsizlik kompaniyasi tahdidlarni aniqlash uchun anomaliyalarni aniqlash deb ataladigan nazoratsiz mashinani o'rganish shaklidan foydalanadi. Ularning tizimi tarmoq trafigining odatiy namunalarini o'rganadi va keyin ushbu naqshlardan chetga chiqqan har qanday narsani shubhali deb belgilaydi.

McAfee Advanced Threat Defense (ATD): Ushbu xavfsizlik mahsulotlari to'plami ma'lum va noma'lum tahdidlarni aniqlash va blokirovka qilish uchun mashinani o'rganishdan foydalanadigan Tarmoqqa kirishni aniqlash va oldini olish tizimini (NIDPS) o'z ichiga oladi.

Palo Alto Networks Cortex XDR: Ushbu kengaytirilgan aniqlash va javob berish (XDR) platformasi tarmoq trafigini, so'nggi nuqtalarni va bulutli ish yuklarini o'z ichiga olgan turli manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mashinani o'rganishdan foydalanadi. Bu unga tahdidlarni yanada samarali aniqlash va tekshirish imkonini beradi.

Cisco Security and Automation (CSA): Ushbu platforma keng ko'lamli tahdidlarni, jumladan, nol kunlik hujumlar va zararli dasturlarni aniqlay oladigan mashinani o'rganishga asoslangan NIDSni o'z ichiga oladi.

CrowdStrike Falcon XDR: Ushbu XDR platformasi tahdidlarni aniqlash va tekshirish uchun turli manbalardan olingan ma'lumotlarni o'zaro bog'lash uchun mashinani o'rganishdan foydalanadi. Shuningdek, u so'nggi nuqtani himoya qilish va aniqlash va javob berish (EDR) imkoniyatlarini o'z ichiga oladi.

Hozrgi kunda keng ko'lamda foydalanib kelinayotgan ,ayniqsa biznes va moliya sohasida qulayliklar yaratayotgan dasturlardan bo'lgan Darktace e'tiborga sazovor desak mubolag'a bo'lmaydi.

Darktrace - bu biznesga real vaqt rejimida kiberhujumlar, jumladan, to'lov dasturi va elektron pochta orqali fishingning oldini olishga yordam beradigan kiberxavfsizlik yechimi. Bu IT-mutaxassislariga bulutli muhit va muhim infratuzilmaga tahdidlardan xavfsizlikni ta'minlash va zararli xatti-harakatlardan kelib chiqadigan yangi yoki insayder tahdidlarni aniqlash imkonini beradi. Ilova tashkilotlarga mashinalarni o'rganish texnologiyasi va tarmoq trafigini tahlil qilish (NTA) tizimi orqali korporativ tarmoq xavfsizligini ta'minlaydi. Professionallar muntazam biznes operatsiyalariga ta'sir qilmasdan kiber uzilishlarning oldini olish uchun ilovadan foydalanishlari mumkin. Darktrace xulq-atvor tahlili, so'nggi nuqtani boshqarish, tahdidlarga javob berish, zaifliklarni skanerlash, oq ro'yxatga olish yoki qora ro'yxatga olish va boshqalar kabi ko'plab xususiyatlarni taklif etadi. Darktrace Cyber AI Loop foydalanuvchilarga xavfni kamaytirish va xavfsizlikni kuchaytirishga yordam beradi. Darktrace Cyber AI Loop uzluksiz fikr-mulohaza va korxonani o'zaro bog'langan tushunish asosida qurilgan. Darktrace IT ekotizimidagi odamlar va raqamli aktivlarni kuzatib boradi va himoya qiladi. Self-Learning AI tegishli bo'lmagan zararli xatti-harakatlarni aniqlash uchun oddiy hayot naqshlarini o'rganadi. Bunga insayder tahdidi, sanoat josusligi, IoT kompromislari, nol kunlik zararli dasturlar, ma'lumotlar yo'qolishi, ta'minot zanjiri xavfi va uzoq muddatli infratuzilma zaifliklari kiradi.

Raqamli asrning yuksalishi o'z o'rnini kompaniyalarning biznes yuritish uslubini o'zgartirgan aqlli, tezroq va innovatsion texnologiyalarning rivojlanishiga olib keldi. Ammo texnologiya rivojlanishi bilan korxonalar duch keladigan tahdidlar ham oshib bormoqda. 2013-yilda Darktrace, sun'iy intellektga asoslangan kiberxavfsizlik dasturiy ta'minoti, tez rivojlanayotgan, murakkab tahdidlar landshaftini boshqarayotgan korxonalar uchun, ular raqamlashtirishga

intilayotganda yechim sifatida paydo bo'ldi. Darktrace o'z-o'zidan o'rganadigan sun'iy intellektga asoslangan kuchli dasturiy ta'minot to'plamiga ega bo'lib, tashkilotlarga kibertahdidlarni qaerda bo'lishidan qat'i nazar, real vaqtda aniqlash, tekshirish va ularga javob berish imkonini beradi.

Darktrace ortidagi texnologiya Kembrij universitetidagi bir guruh matematiklar va razvedka mutaxassislari tomonidan tez rivojlanayotgan kiberxavfsizlik tahdidlarining kuchayishiga qarshi kurashishning yangi usulini nazarda tutgan. Ular orasida Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq axborot direktori Alan Ueyd va MI5ning sobiq rahbari, Weardeyl KCB lord Evans ham bor edi. 2021-yil 30-aprelda, tashkil etilganidan atigi 8 yil o'tib, kompaniya London fond birjasida 2,37 milliard dollarga baholangan IPO-ni boshladi. Tashkil etilganidan keyingi yillarda Darktrace tezda AI kiberxavfsizlik bo'yicha yetakchi global o'yinchiga aylandi, unga dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi 7400 dan ortiq tashkilot ishonadi. Kompaniya, shuningdek, 2016-yilda Info Security Global Excellence Awards mukofotida "Yilning eng yaxshi xavfsizlik kompaniyasi" nominatsiyasida bir qator mukofotlarga sazovor bo'ldi va Fast Company tomonidan 2022-yilda sun'iy intellekt sohasidagi eng innovatsion kompaniyalardan biri deb topildi.

Darktrace-ni ajratib turadigan 3 ta asosiy farqlovchilar:

Avtonom va avtomatik. Odamlardan imzolarni qo'lda aniqlash va doimiy ravishda yangilashni talab qiladigan ko'pgina an'anaviy xavfsizlik yechimlaridan farqli o'laroq, Darktrace hech qanday inson aralashuvini talab qilmaydi. Buning o'rniga, dasturiy ta'minot buzilishlar yuzaga kelishidan oldin anomalialarni aniqlash va ularga javob berish uchun mavjud naqshlardan o'rganadi.

Proaktiv yondashuv. Yamoqlarni boshqarish, jurnal monitoringi va SIEM kabi hozirgi kiberxavfsizlik himoyalarning aksariyati reaktivga asoslangan, ya'ni ular birinchi navbatda sodir bo'lgan voqealarga javob berishga va kelajakda takroriy hujumlarning oldini olishga qaratilgan. Bundan farqli o'laroq, Darktrace zaif tomonlarni oldindan aniqlash va ular yuzaga kelishidan oldin tashkilotlarni potentsial tahdidlardan himoya qilish uchun insoniy ko'nikmalarni oshirish maqsadida oldini olishga ustuvor ahamiyat beradigan kiberxavfsizlikka "doim" yondoshuvini taqdim etadi.

Tezlik va masshtablilik. Darktrace yordamida tahdidlarni tekshirish tezlik va miqyosda avtomatlashtirilib, sinovdan o'tish vaqtini 92% ga qisqartiradi. Bundan tashqari, Darktrace dasturiy ta'minoti mavjud xavfsizlik infratuzilmasi

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

bilan uzluksiz integratsiya qilish uchun mo'ljallangan, barcha yirik bulutli provayderlar (jumladan, AWS, Google Cloud Platform va Microsoft Azure) bilan mos keladi va 1 milliongacha qurilmalarni qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.Mamadaliyeva, O.Abduraximov,A.Todjiddinov: (2024) Tadqiq va tatbiq Ilmiy-uslubiy jurnali Classification of technologies based on artificial intelligence and AI(8-15p)
2. S.Mamadaliyeva, O.Abduraximov, A.Todjiddinov: (2024) Tadqiq va tatbiq Ilmiy-uslubiy jurnali Cybercrime and technological gadgets (16-22 p)
3. Sirojiddin Komolov, Sherzod Raxmatov: Sun'iy intellekt asoslari. Mashinaviy o'qitish; 2021-2023 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov
4. F.Muxtarov "Internet kontentlaridan xavfsiz foydalanish mexanizmini takomillashtirish". (Monografiya) (2022).
5. F.Muxtarov, A.Umarov, A.Ro'zaliyev "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalari sohasida zamonaviy muammolar va yechimlar" Respublika ilmiy-texnik anjumani, 322-324 betlar, 2022.
6. A.Umarov, Z.Sodiqov "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalari sohasida zamonaviy muammolar va yechimlar" Respublika ilmiy-texnik anjumani, 322-324 betlar, 2022.
7. Bishop, M. (2019). Computer Security: Art and Science. Pearson Education
Pfleeger, C. P., & Pfleeger, S. L. (2019). Security in Computing (5th ed.).Prentice Hall.
8. Jajodia, S., Liu, P., & Swarup, V. (2018). Handbook of Database Security: Applications and Trends. Springer.
9. Jones, A., & Jones, G. (2017). Security Metrics: A Beginner's Guide. McGraw-Hill Education.
10. Mukhtarov, F. M. (2023). The power of cybersecurity education: defending against digital threats. Golden brain, 1(26), 63–66. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/4816>
11. 12. Рахматов, Р., Умаров, А., & Хусанова, М. (2023). Network traffic analysis for security monitoring. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". Извлечено от <https://ferteach.uz/index.php/codimpas/article/view/136>

Bulutli texnologiyalarini xususiyatlari afzalliklari va kamchiliklari

Nuraliyeva Zarifa Abdusalom qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali 619-21 guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz bulutli texnologiyalar yaratilishi, evalutsiya jarayoni va ular to'g'risida batafsil yoritilgan. Bundan tashqari bulutli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, server xizmatlar, internet tarmog'i, bulutli texnologiya, bulutli hisoblash, shaxsiy kompyuter

Advantages and disadvantages of cloud technologies

Nuraliyeva Zarifa Abdusalom qizi

Student of group 619-21 of Fergana branch of TUIT named after Muhammad al-Khorazmi

Abstract. In this article, we cover the creation, evaluation process and details of cloud technologies. In addition, the advantages and disadvantages of using cloud technologies are analyzed.

Key words: information technologies, server services, Internet network, cloud technology, cloud computing, personal computer

Bulutli texnologiyalar - bu model iste'molchiga axborot texnologiyalarini servis sifatida internet orqali namoyon qiladi. Bulutli hisoblashlarning yuzaga kelishida "virtualizatsiya" texnologiyalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Birinchi bo'lib 1960-yilda virtualizatsiya texnologiyalari IBM taklif qilingan ammo qimmat meynfreym kompyuter texnologiyalarini arzon x86 protsesorli kompyuter serverlariga o'tgandan so'ng virtualizatsiya termini ancha vaqtgacha esdan chiqarildi. 2000- yildan boshlanib holat o'zgarib boshladi, shu yillarga qadar WMware x86 razryadli virtualizatsiyada monopoliyani qo'lga kiritgan. 2005-yilda WMware kompaniyasi virtual mashinalarni DTdan foydalangan xolda bepul tadbiq qildi. 2006-yilda Microsoft kompaniyasi "Microsoft virtual PC" Windows versiyasini ishga tushirildi. 2006-yilda Amazon kompaniyasi o'z qurilmalarida virtual serverlarni kengaytirish orqali "Amazon Elastic Compute Cloud" yuzaga keldi buning yana asosiy sabablaridan biri virtual serverlarni boshqa qurilmalarga (iste'molchilarga) ijaraga berish orqali bulutli texnologiyalarni kelib chiqishiga

turtki bo‘ldi. Bulut - AT- infratuzilma tashkilotlarining innavatsion modeli xisoblanib, u alohida ajratilgan va taqsimlangan konfiguratsiyalangan apparat va tarmoq resurslaridan, dasturiy ta’minotdan tashkil topgan va ular masofadagi provayderlarni ma’lumotlar markazida bo‘ladi.

Aslida, faqat farq faqat ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash usuli yotadi. Barcha operatsiyalar kompyuteringizga sodir bo‘lsa, u - bo‘lmagan bir "bulut", va jarayon tarmoq ustida serverda shakllangan bo‘lsa, bu tendentsiya narsa, va bu deb ataladi "cloud computing".

Boshqa so‘zlar bilan aytganda, bulutli hisoblash - ularning maqsadlari, vazifalari va loyihalarni erishish uchun apparat, dasturiy ta’minot, metodologiyasi va Internet xizmatlari kabi foydalanuvchiga mavjud vositalar turlichadir.

Bulutli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklar:

- bulutli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari to‘g‘risida aytadigan bo‘lsa, eng avvalo iste’molchilar kompyuterlardan ishlash kuchi harakteristikalariga qaramaydi. Kompyuterlar yuqori kuchda ishlashi uchun, katta xotira va ko‘p hajmli disklarga ega bo‘lgan bo‘lishlari shart emasdir. Chunki barcha ma’lumotlar va hamma dasturlar bulut serverlaridadir.

Kamchiliklari:

- Doimiy Internet tarmog‘i bilan aloqada bo‘lishi lozimdir. Bulutli hisoblash texnologiyalaridan foydalanishda har vaqt tarmoq Internetga ulangan bo‘lishi lozim. Bundan tashqari bir necha ilovalar mavjud bo‘lib, ular kompyuterlarga yuklanadi va ulardan uzoq muddatgacha ishlash imkoniyati bo‘ladi. Boshqa holatlarda esa har doimgidek oddiy hisoblanib, ulanish bo‘lmasa ish ham bo‘lmaydi. Ko‘pchilikning fikricha bu bulutli hisoblashlarning eng katta kamchiligi deb yuritishadi. Axborot texnologiyalari rivojlanishini hisobga olgan holda shuni aytishimiz mumkinki Internet tarmog‘i hozirgi kunda har bir joyda mavjuddir. Shuning uchun bu muammoli qarashlar tez orada umuman e’tibordan chiqadi.

- Ishlash tezligi sekinligi. Ko‘pgina bulutli servislar to‘laqonli ishlashlari uchun normal Internet - ulanishni talab qiladi. Bu muammoni kelib chiqishini oldini olishda choralar ko‘rilmoqda va bu muammo tez orada hal qilinishiga ishonch yuqoridir.

- Dasturlarning sekin va to‘liq funksional imkoniyatlarga ega bo‘lmagan holda ishlashi. Bir necha dasturlar bulutli tizimlarda lokal kompyuter tizimiga qaraganda sekin ishlashlari mumkindir. Bu uzoq masofadagi serverlarni yuklash qiyinchiliklari tufayli yuzaga kelishi mumkin.

- Ma'lumotlar xavfsizligiga xavf borligi. Iste'molchilar tomonidan bulut texnologiyalariga qo'yilgan har bir ma'lumot xavfsizligi xavf ostida bo'lishi mumkin. Lekin bunda birinchi masala provayderga iste'molchining ishonishi muhimdir. Agar bulutli texnologiyalar provayderi ma'lumotlar almashishini ishonchli shifrlasa, zaxira nusxalasa va bulutli texnologiyalar sohasi bozorida o'ziga yarasha tajribaga ega bo'lsa bu holda xavfsizlik borasida muammolar tug'ilmaydi. Fakt sifatida shuni aytish mumkinki, bulutda yo'qolgan ma'lumotlarni qaytarish mumkin emasdir.

Bulutlar xususiyatlari:

- Talab etilganda o'ziga xizmat ko'rsatish;
- Tarmoqdan universal tarzda foydalanish;
- Resurslarning birlashtirilishi;
- Elastiklik;
- Iste'mol hisobi.

Self service on demand – iste'molchi o'z ehtiyojlariga kerakli ravishda hisob-kitob talablarini provayder bilan bog'lanmagan holatda o'zi aniqlaydi va o'zgartiradi. Masalan, server vaqti, ma'lumotni qayta ishlash tezligi, saqlanuvchi ma'lumotlar hajmi kabidir. Tarmoqdan universal tarzda foydalanish istemolchilar qanday terminal qurilmasidan foydalanishidan qat'iy nazar, ular ma'lumot uzatuvchi tarmoqlardan foydalana oladilar. Ko'p iste'molchilarga xizmat ko'rsatish uchun quvvatini dinamik tarzda taqsimlab berish maqsadida provayder resurslarni yagona pulga birlashtiradi. Chunki quvvatga bo'lgan talab har doim o'zgarib turadi. Bunda iste'molchilar xizmatni faqat asosiy xossalarini, masalan ma'lumot hajmini, kirish tezligini boshqaradilar. Ammo aslida iste'molchiga taqdim etiluvchi resurslar taqsimotini provayder bajaradi.

Elastiklik - xizmatlar har qanday vaqtda, avtomatik tarzda ko'rsatilishi, kengaytirilishi va qisqartirilishi mumkin.

Iste'mol hisobi - bu provayder ishlatilgan resurslar hisobotini avtomatik tarzda bajaradi. Masalan, saqlanuvchi ma'lumotlar hajmi, foydalanuvchilar soni yoki tranzaksiyalar miqdori hamda ular asosida iste'molchilarga taqdim etiladigan xizmatlar hajmini baxolaydi.

Bulutli hisoblash hozirda tashkilotlarga infrastrukturallarni qanday ishlatish, harajatlarni tejash, uchinchi tomon provayderlariga bo'lgan majburiyatlarni topshiradi. U texnologiya va biznes modellarining ajralmas qismiga aylandi va korxonalarini yangi texnologiyalar strategiyalariga moslashishga majbur qildi. Bulutli xizmat modellari mijozlarga qanday qilib bulut

xizmatlarini taqdim etishini tasvirlaydi. Shunga qaramay ushbu xizmatlarda bir qancha muammolar mavjuddir.

Ma'lumotlar va bulutdagi ma'lumotlar bazasini tarmoqda saqlash muammolari. Bulutli muhitlarda ma'lumotlar bazalarini boshqara bilish juda muhim xususiyat hisoblanadi. Bu oxirgi o'n yilliklarda o'rganilgan ma'lumotlar bazalarining o'z o'zini boshqarish texnologiyalarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirgan.

Virtuallashtirish muammosi apparatli resurslarni dasturdagidek amalga oshirishda namoyon bo'ladi. Platformlar va resurslarni virtuallashtirish turlari mavjuddir. Bulutda xizmat ko'rsatishni loyihalashtirish - bulutdagi hisoblar texnologiyasi turli xildagi bulutdagi xizmatlarni faqat elon qiladi xolosdir. Hozirgi paytda taqdim etilayotgan xizmatlarni aniq ixtisoslashtirishgan yondashuvlar mavjud emas.

Xulosa qilin aytadigan bo'lsak, bulutli hisoblar havfsizligi masalalari alohida tarzda o'rganib chiqishni taqozo etadi, chunki ular nafaqat texnik muammolar, balki bulut xizmatlaridan foydalanishda foydalanuvchilarning psixologik ishonchi muammolarini ham hal etish zaruratidan iboratdir. Shu bilan birga mashinalar va tarmoqlarni jismonan chegaralash bilan kafolatlanib bo'lmazligi bois, malumotlarning havfsizligi va konfidensialligini ta'minlash muammosining ham hal etilishi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Тратезников И. Н. Разработка и анализ системы распознавания автомобильных регистрационных знаков: Автореф. дисс. - Минск: ЯГУ им. П.Г. Демидова, 2002. - 20 с.
2. Abdullaeva N., Mamurova F., Mallaboev N. Efficiency of experimental preparation use multimedia to enlarge some questions //Экономика и социум. - 2020. - №. 6. - С. 11-13.
3. Suyumov, J., Lutfillayev, M., Yuldosheva, D., Xasanova, M., & Polvonov, A. (2024, November). Technology for the formation and application of simulation modeling in the educational process. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 04008). EDP Sciences.
4. Yunusalievich, S. J. (2023). Use of new innovative technology in teaching biology in high schools. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 324-327.
5. Lutfillaev, M. X., & Suyumov, J. Y. (2023). Theoretical and practical aspects of the use of information technology in pedagogical education. Publishing House "Baltija Publishing".

Moodle tizimidan foydalanishning o‘ziga xosligi

J.Yu.Suyumov

TATU Farg‘ona filiali, «Kompyuter tizimlari» kafedrasi o‘qituvchisi

Z.A.Nuraliyeva

TATU Farg‘ona filiali, KIF 619-21 guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolada ta’limni boshqarishda Moodle tizimi qo‘llanilganda, o‘zining foydalanuvchilariga keng aktiv elementlar to‘plamini tavsiya qilishi, baholash faoliyatini tashkillashtirish va rejalashtirish uchun keng imkoniyatlarni ochib berishi, o‘quv fanining tuzilishi va o‘quv jarayonidagi talabalarning bilim darajasiga bog‘liq ekanligi haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: globallashtirish, LMS, moodle tizimi, open source, axborot-kommunikativ texnologiyalar, masofaviy ta’lim, pedagogik texnologiya

The principality of using the moodle system

J.Yu.Suyumov

TUIT Fergana branch, teacher of the "Computer systems" department

Z.A.Nuraliyeva

TUIT Fergana branch, student of KIF 619-21 group

Abstract: In the article, when the Moodle system is used in the management of education, it recommends a wide set of active elements to its users, opens up a wide range of opportunities for organizing and planning assessment activities, the structure of the educational subject and the level of knowledge of students in the educational process. thoughts about the connection are highlighted.

Key words: globalization, LMS, moodle system, open source, information and communication technologies, distance education, pedagogical technology

Axborot globallashtirish va hozirgi zamon jamiyati va ta’limini modernizatsiyalash sharoitida mutaxassis-o‘qituvchilarni oldiga etarli darajada ko‘p muammolar qo‘yilganki, ularni ta’limning hamma darajalarida echishda odatiy pedagogik texnologiyalardan foydalanmasdan, balki axborot-kommunikativ texnologiyalar va o‘quv jarayonini boshqarishda axborot-ta’limiy tizimlaridan foydalanish zarurligi aniqlandi.

Biz yuqorida keltirilgan boblarda Moodle tizimining muhimligini e'tiborga olgan bo'lsak ham, o'qituvchining baholash faoliyatini ko'rib chiqamiz.

O'qituvchining kasbiy faoliyatida quyidagi sohani o'rnini aniqlash muammosi ta'limni modernizatsiyalash sharoitlarida dolzarb hisoblanadi. O'qituvchining baholash faoliyati talabalarning o'zlashtirishini nazorat qilish emas, balki ularda o'ziga nisbatan mos baho berish sharoitini yaratishdir.

Baholash faoliyatini unumli amalga oshirish uchun o'qituvchilarda quyidagilar bo'lishi muhim hisoblanadi:

- baholash shaklini aniqlash;
- baholash shaklini qabul qilish;
- baholash shaklini ma'lum mezonlar bilan solishtirish;
- baholash tuzilishini tanlash;
- talabaga bahoni ma'lum qilish;

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, hozirgi ta'lim jarayonini virtuallashtirishda o'qituvchilar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib masalalarni yechishi kerak. Hozirgi vaqtda oliy ta'limda va boshqa ta'lim darajalarida masofaviy ta'limdan foydalanish dolzarb ekanligi hech kimga sir emas.

Bunda o'quv jarayonini tashkillashtirishda axborot-ta'limiy server, ta'lim berishga moslashtirilgan saytlar, o'qituvchining shaxsiy blogi va boshqa internet servislar, turli maxsus ishlab chiqilgan qobiqlar, ya'ni o'quv jarayonini boshqarish tizimi, jamlangan ma'lumotlarni joylashtirish tizimi, masofaviy ta'lim tizimlarini o'z ichiga oladi.

Kasbiy masalalarni amalga oshirish uchun hozirda keng qo'llanilayotgan ta'limni boshqarish (**Learning Management System – LMS**)da Moodle tizimi tanlandi.

Qobiqni tanlash jarayonida asosiy baholash mezonlari sifatida quyidagilarga asoslandik:

- ta'limni boshqarishni Moodle tizimi dunyoda keng tarqalgan dasturiy mahsulot hisoblanib, undan qonunni buzmaganda holda qo'shimcha harajatlarsiz foydalanish mumkin;
- keltirilgan qobiq OPEN SOURCE - dasturining mahsuloti hisoblanadi, ya'ni dasturni o'zgartirish, uni qayta ishlash, u asosida yangi modullar yaratish imkoniyati mavjud;

- ta'limni tashkillashtirishni keng ko'lamdagi imkoniyatlariga ega, ya'ni qobiq o'zida ko'p o'quv elementlarini mujassamlashtirgan (ma'ruza, seminar, amaliy ishlar va hokazolar). Bundan tashqari unda kommunikativ imkoniyatlar, avtomatlashtirilgan nazorat va talabalarning o'zlashtirish nazorati bo'yicha monitoringni olib borish imkoniyatlari mavjud;
- qobiq tarkibida tayyor modullar jamlanganligi uchun - foydalanish imkoniyatlari oddiy va qulay, ya'ni foydalanuvchi o'z hoxishiga, echiladigan masalalarni darajasiga qarab tayyor modullarni tanlab olishi mumkin.

Keltirilgan qobiqning imkoniyatlaridan foydalanib, o'qituvchining faoliyatidagi baholash me'yori bo'yicha imkoniyatlarini aniqroq ko'rib chiqamiz.

Ta'limni boshqarishda Moodle tizimi qo'llanilganda, o'zining foydalanuvchilariga keng aktiv elementlar to'plamini tavsiya qiladi, ya'ni bunda o'qituvchining baholash faoliyatini va talabalarning – *har xil turdagi topshiriqlar, forumlar, ishchi daftarlar, ma'ruzalar, seminarlar, testlar, ma'lumotlar bazasi* va hokazolarni tashkillashtirishda foydalanish mumkin. Shuni ta'kidlab o'tamizki, ushbu ro'yxatga standart faol elementlar kiritilgan. Bundan tashqari *Seminar* elementi talabalarni refleks va o'zaro muloqotini shakllantirishi uchun juda ham muhim hisoblanadi, lekin shu bilan birgalikda juda ham murakkab nuqtai nazarlarni sozlashtiradi.

Yuqorida keltirilgan elementlar shunday sozlamalarga egaki, bunda o'qituvchilarning oldiga qo'yilgan masalalarni maksimal darajada yechimini topish imkoniyatlarini beradi. Ulardan eng asosiylarini ko'rib o'tamiz:

- *baho*, sonli (ballar) yoki sifatli (shkala) shaklida ko'rsatilsa, bajarilgan ishni o'zi baholay oladi;
- *elementga kirish imkoniyati* - u yoki bu element bilan kalendar va vaqt bo'yicha ish jadvalini tuzish imkoniyatini beradi. Bunda o'rnatilgan sozlamalar tugasa (muayyan vaqt beriladi) bu elementga kirish ta'qiqlanadi.
- *eslatma / sharhlar* - o'qituvchilarga va talabalarga bajarilgan ish uchun eslatma qoldirish imkonini beradi.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

- *kirish cheklanishi* - muayyan shartlar bajarilmagunicha elementga kirish ta'qiqlanadi. Masalan bajarilish vaqti, baho olish, va hokazo.
- *ruxsat etish* - bajarilgan ishni faqatgina o'qituvchi tekshirib bo'lgandan keyingina ko'rinadi.

Shuni ta'kidlaymizki, yuqorida ko'rsatilgan sozlamalar hamma elementlarga ham xos emas. Masalan, ruxsat etish sozlamasi Glossariy va Seminar elementlariga xosdir, kirish imkoniyati esa Forum va Glossariy elementlariga xos bo'ladi.

Baholash faoliyatini tashkillashtirish va rejalashtirishda o'qituvchi quyidagilarni inobatga olishi zarur, ya'ni ayrim elementlargina talabalarning faol baholash yo'nalishini taxmin qiladi, boshqalari esa yo'q. Masalan, birinchi guruhga *Seminar, Forum, Glossariylarni*, ikkinchi guruhga esa *har xil turdagi topshiriqlar, Ma'ruzalar, Testlarni* kiritish mumkin. Ammo aytib o'tilgan elementlarni har birini tahrirlashda lokal holatda o'rinlarini qayta taqsimlash imkoniyati vujudga keladiki, bunda talaba qisman o'qituvchi funktsiyasini bajarishiga to'g'ri keladi.

Ta'limni boshqarish tizimini oliygohning o'quv jarayonida amalda qo'llanilgandagi malakaga asoslanib, biz tomondan quyidagi o'qituvchi faoliyatida baholashning quyidagi bosqichlariga ajratilgan:

1-bosqich: tashkiliy - tayyorgarlikni nazarda tutadi va ishlarning turlariga qarab, fanlarning texnologik xaritasini ishlab chiqish bilan xulosa qilinadi. Bu bosqichda o'qituvchi o'quv rejaga binoan va fanni o'rgatishda yakuniy maqsad va masalalarga asosan, biron - bir ishni bajarishda talabalarning mustaqil ishlash darajasi, ishlarni fanning o'ziga tegishli bo'lgan bo'limiga asoslanib foydalanishini, har bir ishda fanni o'qitishdagi o'rmini belgilashni fikrlaydi. Qisqa qilib aytganda, o'qituvchi faoliyatining yakuniy hisobida ushbu bosqich o'quv ta'lim tizimiga joylashtirilgan kursning tuzilmasidir.

2-bosqich: mazmuniy - rejalashtirilgan ishlarni bajarish uchun mos keladigan faol elementlarni tanlash. Masalalarning yozma qismlarini, tematikalar va forumlarda chiqish, glossariy, test savollarini saralash va boshqalarni shakllantirish. Shuni aytib o'tish joizki savol qanchalik aniq shakllangan bo'lsa, talabaning bu savolni tushunishi shunchalik oson bo'ladi.

3-bosqich: texnologik - kursda tanlangan elementlarni joylashtirish, ularni sozlash, birinchi bosqichda o'tilgan ishlar uchun ballarni berish. Amaliyotda ko'p hollarda o'qituvchilar tomonidan ikkinchi va uchinchi bosqichlar birlashtirilib amalga oshiriladi.

4-bosqich: xulosaviy - baholash qaydnomasini sozlash - hamma faol elementlar kursga kiritilgandan so'ng, (natijada o'qituvchi ularni qanday baholanganligini aniqlaydi) baholash qaydnomasining hisoboti avtomatik tarzda jamlanadi. Jamlangan hisobot kurs tuzilishining mantiqiga asoslanib emas, balki xronologik ketma-ketlikda bajariladi. Faqatgina ikkita, ya'ni *Ish daftari* va *Seminar* elementlari uchun baholash qaydnomasi va kurs mazmunini sinxronlashtirish talab etilishi mumkin. Baholash qaydnomasini shakllantirish juda ko'p mehnatni talab qiladi, shuning uchun bu erda yoritilmadi.

5-bosqich: xulosaviy baholash qaydnomasini testdan o'tkazish - xulosaviy baholash qaydnomasini sozlash test yordamida tekshirib aniqlanadi. Bunday tekshiruvdaha bir talaba uchun namunaviy maxsus yaratilgan hisob yozuvdan foydalanilgan ma'qul. Bu bosqichda o'qituvchitalabaga bergan ishlarini turlicha baholab ko'radi, fanni o'zlashtirish yakuniy natijalarini modellashtiradi.

6-bosqich: nazorat - talabalarni kursda o'qishini tashkillashtirishda o'qituvchining bevosita baholash faoliyati. Ta'limni boshqarish tizimida baholarni qo'yish ikki usulda amalga oshirilishi mumkin:

- *avtomatik baholash* - tizim avtomatik ravishda ballar qo'yib chiqadi va yuqorida kiritilgan ma'lumotlarga asoslanib kerakli sharhlarni yetkazadi. *Test* va *Ma'ruza* elementlari ushbu tamoyilga asoslanib ishlaydi.
- *qo'lda baholash* - o'qituvchi har bir ishni o'zi ko'rib chiqadi, kerakli bahoni qo'yadi va fikrini yozadi. Shu tamoyil asosida *Har xil turdagi masalalar*, *Forumlar*, *Ish daftarlari*, *Ma'lumotlar bazasi*, *Glossariy* va *Seminar* elementlari ishlaydi.

O'qituvchining baholash faoliyati ta'limni boshqarish tizimida **xulosaviy baholash qaydnomasi** ishiga asoslanganligini e'tiborga olsak, u bilan ishlashni asosiy uslublarini ko'rib chiqamiz.

Muxarrirlash huquqiga ega bo'lgan o'qituvchi vaushbu huquqga ega bo'lmagan - *Boshqaruv* bloki, *Baholash* opsiyalariga xulosaviy baholash qaydnomasiga kirishga ruxsat etiladi. Qaydnomani ko'rib chiqishni **juda ham ommalashgan ikkita tartibi** tarqalgan: *baho haqidagi hisobot* va *foydalanuvchining hisoboti*.

Baholash bo'yicha hisobot oddiy jurnalni eslatadi, qatorlarda talabalar ism va familiyalari, ustunlarda esa baholanuvchi ishlar turlari, qaydnomani o'zida qo'yilgan baholar ko'rinib turadi.

Foydalanuvchi bo'yicha hisobot xuddi oldingi baholash qaydnomasini eslatadi, lekin biron - bir aniq bir talaba uchun emas, familiyalar o'ng tomondagi ochilgan ro'yxat asosida tanlanadi.

O'quv jarayonida LMS Moodledan foydalangan holda yuqorida aytib o'tilgan texnologiyalarni qo'llash o'qituvchiga baholash mezonini avtomatlashtirish imkoniyatlarini beradi, talabalarni baholash tizimini muayyan moslashtiradi, bu esa o'quv fanining tuzilishi va o'quv jarayonidagi talabalarning bilim darajasiga bog'liq, bundan tashqari bu o'quv jarayonidan foydalanish kasbiy muammolar yechimini samaradorligini oshiradi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlab o'tamizki, yuqorida aytib o'tilgan texnologiyalar ko'p yillar davomida chet el oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari tomonidan qo'llanilib kelinmoqda. Ushbu baholash turli xil yo'nalishdagi bakalavrlarni va mutaxassislarni tayyorlashdagi reyting - ball tizimini amalga oshirish uchun ishlatilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Галузо И.В. Методика реализации обучающей функции тестов в среде MOODLE / И.В. Галузо, В.В. Небышинец, П.А. Сташулёнок // Современное образование Витебщины. — 2013.— № 1. — С. 76–80.
2. Галузо И.В. Структура дистанционного обучения школьников и методическое сопровождение учебного процесса в среде MOODLE. Могилев: МГУ имени, 2013. — 96-98 с.
3. Белозубов А.В. Система дистанционного обучения Moodle: Учебно методическое пособие СПб.: СПбГУ ИТМО, 2007. — 108 с.
4. Suyumov, J., Lutfillayev, M., Yuldosheva, D., Xasanova, M., & Polvonov, A. (2024, November). Technology for the formation and application of simulation modeling in the educational process. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 04008). EDP Sciences.
5. Yunusalievich, S. J. (2023). Use of new innovative technology in teaching biology in high schools. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 324-327.
6. Lutfillaev, M. X., & Suyumov, J. Y. (2023). Theoretical and practical aspects of the use of information technology in pedagogical education. Publishing House "Baltija Publishing".

Matematika fani o'qituvchilarining uslubiy mahoratini oshirish

To'xtasinova Nafisa Imomovna

FarDU Matematika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lg'usi matematika fani o'qituvchilarini uslubiy mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi usullar, texnologiyalar va ayrim o'yin turlari keltirilgan. Amalga oshirish mexanizmlari muxokamalar va natijalar keltirilgan. Kutilayotgan natijalar bo'yicha xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar. uzluksiz ta'lim, matematik o'yinlar, uslubiy mashqlar, guruh, o'qituvchilar, ilmiy-pedagogik-uslubiy kengash, tayyorgarlik savollari, biznes o'yin

Improving the methodological skills of mathematics teachers

Tokhtasinova Nafisa Imomovna

Teacher of the Department of Mathematics of FerSU

Abstract. This article presents methods, technologies and some types of games that serve to improve the methodological skills of future teachers of mathematics. Implementation mechanisms are discussed and results are presented. Conclusions are given on the expected results.

Keywords. continuous education, mathematical games, methodological exercises, group, teachers, scientific-pedagogical-methodical council, preparatory questions, business game

Kirish. Professor-o'qituvchilarning uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish malaka oshirish institutlarida o'quv kurs tayyorgarligidan, uslubiy kengash ishlarida qatnashishdan va o'z-o'zini o'qitishdan iborat bo'lgan dasturlarda faol ishtirokini ta'minlash orqali uslubiy mahoratini oshirish eng samarali usul xisoblanadi. Farg'ona viloyatidagi oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan qisqa muddatli kurslarida va oliygoh kafedralari uslubiy kengash yig'inlarida turli xil o'quv vaziyatlarini tahlil qilish shaklida o'tkaziladigan uslubiy mashg'ulotlar ommalashib bormoqda. Bunday mashg'ulotlarni oliygoh kafedralari yoki xususiyati birxil bo'lgan kafedralararo uslubiy-metodik birlashmalar hamkorligida, eng malakali professor-o'qituvchilar

olib borishi maqsadga muvofiq. Rahbar darsni qisqacha tushuntirish bilan boshlaydi, unda u o'rganilayotgan usul yoki texnologiyaning mohiyatini tavsiflaydi, so'ngra ma'lum bir o'quv materialini beradi va uning asosida muhokama qilingan o'qitish usuli yoki texnologiyasini amalga oshirishni taklif qiladi. Professor-o'qituvchilar ushbu vazifalarni darhol (kurslarning amaliy mashg'ulotlarida) yoki bir muncha vaqt o'tgach (keyingi yig'ilishga qadar) bajaradilar.

Adabiyotlar tahlili va metodlar (asosiy qism)

Ba'zi uslubiy mashqlarni ko'rib chiqaytlik.

1. **Talabalarda kuchli hisoblash va o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish.** Hisoblash va bir xil o'zgarishlarni o'rganishda kamchiliklarni keltirib chiqaradigan sabablar orasida professor-o'qituvchilarning ma'lum bir sinf guruhidagi talabalarning mahoratiga bo'lgan dastur talablari to'g'risida noaniq tasavvurlari ko'rsatilishi kerak. Shu munosabat bilan talabalar oldiga vazifa qo'yiladi: dasturlar va darsliklardan foydalanib, u yoki bu sinf o'quvchilarining hisoblash ko'nikmalarini tasniflashni amalga oshirish, tasniflash jarayonida hisoblash ko'nikmalarining ikki guruhini ajratib ko'rsatish. Birinchi guruhga faqat ularni avtomatlashtirish orqali davom etadigan ko'nikmalar, ikkinchisiga — nazariy asoslashning mustahkam assimilyatsiyasi bilan ta'minlanganlar kiradi.

Ushbu uslubiy mashqni bajarish jarayonida bazi o'qituvchilar hisoblash qobiliyatlari va bir xil o'zgarishlarning ko'nikmalarini chalkashtirib yuborishlari, og'zaki va yozma hisoblash ko'nikmalarini kam farqlashlari, oldingi yillarda shakllangan va keyingi sinflarda takomillashtirilishi kerak bo'lgan ko'nikmalarni hisobga olmasliklari ma'lum bo'ladi. Vazifani bajarish jarayonida professor-o'qituvchilar ko'rib chiqilgan ko'nikmalarni tasniflash ularni talabalarda shakllantirish metodologiyasining xususiyatlarini aniqlashiga ishonch hosil qilishadi.

2. **Maktab o'quvchilarini darslik bilan ishlashga o'rgatish.** Ushbu mavzu bo'yicha darslarda o'qituvchilarning o'zlari har qanday qo'llanmaning mashqlar tizimida harakat qilish qobiliyatini tavsiflovchi bir qator vazifalarni bajarishlari kerak. O'qituvchilar uchun topshiriqlarga misollar keltiramiz.

1) "algebra 7-sinf 31-dars" darsligida arifmetik kvadrat ildizni ko'rib chiqing ulardan bajarilishi kerak bo'lganlarni tanlang: a) og'zaki; b) yozma; v) jamoaviy; d) mustaqil ravishda.

2) "geometriy 7-sinf 8-dars" Qo'shni va vertikal burchaklar va ularning xossalari mavzusini tahlil qiling. Mavzuning qaysi vazifalari nazariy bilimlarni

oddiy o'tkazishni talab qilishini va qaysi biri talabalarning ijodiy tashabbusini rivojlantirishini aniqlang.

3. **O'qitishning turli usullari.** Birinchidan, tinglovchilar ma'lum usullarning eng muhim xususiyatlarini ular haqidagi tortishuvlarga aralashmasdan eslashadi. Shu bilan birga, ular Sh. Ismailov va B. Bozarovning "6-sinf matematika darsligi (Toshkent Respublika ta'lim markazi 2022). Darsning asosiy mazmuni mustaqil ish uchun vazifalarni muhokama qilishdan iborat. Muhokamadan so'ng tinglovchilar shu erda, darsda, agar material ularga yaxshi tanish bo'lsa yoki uyda bajaradilar. Keling, ikkita bunday vazifani ko'rsatamiz.

1) mavzuning taqdimotini ishlab chiqing "asosiy xususiyat tushuntirish va tasvirlash usuli bilan bo'linadi".

2) reproduktiv usul yordamida "Mantiqiy teng kuchlilik. Mantiqiy qonunlar. Algebra 10 sinf" mavzusini o'rganish uchun batafsil reja tuzing.

4. **Muammolarni hal qilishni o'rgatish.** Talabalarning darslari va yozma ishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashda eng zaif joy geometriya muammolarini hal qilishni o'qitish metodikasi hisoblanadi. Hozirda ilmiy-pedagogik-uslubiy kurslarda quyidagi o'quv vaziyatlariga alohida e'tibor qaratmoqda.

1) siz muammoning jamoaviy yechimini tashkil qilishni rejalashtirmoqdasiz: XOY tekisligida $D(x, y, 0)$, (4-chi nuqtani uchta berilgan nuqtadan teng masofada o'rnini toping $A(0, 1, -1)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(0, 1, 0)$. (Pogorelov A. V. Geometriya 6-10 17 № 4). Talabalar muammoni tushunadigan, asosiy ma'lumotlarni ajratib ko'rsatadigan va uning matnini matematik tilga tarjima qiladigan savollarni shakllantiring.

2) mashqlarni jamoaviy bajarishda har bir talaba umumiy ishning barcha bosqichlarini tushunishi juda muhimdir. Buning uchun murakkab vazifadan oldin keyingi umumiy vazifaning elementlari bo'lgan og'zaki mashqlarni taklif qilish tavsiya etiladi. Tengsizlikni butun sinf bilan hal qilish rejalashtirilsin. Og'zaki ish uchun tayyorgarlik savollarini tuzing. Taklif etilgan variantlarni muhokama qilgandan so'ng, tinglovchilar quyidagi savollar tizimiga qaror qilishdi:

A) hisoblash

B) tenglamaning ildizlarini toping

C) Tengsizlikni yeching

Natijalar. Ilmiy-pedagogik-uslubiy seminarlardagi darslar va darslarga qatnashuvchi professor-o'qituvchilar, ruxsat berilgan jiddiy uslubiy noto'g'ri hisob-kitoblarning sabablarini aniqlashga imkon beradi.

Birinchi dan, darslarga tayyorgarlik ko'rishda ko'plab o'qituvchilar o'zlarining e'tiborlarini faqat dars mazmuniga qaratadilar va uning har bir elementi va umuman butun dars metodologiyasi to'g'ri o'ylanmaydi. Ma'lum darajada, professor-o'qituvchining materialga bunday singishi darsliklarning tez-tez o'zgarib turishi bilan izohlanadi.

Ikkinchi dan, o'qitishning turli usullari va usullarini bilgan holda ham, professor-o'qituvchilar ko'pincha dars uchun ulardan birini tanlashda qiynalishadi.

Uchinchi dan, ba'zilar dars vaqtidan oqilona foydalanishni bilishmaydi. Bu, ayniqsa, geometriyaga salbiy ta'sir qiladi. Ushbu mavzu bo'yicha darslar ba'zan so'rovni kechiktirish, shoshilinch ravishda yangi va qisqa muddatli muammolarni hal qilish bilan bog'liq.

Oliy ta'lim muassasalarida birlashgan kafedralardan tashkil topgan ilmiy-pedagogik-uslubiy kengashlarda matematika darslarini tashkil etishning eng yaxshi tajribalari o'rganiladi va targ'ib qilinadi, yoshlarning pedagogik mehnat ustalaridan o'qishini tashkil etadi. Bundan tashqari, biznes o'yinlari o'tkaziladi, ya'ni. Darslarni taqlid qilish. Biznes o'yinini tayyorlashda bir yoki bir nechta o'qituvchilarga ma'lum bir mavzu bo'yicha dars rejasini ishlab chiqish va uni talabalar rolini o'ynaydigan kurs talabalar yoki uslubiy birlik a'zolari bilan o'tkazish vazifasi yuklatilgan. Ikki yoki uchta professor-o'qituvchiga kuzatuvchi bo'lish taklif etiladi.

Biznes o'yiniga tayyorgarlik ko'rayotganda professor-o'qituvchi (talabalarga) taklif qiladigan barcha savollarni yozib qo'yishi, darsning har bir bosqichida (talabalar) faoliyati to'g'risida kelishib olishi, ko'rgazmali qurollar, didaktik materiallar, texnik vositalarni tayyorlashi kerak.

O'qituvchi birinchi navbatda biznes o'yin rejasini dars rahbarlari bilan muhokama qiladi. Shundan keyingina biznes o'yini o'tkaziladi-dars 45 daqiqadan ko'p davom etmaydi. Talabalar rolini o'ynaydigan o'yin ishtirokchilari ba'zida ataylab noto'g'ri javoblar berishadi va xatolar ustida ishlash zarur bo'lgan vaziyatni yaratadilar. Biznes o'yinini o'tkazish-dars tajribali va yosh oqituvchilarga topshiriladi.

O'yin darsidan so'ng uning barcha ishtirokchilari biznes o'yinini olib boradigan o'qituvchining introspektsiyasini, so'ngra o'qituvchilar va metodistlarning nutqlarini tinglashadi. O'yin darsini tahlil qilish har doim qat'iy va shu bilan birga do'stona. Bu o'yin ishtirokchilarining hech biriga shikast yetkazmaydi, ularni yanada takomillashtirishga undaydi.

Xulosa. Oliy ta'lim muassasalarida birlashgan kafedralardan tashkil topgan ilmiy-pedagogik-uslubiy kengashlar tavsiyasiga ko'ra, biznes o'yinlari bir necha bor o'tkazilgan. Ular eng qiyin mavzularni 2-3 hafta oldin shug'ullanishni boshlagan. birlashgan kafedralar biznes o'yinlarini o'tkazish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdi: dars mavzulari va ulardan ba'zilarining batafsil rejalarini keltirdi. Ushbu ishlanmalar turli sinf o'quvchilarini o'qitishning turli usullari va metodlarini korsatib beradi.

Biznes o'yinida ular dastur va darsliklarni bilish, qiyin muammolarni hal qilish qobiliyati, yangi uslubiy texnologiyani o'zlashtirish qobiliyati, elektron doska bilan ishlash, umumiy madaniyat, xususan o'qituvchining nutqi kabi professor-o'qituvchilarning kasbiy fazilatlariga alohida e'tibor berishadi.

Uslubiy vaziyatlarni tahlil qilish bo'yicha mashqlar, biznes o'yinlari-darslar o'qituvchilar bilan muloqot qilish va ilg'or tajribalarni targ'ib qilishning taniqli shakllarini istisno qilmaydi, balki to'ldiradi. Shu bilan birga, uslubiy mahoratni oshirishning ushbu yangi shakllari o'qituvchilarning kasbiy faolligini oshirish jarayonining o'ziga xos katalizatoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мадибрагимова, И., & Бозоркулов, А. (2023, November). Исследование краевых задач для уравнений гиперболо-иперболического типа. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
2. Yusupov, Y. A., & Madibragimova, I. M. (2023, November). 1. Quyosh parabolosilindrik kontsentrator qabulqilgichining issiqlik xususiyatlarini o'lchash usullari. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
3. Мадибрагимова, И. (2023, October). Развитие творческих способностей студентов технических вузов с помощью уроков математики. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
4. Мадибрагимова, И., & Бозоркулов, А. (2023, November). Способы задания множеств. операции над множествами и основные равенства. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
5. Nasriddinov, O., & Tolipov, N. (2023, November). Kasb-hunar ta'limi muassasalarida matematika o'qitish metodikasini takomillashtirishning ahamiyati. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
6. Daliyev, B., & Nasriddinov, O. (2023, November). Abelning umumlashgan integral tenglamasini taqribiy yechish uchun kvadratur formulaning ekstremal funksiyasi. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

7. Насриддинов, О., & Сатволдиев, И. (2023, November). Цилиндра бигармоник тенглама учун кўйилган ички-чегаравий масала ҳақида. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
8. Толипов, Н. И., Насриддинов, О. У., & Бозорқулов, А. А. (2023). Об одной некорректной задаче для бигармонического уравнения вне кругового сектора. *Prospects and main trends in modern science*, 1(5), 90-93.
9. Usubjonovich, N. O., Abdujabborovich, B. A., & Azatovich, M. O. (2023). Differensial tenglamaga keluvchi mexanika masalasini maple dasturida yechish. *Prospects and main trends in modern science*, 1(5), 76-79.
10. Farxodovich, T. D., & Azatovich, M. O. (2023). Diskret matematikada marshrutlar va zanjirlar. *Prospects and main trends in modern science*, 1(5), 67-71.
11. Maniyozov, O., Bozorqulov, A., & Isomiddinova, O. (2023). Ta'lim jarayonida birinchi tartibli chiziqli oddiy differensial tenglamalarning birinchi tartibli chiziqli oddiy differensial tenglamalarning yechimini maple dasturida topish. *Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 190-202.
12. Жўраева, Д., & Маниёзов, О. (2023, November). Иккинчи тартибли оддий дифференциал тенглама учун чегаравий масалани грин функциялари усули билан ечиш. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
13. Жураева, Д. (2023, November). Применение виртуальной реальности в преподавании физики: новый взгляд на эксперименты и визуализацию. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
14. Саидов, М. И. (2023). Центральная предельная теорема для статистик Фишера. *Golden brain*, 1(26), 159-164.
15. Саидов, М. (2023, October). Нормальные формы. совершенные нормальные формы. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.

Kasb-ta'lim tizimi va oliy ta'lim tizimining integrasiya jarayoni.

Mamadaliyeva Umida Pulatovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Abdullayeva Nigora Ulug'bek qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya. Tezis kadrlar tayyorlash uchun kasbiy va oliy o'quv jarayonini o'rganishni o'z ichiga oladi. Ularning muammolari va rivojlanish istiqbollari o'rganiladi. Eski va zamonaviy oliy ta'lim tizimlari taqqoslanadi. Ta'lim mexanizmlari tizimini takomillashtirish choralari ko'riladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, kasb-hunar ta'limi, o'qitish, innovatsiya, integratsiya

The process of integration of the vocational education system and the higher education system

Mamadaliyeva Umida Pulatovna

Tashkent Medical Academy

Abdullayeva Nigora Ulugbek kizi

Tashkent Medical Academy

Abstract. The thesis examines the research of professional and higher educational process for personnel training. Their problems and development prospects are being studied. Outdated and modern systems of higher education are compared. Measures to improve the system of educational mechanisms are given.

Keywords: higher education, vocational education, training, innovation, integration

Mavzuning dolzarbligi: Ta'lim zamonaviy inson hayotining eng muhim shartidir va ko'pincha oliy ta'lim jamiyat va davlat ehtiyojlariga muvofiq barcha sohalarida yuqori malakali kadrlar tayyorlashni ta'minlashdan iborat. Kasbiy ta'lim jamiyatga shaxsiy tajribasini amaliyot orqali yosh avlodga etkazishga yordam beradi, bu esa kadrlarda keng bilim va ko'nikmalar bazasini shakllantirishga yordam beradi.

Актуальность темы: Образование является самым важным условием жизнедеятельности современного человека, и зачастую высшее образование

имеет цель обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров по всем отраслям в соответствии с потребностями общества и государства. Профессиональное образование помогает обществу передавать личный опыт подрастающему поколению посредством практики, что способствует формированию у кадров обширной базы знаний и умений.

Relevance of the topic: Education is the most important condition for the life of a modern person, and often higher education aims to provide training of highly qualified personnel in all sectors in accordance with the needs of society and the state. Professional education helps society to transfer personal experience to the younger generation through practice, which will contribute to the formation of an extensive knowledge base and skills among the staff.

Oliy ta'lim tizimi davlat rivojlanishida ahamiyatli a'zo hisoblanadi. Davlat sohalarining kengayishi va jamiyatning talablari qondirilganda, malakali mutaxassislarning kamchiligi seziladi. Sanoat sohalari uchun malakali mutaxassislarning yetarlicha bo'lmaganligi soha faoliyatini amalga oshirishning eng muhim muammolardan biri sifatida chiziladi, shuningdek, ta'lim tizimi va iqtisodiy talablarning mosligi mavzusida ziddiyat yuzaga keladi. Jahon Bankining tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi kompaniyalarning 35% oliy malakali mutaxassislar qidirishda muammo ko'rsatadi. Sanoat korxonalarida esa bu raqamning yaqiniga 50% gacha yetadi. Ish beruvchilar ta'lim bozorida yetarli mutaxassislar soni bo'lmaganligi sabab sifatida ko'rsatishadi.

Bu muammoga javobgarlik sifatida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev so'nggi parlament majlisi davrida 2023-yilni Odamlarga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qildi. Ta'lim va xizmat sohasiga alohida e'tibor qaratiladi. Davlat har qanday sharoitda kasbiy ta'lim sohasini qo'llab-quvvatlash strategik vazifasini o'z ichiga oladi. Kasbiy va oliy ta'lim tizimlarini yaxshilash davlatning qo'ygan maqsadlarni erishishning eng muhim qismi bo'lib chiqadi.

Kasbiy ta'lim rivojlanishini integratsiya dasturlarini shakllantirish jarayonida, ta'lim tizimi ma'lumotlarining, vositalari, usullari va tashkilot shakllari ko'plikni ta'minlashda muhimdir. Ular joriy tendensiyalardan qolmay, zamonaviy holatlarga mos kelishadi. Faol kasbiy o'qitishning ikkita asosiy usuli - bu imitatsion va imitatsiya emas o'qitish usullari (1- Rasm)."

1-Rasm. O'qitish metodlarining bo'limlari.

Oliy va kasbiy ta'lim tizimlaridagi muammo va ularni joriy tendentsiyalar bilan mos kelmaydigan o'qitish dasturlariga oid muammolar aks etilishi mumkin. Oliy kasbiy ta'limning quyidagi muammolari ajratilishi mumkin: oliy ta'lim muassasalarining (o'quv markazlarining) eskirgan material-texnik bazalari, mutaxassisliklariga tegishli bo'lmagan mavzularni o'qitish, ta'lim sifatini tekshirishning mavjud emasligi. Bu muammolarga echim topish uchun, o'quv jarayonida so'nggi eng yangi axborot bazalari va texnologiyalardan foydalanish, ta'lim kreditlari, doimiy kasbiy ta'lim va kadrlarni ulgurushlariga ixtisoslashgan lavozimlarga yuborish, qo'shimcha ko'nikmalar olish kerak. Shuningdek, ta'lim tizimi ichida kuchlarga axborot olishga, ularning malakasi va natijalariga tayyorgarlik ko'rinishi mumkin bo'lgan maqsadlarini hisobga olish kerak. Ta'lim modelini yaxshilash uchun kadr uchun portfelyo deb nomlangan vosita kiritish maslahat beriladi. Portfelyo, o'quv jarayonida to'plangan muvaffaqiyatlarini namoyish etish, imkoniyatlar va kasbiy dasturlar haqida tahlil qilish vositasi. Portfelyoning mavjudligi kasbga kiruvchi bozorda mutaxassisning qat'iy raqobatini yuqori darajada oshiradi va ishga qabul qilish jarayonini oddiyroq qiladi.

Ko'pchilik oliy ta'lim muassasalarida tabib xizmatlari mavjud emas, bu esa talabalar kunlik kasalliklar va kritik holatlarda birinchi yordam ko'rsatishda qiyinchiliklarga olib keladi. Ushbu muammolarni oldindan bartaraf etish uchun, oliy ta'lim muassasalarining belgilangan joylarida ma'lum bir miqdorda dori vositalarini o'rnatish orqali xavfsizlik chora-tadbirlarini amalga oshirish lozim.

Bu dorixonalar talabalarga zarur bo'lganda birinchi tibbiy yordamni ko'rsatishda muhim rol o'ynashi mumkin. Bu yo'nalishdagi chora-tadbirlar

talabalarning sog'lig'ini ta'minlash va ularning o'quv jarayonini uzluksiz davom ettirish imkonini beradi. Oliy ta'lim muassasalarida tabib xizmatlarining yo'lga qo'yilishi, shubhasiz, talabalarning salomatligi va farovonligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, joriyda ta'lim muassasalarida ko'p o'quvchilarda tashqi qurilmalar yo'q. Oliy ta'lim jarayonida kasalliklari bo'lgan talabalar uchun shartlar yaratish, ta'lim jarayonida odamga qaramlik ko'rsatish maqsadida yopishganlik, oliy ta'lim muassasalarida ushbu masalani hal qilish muhimdir. To'siqqa chidamlilik qo'yganni olgan va harakatlanish organlarida buzilganliklari bo'lgan shaxslar uchun, ta'lim muassasalarining territoriyasida, universitet binolarida, darsliklarda, stolovxonalarda va boshqa jamoatchilik xizmatlari uchun mo'ljallangan joylarda xarajatli harakatlar uchun shartlar yaratilishi kerak, shuningdek, ularning xavfiyatlarini ta'minlash kerak. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarining kutubxonalariga ko'chirilgan talabalar uchun Braille shrifti (qo'polchi-tiqqacha tochka shrifti) bilan kitoblarni ta'minlash masalasi ham muhimdir.

Yana, joriy vaqtda, O'zbekiston Respublikasining ta'lim muassasalariga kelib o'qish va ta'lim olish jarayonida tashqi o'quvchilarning past darajadagi foizi muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu muammoga hal qilishda chet tillarini oliy ta'lim tizimiga keng qo'llash katta yordam berishi mumkin. Muammolarga hal qilishning boshqa usullari ham mavjud bo'lishi mumkin, masalan, kadr almashuvi dasturining amalga oshirilishi. Ko'proq tashqi o'quvchilarni va o'qituvchilarni ta'lim muassasalariga jalb qilish va ularga ko'rsatiladigan ko'rsatmalar, dunyoqarashi ko'zlanishlarini kengaytirish, maxsus ko'nikmalar olishlari va keyinchalik ulardan ta'lim tizimining har xil sohalarida foydalanishlari uchun dastur amalga oshirish tavsiya etiladi."

"Quyidagi xavfli muammo – bu ta'lim muassasalarining material-texnik imkoniyatlarini rivojlantirish. Ushbu muammo davlatning regionlarini xususiy ravishda tortib, ta'lim muassasalarining yetersiz moliyaviy ko'rsatkichlari va o'qituvchilar olishgan past ish haqi tufayli ko'plab kasbiy ta'lim muassasalarining material-uy va ta'lim-tarbiya bazi yo'qotilgan holatga ekanligi sababli xavotirlidir.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning oliy va kasbiy ta'lim tizimlarini takomillashtirishga oid buyrug'i bo'yicha, davlat oliy va kasbiy ta'lim muassasalarida doir nazorat va tadbirlarni olib borishga e'tibor qaratildi. Doimiy ta'limning katta imkoniyatlariga ega bo'lishi ma'qulotli, masalan, ish topish uchun kasbiy rivojlanish, ta'lim sifatining yuqori darajada saqlanishi, bilim sohasidagi

bog'liqliklarni o'rganish va turli sohalar va sohalarda kasbga qarshi ma'sul shaxslar bilan tanishish. Lekin doimiy ta'limning kamchiliklarini ham eslatish kerak, masalan, moliyaviy va material imkoniyatlar yo'qotilishi. Ushbu muammoga echim topishning yechimi, joriyda amal qiladigan ish kodeksi 77-moddasi bo'yicha har bir kadrning o'qish vaqtidan bo'sh vaqti davomida ishlashga ruxsat etilishi."

"An'anaviy yuqori va kasbiy ta'lim tizimlari ustuvorligini takomillashtirish bo'yicha buyrug'ga khas e'tibor qaratilganligi, sog'lom raqobat tuzilmasini tiklashda alohida e'tibor berilgan. Sog'lom raqobat tuzilmasi xalqaro standartlar darajasida kasbiy mutaxassislar tayyorlashning sifatini samarali ravishda ta'sir qiladi, bu esa to'plumda ishlab chiqish bozorida to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda raqobat tuzilmasini saqlash maqsadida davlatdan tashqari maxsus, jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ta'lim ta'minotini o'rnatish vaqti keldi. Ular orasida 'Inha', 'AKFA', 'Webster', 'Torinskiy', 'Cambridge International', 'Singapur' kabi maxsus universitetlar kiritilgan. Ular hammasi rasmiy litsenziyaga ega va faol ravishda o'zlarining ta'lim faoliyatini O'zbekistondagi maydonlarda olib boradilar.

Shunday qilib, biz kasbiy ta'lim va oliy ta'lim tizimi bilan bog'liq ba'zi umumiy muammolarni ko'rsatdik. Ushbu muammolarni hal qilish orqali, ta'lim tizimini kengaytirilgan shaklda yaratish mumkin. Yuqoridagi ko'rsatilgan komponentlar barchasi bir-biriga bog'liq, shuning uchun ularni ilmiy yondashuv va takomillashtirish bo'yicha kompleks yak approach talab qilinadi. Takomillashtirish maqsadi, yuqori malaka darajadagi kasbiy kuchlarni tayyorlashda minimal vaqtni va kuchlarni maksimal ta'siri keltirishdir."

Manbalar:

1. <https://lex.uz/docs/15622> Закон Республики Узбекистан Об образовании
2. Статья 14.Высшее образование
3. <https://www.gazeta.uz>
4. Ходжаев Ойбек Шавкатович, Абдураззоков Жамшид Тургунбой ўғли, Абдуллаева Нигора Улуғбек қизи, Отахонов Полвонназар Эргаш ўғли. Biotibbiyot sohasida elektronika fanini o'rganishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish. Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке»
5. V.G.Maxsudov, E.Ya.Ermetov, U.Q.Safarov, M.K.Norbutayeva, J.T.Abdurazzoqov. Tibbiyot Sohasida Differensial Tenglamalarning Qo'llanishi. Obrazovanie Nauca I Innovatsionnye Idei V Mire.
6. <https://kun.uz>
7. <https://www.norma.u>

Интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебные программы

Собирова Субинсохон Мухсинжон кизи

Ферганский политехнический институт

Аннотация. Статья посвящена изучению актуальной проблемы интеграции проектной и исследовательской деятельности в учебные программы. Авторы рассматривают возможности, которые открывает данный подход для повышения качества и эффективности образовательного процесса. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся критического мышления, навыков самостоятельной работы, креативности и ответственности. Описываются различные модели внедрения проектно-исследовательской методологии, а также основные преимущества их использования в сравнении с традиционными формами обучения. Отмечается, что подобная интеграция способствует более глубокому усвоению учебного материала, развитию практических умений и повышению мотивации учащихся. В работе анализируются также возможные сложности, связанные с реализацией данного подхода, и пути их преодоления. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к внедрению проектной и исследовательской деятельности в образовательные программы для достижения положительных результатов.

Ключевые слова. Проектная деятельность, исследовательская деятельность, образовательные программы, интеграция, инновационные методики, качество обучения

Integration of project and research activities into educational programs

Sobirova Subinsokhon Mukhsinjon kizi

Fergana Polytechnic Institute

Annotation. The article is devoted to the study of the current problem of integrating project and research activities into educational programs. The authors consider the opportunities that this approach opens up for improving the quality and efficiency of the educational process. Particular attention is paid to developing students' critical thinking, independent work skills, creativity and responsibility. Various models for implementing project-based research methodology are described, as well as the main advantages of their use in comparison with traditional forms of training. It is noted that such integration contributes to a deeper assimilation of educational material, the development of practical skills and increased motivation of students. The work also analyzes possible difficulties associated with the implementation of this approach and ways to overcome them. The conclusion is made about the need for an integrated approach to the implementation of project and research activities in educational programs to achieve positive results.

Key words. Project activities, research activities, educational programs, integration, innovative methods, quality of education.

В современных условиях непрерывных социально-экономических изменений и стремительного развития технологий перед системой образования стоит важная задача по подготовке конкурентоспособных, творческих и инициативных специалистов, способных эффективно решать нестандартные задачи. Традиционные формы обучения, основанные преимущественно на пассивном усвоении теоретического материала, все в меньшей степени отвечают запросам современного общества. Поиск инновационных методик, позволяющих сформировать у обучающихся комплекс востребованных на рынке труда компетенций, становится приоритетной задачей образовательных организаций.

Одним из перспективных направлений в этой области является интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебные программы. Проектный и исследовательский подходы, базирующиеся на активном вовлечении учащихся в процесс обучения, позволяют развивать критическое мышление, навыки самостоятельной работы, умение работать в команде и решать практические задачи. Кроме того, применение данных методик способствует более глубокому пониманию и запоминанию учебного материала, повышению мотивации к обучению и формированию ключевых компетенций, необходимых для успешной профессиональной самореализации.

Проектная деятельность предполагает разработку и реализацию обучающимися самостоятельных или групповых проектов, ориентированных на решение конкретных, практически значимых задач. Она позволяет развивать креативность, инициативность, ответственность и коммуникативные навыки. Исследовательская деятельность, в свою очередь, нацелена на организацию системной работы по изучению проблемных вопросов, выдвижению и проверке гипотез, анализу и интерпретации полученных данных. Данный подход способствует формированию аналитического мышления, умения работать с различными источниками информации и представлять результаты своей работы.

Интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебный процесс дает возможность совместить теоретические знания с практическими навыками, стимулируя обучающихся к самостоятельному поиску решений и активному участию в учебной работе. Подобный подход позволяет реализовать принцип междисциплинарности, когда для решения комплексных задач привлекаются знания из различных предметных

областей. Это способствует более глубокому пониманию учебного материала и развитию у студентов способности к системному анализу.

Важно отметить, что внедрение проектно-исследовательской методологии в образовательные программы сопряжено с рядом трудностей организационного, методического и психологического характера. Внесение изменений в устоявшиеся учебные планы и программы, повышение квалификации педагогов, преодоление сопротивления традиционным подходам со стороны обучающихся - лишь часть вопросов, которые необходимо решать при реализации данной инновации. Тем не менее, положительный опыт внедрения проектно-исследовательской деятельности в ряде образовательных организаций демонстрирует ее высокую эффективность и перспективность.

Таким образом, интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебные программы рассматривается как один из ключевых трендов в современном образовании, открывающий широкие возможности для повышения качества обучения и подготовки всесторонне развитых специалистов, востребованных на рынке труда.

Интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебные программы предполагает использование целого комплекса разнообразных методов и приемов, направленных на активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс.

Одним из широко применяемых подходов является метод проектов, предполагающий самостоятельную разработку и реализацию учащимися практико-ориентированных проектов. Этот метод позволяет развивать у студентов навыки целеполагания, планирования, командной работы, а также прикладные компетенции, необходимые для решения конкретных задач. Ключевым элементом проектной деятельности является презентация и защита проектов, в ходе которых обучающиеся совершенствуют свои коммуникативные умения и получают обратную связь от экспертов. Следует отметить, что проектный метод может быть реализован как в индивидуальной, так и в групповой формах, что дает возможность формировать разнообразные социальные навыки.

Важное место в интегрированных учебных программах также занимает метод case-study, предполагающий анализ конкретных практических ситуаций. Данный подход способствует развитию аналитического мышления, умений выявлять ключевые проблемы и находить оптимальные пути их решения. Обучающиеся самостоятельно

изучают представленные кейсы, выдвигают гипотезы, собирают необходимую информацию, а затем представляют свои предложения по разрешению обозначенных проблем. Использование метода case-study позволяет сочетать теоретические знания с практическими навыками и применять междисциплинарный подход к анализу ситуаций.

Не менее важную роль в интеграции проектной и исследовательской деятельности играет организация исследовательской работы обучающихся. Данный метод ориентирован на формирование у студентов умений выдвигать и проверять гипотезы, работать с различными источниками информации, проводить анализ и интерпретацию полученных данных. Особенностью исследовательской деятельности является ее открытый, поисковый характер, позволяющий обучающимся самостоятельно определять направление и методы исследования. Результаты исследовательских работ могут быть представлены в форме научных докладов, статей, презентаций, что способствует развитию навыков публичных выступлений и академической коммуникации.

Важно отметить, что при реализации проектно-исследовательских методов в образовательном процессе необходимо обеспечить тесную связь с практическими задачами, актуальными для современного общества. Это позволяет не только повысить мотивацию и вовлеченность обучающихся, но и сформировать у них востребованные на рынке труда компетенции. Кроме того, интеграция проектной и исследовательской деятельности предполагает использование разнообразных форм организации учебного процесса, включая как аудиторные занятия, так и внеаудиторную работу.

Таким образом, комплексное применение методов проектирования, case-study и организации исследовательской деятельности обучающихся является ключевым элементом интеграции проектной и исследовательской деятельности в учебные программы, способствуя повышению качества образования и подготовке конкурентоспособных специалистов.

Для успешной интеграции проектной и исследовательской деятельности в учебные программы образовательным организациям следует учитывать ряд важных аспектов.

Во-первых, необходимо обеспечить тесную связь учебного процесса с актуальными практическими задачами и потребностями рынка труда. Это позволит не только повысить мотивацию обучающихся, но и сформировать у них востребованные компетенции. Например, при организации проектно-исследовательской работы можно ориентироваться на решение реальных

проблем местного сообщества, запросы региональных предприятий и организаций. Такой подход обеспечит практическую значимость выполняемых обучающимися работ и будет способствовать развитию у них навыков командной работы, презентации результатов, а также умений критического мышления и самоорганизации.

Во-вторых, важно уделять внимание формированию у обучающихся необходимых метапредметных компетенций, таких как целеполагание, планирование, поиск и анализ информации, решение нестандартных задач. Для этого целесообразно интегрировать проектно-исследовательские методы в различные учебные дисциплины, а также предусматривать специальные междисциплинарные модули или курсы, ориентированные на развитие этих навыков. Кроме того, следует обеспечивать регулярную поддержку и консультирование обучающихся со стороны преподавателей, что позволит им успешно реализовывать свои инициативы.

В-третьих, необходимо расширять возможности для представления и обсуждения результатов проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Это может включать организацию студенческих научно-практических конференций, конкурсов, тематических выставок, публикацию сборников работ. Такие мероприятия не только мотивируют обучающихся к активному участию в исследовательской работе, но и способствуют развитию их коммуникативных компетенций, умений публичных выступлений и академической дискуссии.

Кроме того, интеграция проектной и исследовательской деятельности предполагает использование разнообразных форм организации учебного процесса, включая как аудиторные занятия, так и внеаудиторную работу. Это позволяет гибко сочетать теоретическое обучение и практическую деятельность, а также обеспечивать индивидуальный подход к обучающимся с учетом их интересов и потребностей.

Важную роль в реализации проектно-исследовательских методов также играет повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. Преподаватели должны быть подготовлены к использованию современных педагогических технологий, обладать навыками консультирования и наставничества, а также обеспечивать тесную связь учебного процесса с актуальными практическими задачами.

Заключение

Таким образом, интеграция проектной и исследовательской деятельности в учебные программы является эффективным подходом к

повышению качества образования и подготовке конкурентоспособных специалистов, обладающих востребованными на рынке труда компетенциями. Для реализации этого подхода образовательным организациям необходимо обеспечить тесную связь учебного процесса с практическими задачами, развивать у обучающихся метапредметные навыки, расширять возможности для презентации результатов проектно-исследовательской работы, а также уделять особое внимание повышению квалификации профессорско-преподавательского состава. Комплексное применение данных рекомендаций позволит повысить эффективность образовательной деятельности и подготовить выпускников, готовых к решению актуальных проблем современного общества.

Литература

1. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 61-63.
2. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
3. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 113-120.
4. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
5. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
6. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 29-33.
7. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 129-132.
8. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 322-325.
9. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
10. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 12-20.

11. To‘xtasinov, B. (2024). Belbog ‘li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
12. Muxammadali o‘g, T. X. B. (2022, April). Belbog ‘li kurashchilarni mashg ‘ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In E Conference Zone (pp. 319-322).
13. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
14. Muzaffar o‘g, O. L. M. (2024). O ‘quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o ‘quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
15. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
16. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg ‘ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 64-67.
17. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
18. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
19. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
20. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o ‘qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
21. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. Gospodarka i Innowacje., 22, 242-245.
22. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o‘yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
23. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
24. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg ‘ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.

25. Muxammadali o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. *Научный Фокус*, 1(8), 324-327.
26. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 97-104.
27. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o 'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. *xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 223-227.
28. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
29. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. *Scientific Impulse*, 2(19), 228-230.
30. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
31. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg 'ulotlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 49-52.
32. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In *E Conference Zone* (pp. 309-312).
33. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
34. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 90-94.
35. Mirzatiillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.

Использование цифровых технологий в учебном процессе: преимущества и проблемы внедрения

Собиров Муслимжон Мухсинжон угли
Ферганский политехнический институт

Аннотация. Цифровые технологии прочно вошли в образовательный процесс, открывая новые возможности для обучения и преподавания. Использование онлайн-платформ, интерактивных инструментов и мультимедийных ресурсов позволяет сделать занятия более увлекательными и эффективными. Преимущества применения цифровых технологий включают в себя повышение вовлеченности студентов, индивидуализацию обучения, расширение доступа к информации и возможность для преподавателей использовать инновационные методики. Вместе с тем, внедрение цифровых решений в учебный процесс сопряжено с определенными проблемами, такими как необходимость дополнительного обучения педагогов, вопросы кибербезопасности и неравномерный доступ к технологиям. Статья исследует ключевые аспекты использования цифровых технологий в образовании, анализируя их влияние на качество и эффективность учебного процесса, а также выявляя основные барьеры и пути их преодоления.

Ключевые слова. Цифровые технологии, образовательный процесс, преимущества использования, проблемы внедрения, инновационные методики, эффективность обучения.

The use of digital technologies in the educational process: advantages and problems of implementation

Sobirov Muslimjon Mukhsinjon ugli
Fergana Polytechnic Institute

Abstract. Digital technologies have firmly entered the educational process, opening up new opportunities for learning and teaching. The use of online platforms, interactive tools and multimedia resources can make classes more fun and effective. The benefits of digital technology include increased student engagement, personalized learning, increased access to information, and the ability for educators to use innovative techniques. At the same time, the introduction of digital solutions into the educational process is associated with certain problems, such as the need for additional training for teachers, cybersecurity issues and uneven access to technology. The article explores the key aspects of the use of digital technologies in education, analyzing their impact on the quality and efficiency of the educational process, as well as identifying the main barriers and ways to overcome them.

Keywords. Digital technologies, educational process, advantages of use, problems of implementation, innovative methods, learning efficiency.

За последние десятилетия цифровые технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, кардинально изменив способы получения и обмена информацией. Этот стремительный технологический прогресс не мог не затронуть и сферу образования, открывая перед педагогами и учащимися новые возможности для обучения и преподавания.

Внедрение цифровых решений в учебный процесс позволяет сделать занятия более интерактивными и вовлекающими. Использование онлайн-платформ, мультимедийных ресурсов и инструментов визуализации данных значительно повышает мотивацию студентов и способствует лучшему усвоению материала. Кроме того, цифровые технологии дают возможность адаптировать образовательный контент под индивидуальные потребности и темпы обучения каждого ученика, тем самым обеспечивая более персонализированный подход.

Одним из ключевых преимуществ применения цифровых технологий в образовании является расширение доступа к информации. Студенты получают возможность самостоятельно изучать интересующие их темы, пользуясь онлайн-библиотеками, научными базами данных и образовательными порталами. Это не только способствует развитию навыков критического мышления и исследовательской деятельности, но и прививает учащимся культуру непрерывного образования.

Кроме того, цифровые технологии дают преподавателям возможность использовать инновационные методики обучения, такие как геймификация, перевернутый класс или проектная работа в виртуальных средах. Эти подходы не только делают занятия более увлекательными, но и способствуют формированию у студентов комплекса универсальных компетенций, востребованных на современном рынке труда.

Вместе с тем, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс сопровождается рядом проблем, требующих пристального внимания. Одна из ключевых трудностей заключается в необходимости дополнительного обучения педагогов для эффективного использования цифровых инструментов. Многие учителя испытывают сложности с освоением новых технологий, что затрудняет применение инновационных методик в учебной практике.

Кроме того, повсеместное использование цифровых решений в образовании ставит вопросы кибербезопасности, так как чувствительные

данные учащихся и педагогов могут быть подвержены рискам утечки или незаконного использования. Учебные заведения должны уделять пристальное внимание защите персональной информации и соблюдению требований конфиденциальности.

Еще одной проблемой, связанной с внедрением цифровых технологий, является неравномерный доступ к ним у различных групп учащихся. Социально-экономическое положение семей, удаленность от образовательных центров и другие факторы могут ограничивать возможности некоторых студентов в использовании современных технологических решений. Это создает риск возникновения "цифрового разрыва" и ставит под угрозу принцип равного доступа к качественному образованию.

Таким образом, применение цифровых технологий в учебном процессе открывает новые горизонты для повышения эффективности обучения, но при этом требует тщательного подхода к решению ключевых проблем, связанных с подготовкой педагогических кадров, обеспечением кибербезопасности и обеспечением равного доступа учащихся к цифровым ресурсам. Комплексное рассмотрение преимуществ и барьеров внедрения цифровых технологий в образование является важной задачей, от решения которой зависит качество и доступность учебного процесса в современных условиях.

Для решения проблем, связанных с внедрением цифровых технологий в учебный процесс, учебные заведения применяют разнообразные методы и подходы. Одним из ключевых направлений является повышение цифровой компетентности педагогических кадров.

Многие учебные учреждения организуют системные программы повышения квалификации для преподавателей, фокусирующиеся на освоении современных цифровых инструментов и методик их применения в учебной практике. Такие программы включают в себя как теоретические семинары, так и практические воркшопы, позволяющие педагогам непосредственно апробировать различные образовательные технологии. Кроме того, в некоторых школах и университетах практикуется наставничество, когда более опытные коллеги оказывают индивидуальную поддержку начинающим учителям в вопросах использования цифровых решений.

Для обеспечения кибербезопасности и защиты конфиденциальных данных учащихся и преподавателей образовательные организации

внедряют комплексные системы информационной безопасности. Это предполагает использование современных средств шифрования, многоуровневых протоколов аутентификации, регулярного резервного копирования данных и других мер, направленных на минимизацию рисков утечки или несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

Кроме того, учебные заведения уделяют пристальное внимание вопросам цифровой грамотности учащихся. В учебные программы включаются курсы по основам информационной безопасности, критическому анализу онлайн-контента и эффективному использованию цифровых ресурсов в образовательных целях. Это позволяет студентам не только безопасно пользоваться технологиями, но и развивать навыки самостоятельного поиска, оценки и применения информации в учебной деятельности.

Для преодоления проблемы неравномерного доступа к цифровым технологиям учебные заведения внедряют различные программы по обеспечению учащихся необходимым оборудованием и интернет-соединением. Это может включать предоставление ноутбуков, планшетов или точек доступа Wi-Fi на льготных условиях, а также создание специализированных компьютерных классов с выходом в Сеть. Кроме того, организуются образовательные проекты, направленные на популяризацию цифровых навыков среди социально уязвимых групп населения.

Таким образом, для решения проблем, связанных с внедрением цифровых технологий в учебный процесс, учебные заведения применяют комплексный подход, включающий повышение цифровой компетентности педагогов, обеспечение кибербезопасности, развитие цифровой грамотности учащихся и меры по расширению доступа к современным технологическим решениям. Реализация этих мер способствует более эффективному использованию цифровых технологий в образовании и позволяет раскрыть их полный потенциал для повышения качества и доступности обучения.

Использование цифровых технологий в образовательном процессе открывает широкие возможности для повышения его качества и эффективности. Однако, внедрение инновационных методик, основанных на применении современных IT-решений, сопряжено с рядом важных проблем, требующих комплексного подхода к их решению.

Одним из ключевых преимуществ использования цифровых технологий в учебном процессе является значительное расширение доступа к информационным ресурсам. Учащиеся получают возможность оперативно находить необходимые учебные материалы, изучать их в интерактивном формате и выбирать наиболее подходящие источники для освоения конкретной темы. Кроме того, цифровые инструменты позволяют организовывать коллективную работу над проектами независимо от местонахождения участников, что способствует развитию навыков сотрудничества и коммуникации.

Применение инновационных методик, базирующихся на использовании IT-технологий, также способствует повышению мотивации и вовлеченности учащихся в образовательный процесс. Интерактивные презентации, симуляции, игровые сценарии и другие современные формы подачи информации делают обучение более увлекательным и наглядным. Это позволяет лучше усваивать сложные концепции и теоретические знания, трансформируя их в практические навыки.

Немаловажным преимуществом цифровизации образования является возможность адаптации учебных программ и методик под индивидуальные потребности и способности каждого ученика. Использование интеллектуальных обучающих систем, основанных на анализе успеваемости и поведенческих паттернов, позволяет выстраивать персонализированные образовательные траектории. Это способствует более эффективному усвоению материала и помогает своевременно выявлять и корректировать проблемные области в знаниях обучающихся.

Вместе с тем, внедрение цифровых технологий в образование сопряжено с рядом важных проблем, требующих комплексного решения. Одной из ключевых является необходимость повышения цифровой компетентности педагогических кадров. Многие преподаватели до сих пор испытывают трудности в освоении и применении современных IT-инструментов в учебном процессе. Для решения этой задачи требуется организация регулярных программ повышения квалификации, обеспечивающих всестороннее развитие цифровых навыков педагогов.

Другой важной проблемой является обеспечение равного доступа учащихся к цифровым технологиям. Несмотря на растущую доступность интернет-соединения и компьютерной техники, во многих регионах сохраняется цифровое неравенство, ограничивающее возможности отдельных категорий обучающихся. Для преодоления данной проблемы

необходимо разрабатывать специальные программы, предоставляющие нуждающимся ученикам необходимое оборудование и интернет-доступ на льготных условиях.

Кроме того, внедрение цифровых технологий в образование сопряжено с вызовами обеспечения информационной безопасности. Образовательные организации должны уделять пристальное внимание вопросам защиты персональных данных учащихся и преподавателей, а также противодействию киберугрозам. Решение этой задачи требует разработки и внедрения комплексных систем информационной безопасности, включающих средства шифрования, многоуровневую аутентификацию и регулярное резервное копирование данных.

Таким образом, использование цифровых технологий в учебном процессе открывает широкие возможности для повышения его качества и эффективности. Однако, внедрение инновационных методик сопряжено с рядом важных проблем, требующих комплексного подхода к их решению. Ключевыми направлениями в этой сфере являются развитие цифровых компетенций педагогов, обеспечение равного доступа учащихся к ИТ-ресурсам и создание надежных систем информационной безопасности. Только комплексное решение этих задач позволит в полной мере раскрыть потенциал цифровизации образования и обеспечить ее устойчивое развитие.

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс открывает новые возможности для повышения его эффективности. Использование интерактивных методик, доступ к широкому спектру информационных ресурсов и возможность индивидуализации обучения являются основными преимуществами применения инновационных технологий. Вместе с тем, внедрение цифровых решений сопряжено с определенными трудностями, такими как необходимость технического оснащения образовательных организаций, повышение квалификации педагогов и обеспечение кибербезопасности. Для максимального раскрытия потенциала цифровых технологий в образовании требуется комплексный и взвешенный подход, учитывающий как положительные, так и негативные аспекты их использования. Грамотное управление процессом цифровизации и непрерывное совершенствование методик способны сделать обучение более вовлекающим, актуальным и результативным.

Литература.

1. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 322-325.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

2. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.
3. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
4. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 64-67.
5. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
6. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
7. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.
8. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
9. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).
10. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
11. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. Scientific Impulse, 2(19), 228-230.
12. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
13. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
14. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
15. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 129-132.
16. Mirzatiillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
17. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>

18. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 242-245.
19. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). O 'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o 'quvchilari misolida). *Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 228-231.
20. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In *E Conference Zone* (pp. 319-322).
21. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakatlardagi sog'lig'iga ta'siri. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. Извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
22. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o 'rta maktab o 'quvchilari o 'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 29-33.
23. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 90-94.
24. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. Извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
25. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 471-474.
26. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 28-32.
27. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. Извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
28. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 97-104.
29. Muxammadili o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. *Научный Фокус*, 1(8), 324-327.
30. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
31. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 12-20.

32. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
33. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 223-227.
34. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
35. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
36. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In Современные технологии в нефтегазовом деле-2018 (pp. 310-313).
37. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
38. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
39. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.

Актуальные социально-экономические вызовы, стоящие перед системой высшего технического образования

Инамов Одил Толибович

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: Современные реалии ставят перед системой высшего технического образования серьезные вызовы. Одним из ключевых является несоответствие между ожиданиями работодателей и фактическими компетенциями выпускников технических вузов. Эта проблема усугубляется трудностями трудоустройства и адаптации молодых специалистов на рабочем месте. Кроме того, стремительное развитие технологий требует постоянного обновления знаний и навыков выпускников, чтобы они оставались конкурентоспособными на рынке труда. Решение этих социально-экономических проблем имеет важное значение для обеспечения качественной подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, способных отвечать на вызовы времени.

Ключевые слова: высшее техническое образование, трудоустройство выпускников, подготовка специалистов, адаптация молодых специалистов, обновление знаний и навыков, технологические изменения

Current socio-economic challenges facing the system of higher technical education

Inamov Odil Tolibovich

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi

Abstract: Modern realities pose serious challenges to the system of higher technical education. One of the key ones is the discrepancy between employers' expectations and the actual competencies of technical university graduates. This problem is aggravated by the difficulties of finding employment and adapting young professionals to the workplace. In addition, the rapid development of technology requires constant updating of the knowledge and skills of graduates so that they remain competitive in the labor market. Solving these socio-economic problems is important to ensure high-quality training of highly qualified engineering personnel capable of meeting the challenges of the time.

Key words: higher technical education, employment of graduates, training of specialists, adaptation of young specialists, updating of knowledge and skills, technological changes

Введение. Система высшего технического образования сегодня сталкивается с рядом серьезных социально-экономических вызовов, которые требуют комплексного решения. Одна из ключевых проблем заключается в несоответствии между спросом на специалистов со стороны работодателей и предложением выпускников технических вузов. Многие крупные компании и организации, особенно в высокотехнологичных отраслях, сообщают о нехватке квалифицированных инженерных кадров, необходимых для реализации их производственных и инновационных планов. В то же время, существует значительное количество молодых специалистов, закончивших технические университеты и институты, которые испытывают трудности с трудоустройством по полученной специальности.

Данная проблема усугубляется неготовностью многих выпускников к эффективной профессиональной адаптации на рабочем месте. Несмотря на полученные теоретические знания, молодые специалисты зачастую сталкиваются с дефицитом практических навыков, необходимых для решения реальных производственных задач. Кроме того, они нередко испытывают трудности с интеграцией в корпоративную культуру, выстраиванием взаимоотношений с коллегами и руководством. Все это приводит к высокой текучести кадров среди молодых специалистов, которые стремятся сменить сферу деятельности или уйти из профессии.

Еще одна острая проблема заключается в необходимости непрерывного обновления знаний и навыков выпускников технических вузов в условиях быстро меняющихся технологий. Темпы технологического развития в современном мире беспрецедентны. То, что еще вчера считалось передовым, сегодня может восприниматься как устаревшее. Это ставит перед системой высшего технического образования задачу обеспечения выпускников не только фундаментальными инженерными знаниями, но и гибкими навыками, позволяющими им быстро адаптироваться к изменениям, осваивать новые технологии и методики. В противном случае, выпускники рискуют оказаться невостребованными на рынке труда, что усугубит проблему их трудоустройства.

Решение обозначенных проблем имеет важнейшее значение для обеспечения технологического развития страны и укрепления ее конкурентоспособности в глобальной экономике. Система высшего технического образования должна стать гибкой, ориентированной на

потребности работодателей и способной обеспечивать высококвалифицированными инженерными кадрами ключевые отрасли промышленности.

Методы исследование. Для решения актуальных социально-экономических вызовов, стоящих перед системой высшего технического образования, предпринимается ряд методических и организационных подходов.

Одним из ключевых направлений является усиление взаимодействия между техническими вузами и работодателями. Многие учебные заведения активно налаживают партнерские отношения с ведущими компаниями и предприятиями, чтобы обеспечить более тесную интеграцию образовательных программ с реальными потребностями рынка труда. Это достигается за счет привлечения представителей работодателей к разработке учебных планов, проведению совместных научно-исследовательских проектов, организации производственных практик и стажировок для студентов.

Кроме того, технические вузы внедряют целевую подготовку специалистов по заказам конкретных предприятий. В рамках этого подхода студенты отбираются работодателями уже на стадии поступления и в дальнейшем обучаются с учетом специфики деятельности заказчика, получая гарантированное трудоустройство после выпуска. Данная практика позволяет сократить разрыв между спросом и предложением на рынке инженерных кадров.

Для решения проблемы профессиональной адаптации молодых специалистов активно применяются формы практико-ориентированного обучения. Наряду с традиционными лекциями и семинарами, в учебные программы внедряются различные проектные и проблемно-ориентированные методики, такие как case-study, деловые игры, хакатоны. Это дает возможность студентам развивать не только профессиональные, но и надпрофессиональные компетенции, необходимые для успешной карьеры.

Немаловажную роль играет и развитие системы непрерывного образования. Многие технические вузы организуют программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для выпускников, позволяющие им поддерживать свои знания и навыки на актуальном уровне. Кроме того, активно внедряются онлайн-курсы и модульные

образовательные форматы, которые обеспечивают гибкость и доступность обучения на протяжении всей профессиональной карьеры.

Таким образом, технические вузы применяют целый комплекс методов, направленных на обеспечение соответствия между требованиями рынка труда и качеством подготовки выпускников, а также на поддержание их квалификации на высоком уровне.

Рекомендации. Для более эффективного решения актуальных социально-экономических вызовов, стоящих перед системой высшего технического образования, можно предложить следующие рекомендации.

Во-первых, необходимо усилить взаимодействие между техническими вузами и работодателями на системной основе. Это подразумевает не только разовые консультации и совместные проекты, но и выстраивание долгосрочного партнерства, в рамках которого будет обеспечена регулярная актуализация образовательных программ в соответствии с потребностями рынка труда. Важно, чтобы представители бизнеса были вовлечены во все этапы проектирования и реализации учебных планов - от определения необходимых компетенций до оценки качества подготовки выпускников. Кроме того, следует расширить практику целевой подготовки специалистов по заказам конкретных предприятий, гарантирующую последующее трудоустройство.

Во-вторых, необходимо уделять больше внимания формированию у студентов не только профессиональных, но и надпрофессиональных компетенций, ориентированных на успешную адаптацию и карьерный рост в быстро меняющихся условиях. Для этого следует активнее внедрять практико-ориентированные методы обучения, такие как проектная деятельность, case-study, деловые игры, хакатоны. Это позволит выпускникам не только получить глубокие теоретические знания, но и сформировать ключевые надпрофессиональные навыки, включая критическое мышление, креативность, коммуникативные и лидерские качества.

В-третьих, необходимо развивать системы непрерывного образования и повышения квалификации специалистов на протяжении всей их профессиональной карьеры. Помимо традиционных программ повышения квалификации, важно внедрять гибкие и доступные форматы обучения, такие как онлайн-курсы и модульные образовательные программы. Это позволит выпускникам технических вузов оперативно адаптироваться к

изменениям в профессиональной сфере и постоянно поддерживать свои знания и навыки на актуальном уровне.

Особое внимание также следует уделить развитию предпринимательских компетенций студентов технических специальностей. В условиях быстроменяющегося рынка труда и необходимости непрерывного обновления знаний, способность к самозанятости и созданию собственного бизнеса становится все более востребованной. Поэтому в учебные программы следует интегрировать курсы по основам предпринимательства, управления проектами, коммерциализации инноваций.

Кроме того, немаловажным направлением является совершенствование системы трудоустройства и карьерного сопровождения выпускников технических вузов. Следует активнее развивать карьерные центры, организовывать ярмарки вакансий и биржи труда, налаживать тесное взаимодействие с региональными службами занятости. Это позволит более эффективно содействовать профессиональной адаптации молодых специалистов.

Заключение. Таким образом, для решения актуальных социально-экономических вызовов, стоящих перед системой высшего технического образования, требуется комплексный подход, включающий усиление взаимодействия с работодателями, внедрение практико-ориентированных методов обучения, развитие систем непрерывного образования и карьерного сопровождения выпускников. Реализация данных рекомендаций позволит обеспечить более тесное соответствие между спросом на инженерные кадры и предложением со стороны технических вузов, а также повысить уровень профессиональной адаптации и конкурентоспособности молодых специалистов в условиях быстроменяющейся экономики.

Литература

1. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tauyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 64-67.
2. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
3. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 53-57.
4. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность

- кристаллов. In *Современные технологии в нефтегазовом деле-2018* (pp. 310-313).
5. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In *E Conference Zone* (pp. 319-322).
 6. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 129-132.
 7. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 322-325.
 8. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. Извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
 9. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In *Взаимодействие ионов с поверхностью ВВП-2019* (pp. 116-119).
 10. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
 11. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(4 Special Issue), 92-97.
 12. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 471-474.
 13. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 61-63.
 14. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. *Scientific Impulse*, 2(19), 228-230.
 15. Urmonov, I. (2024). Dyuzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 90-94.
 16. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o 'qitishning kompleks yondashuvi. In *Conference on Digital Innovation: " Modern Problems and Solutions"*.
 17. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 72-81.
 18. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
 19. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish

- samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
20. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
 21. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
 22. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
 23. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
 24. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. Gospodarka i Innowacje., 22, 242-245.
 25. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). O 'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o 'quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
 26. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
 27. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.
 28. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.
 29. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
 30. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
 31. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o 'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 223-227.
 32. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
 33. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

34. То‘xtasinov, В. (2024). Belbog ‘li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
35. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.
36. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
37. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o‘rta maktab o‘quvchilari o‘rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
38. Muxammadali o‘g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. Научный Фокус, 1(8), 324-327.
39. Muxammadali o‘g, T. X. B. (2022, April). Belbog ‘li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).

Отличительные особенности подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту в наши дни

Абдунабиев Махмуджон Маматкарим угли

*Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми*

Аннотация: В современном мире подготовка специалистов в области физического воспитания и спорта претерпевает значительные изменения. В статье рассматриваются наиболее заметные отличительные особенности этого процесса. Отмечается усиление междисциплинарного подхода, включающего не только физиологические и педагогические аспекты, но и психологические, управленческие и цифровые технологии. Также подчеркивается необходимость формирования широкого спектра компетенций, выходящих за рамки традиционных учебных программ, таких как критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки и адаптивность. Особое внимание уделяется важности практико-ориентированной подготовки, предполагающей тесное взаимодействие с профильными организациями и учреждениями. Кроме того, анализируется влияние новых образовательных технологий, включая онлайн-обучение и виртуальную реальность, на модернизацию системы подготовки специалистов в данной сфере. В статье представлены ключевые тенденции, определяющие облик современного физкультурно-спортивного образования.

Ключевые слова: физкультурно-спортивное образование, междисциплинарный подход, компетентностная модель, практико-ориентированная подготовка, современные образовательные технологии, профессиональные компетенции

Distinctive features of training specialists in physical education and sports today

Abdunabiev Mahmujon Mamatkarim ugli

*Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khorezmi*

Abstract: In the modern world, the training of specialists in the field of physical education and sports is undergoing significant changes. The article discusses the most noticeable distinctive features of this process. There is a strengthening of the interdisciplinary approach, including not only physiological and pedagogical aspects, but also psychological, managerial and digital technologies. It also emphasizes the need to develop a wide range of competencies beyond traditional curricula, such as critical thinking, creativity, communication skills and adaptability. Particular attention is paid to the importance of practice-oriented training, which involves close interaction with

specialized organizations and institutions. In addition, the influence of new educational technologies, including online learning and virtual reality, on the modernization of the system of training specialists in this field is analyzed. The article presents the key trends that determine the appearance of modern physical education and sports education.

Key words: *physical education and sports education, interdisciplinary approach, competency-based model, practice-oriented training, modern educational technologies, professional competencies*

Введение. В эпоху стремительного технологического прогресса и глобализации система подготовки специалистов в области физического воспитания и спорта претерпевает значительные трансформации. Сегодня этот процесс характеризуется целым рядом отличительных особенностей, которые отражают изменения, происходящие как в сфере спорта, так и в сфере образования в целом.

Одной из ключевых тенденций является усиление междисциплинарного подхода к подготовке специалистов. Помимо традиционных физиологических и педагогических аспектов, все большее внимание уделяется психологическим, управленческим и цифровым компонентам. Современные спортсмены, тренеры и организаторы спортивных мероприятий сталкиваются с широким кругом задач, требующих знаний и навыков из различных областей. Поэтому образовательные программы в сфере физической культуры и спорта должны обеспечивать комплексное развитие компетенций, выходящих за рамки узкоспециализированной подготовки.

Помимо междисциплинарности, особое значение приобретает формирование у будущих специалистов таких компетенций, как критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки и адаптивность. Быстро меняющиеся условия в спорте и физическом воспитании, а также растущая конкуренция на рынке труда требуют от выпускников не только глубоких профессиональных знаний, но и способности нестандартно мыслить, эффективно взаимодействовать с различными целевыми аудиториями и быстро реагировать на новые вызовы. Традиционные образовательные программы зачастую оказываются недостаточными для развития этих надпрофессиональных компетенций.

Важным аспектом современной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта является практико-ориентированный

подход. Растет осознание необходимости тесного взаимодействия образовательных учреждений с профильными организациями и учреждениями, что позволяет обеспечить более эффективную интеграцию теоретических знаний и практических навыков. Студенты получают возможность применять полученные компетенции в реальных условиях, что способствует повышению их конкурентоспособности на рынке труда.

Кроме того, модернизация системы физкультурно-спортивного образования тесно связана с внедрением новых образовательных технологий. Онлайн-обучение, использование виртуальной реальности, мобильных приложений и других цифровых инструментов открывают широкие возможности для индивидуализации образовательных траекторий, обеспечения доступности обучения, а также эффективного сочетания аудиторной и самостоятельной работы. Эти инновационные подходы позволяют повысить качество и гибкость подготовки специалистов в области физической культуры и спорта.

Таким образом, современная система подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту характеризуется ярко выраженными тенденциями к междисциплинарности, формированию широкого спектра компетенций, практико-ориентированному обучению и активному внедрению новых образовательных технологий. Эти особенности определяют облик физкультурно-спортивного образования в XXI веке, требуя от учебных заведений и преподавателей постоянного совершенствования образовательных программ и методик.

Современная подготовка специалистов в области физического воспитания и спорта отличается усилением междисциплинарного подхода. Он включает в себя не только физиологические и педагогические аспекты, но также затрагивает психологические, управленческие и цифровые технологии. Это отражает комплексный характер профессиональной деятельности в данной сфере. Кроме того, большое внимание уделяется формированию широкого спектра компетенций, выходящих за рамки традиционных учебных программ. К их числу относятся критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки и адаптивность. Эти качества становятся все более востребованными в быстро меняющихся условиях современного мира.

Важной особенностью подготовки является ее практико-ориентированный характер. Она предполагает тесное взаимодействие образовательных организаций с профильными учреждениями и

предприятиями, что позволяет обеспечить тесную связь теории и практики. Кроме того, в процесс подготовки специалистов активно внедряются новые образовательные технологии, такие как онлайн-обучение и виртуальная реальность. Это способствует модернизации системы физкультурно-спортивного образования, делая его более гибким и адаптированным к современным требованиям.

В целом, подготовка специалистов в области физического воспитания и спорта в наше время характеризуется усилением междисциплинарности, компетентностной ориентации, практической направленности и внедрением современных образовательных технологий. Эти ключевые тенденции определяют облик физкультурно-спортивного образования, отвечая на вызовы и потребности динамично развивающейся отрасли.

Методы исследование. Междисциплинарный подход предполагает акцент на интеграции различных дисциплин, таких как физиология, педагогика, психология, менеджмент и цифровые технологии. Это необходимо для формирования комплексных знаний и навыков, выходящих за рамки традиционных предметных областей, и развития междисциплинарного мышления.

Компетентностная модель подготовки характеризуется сдвигом от узкопрофессиональной подготовки к формированию широкого спектра компетенций, включая критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки и адаптивность. Важна интеграция теоретических знаний и практических умений для повышения конкурентоспособности выпускников.

Практико-ориентированная подготовка предполагает тесное взаимодействие с профильными организациями и учреждениями, использование современных методов и технологий, применяемых в реальной профессиональной деятельности, а также обеспечение возможностей для прохождения практики, стажировок и участия в профессиональных мероприятиях.

Внедрение современных образовательных технологий, таких как онлайн-обучение и виртуальная реальность, позволяет адаптировать образовательные программы к потребностям цифровой эпохи и развивать навыки работы с современными информационными технологиями.

Заключение:

Подготовка специалистов по физическому воспитанию и спорту в современном мире претерпевает существенные изменения, отражающие

необходимость формирования широкого спектра знаний, навыков и компетенций, позволяющих успешно решать профессиональные задачи в быстроменяющихся условиях. Реализация указанных направлений будет способствовать повышению качества подготовки и конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Литература

1. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).
2. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.
3. Muza'ffar o'g, O. L. M. (2024). O 'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o 'quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
4. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
5. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
6. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o 'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
7. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
8. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 129-132.
9. Ziyoyeva, M. (2023). TA'LIM Jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.
10. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In E Conference Zone (pp. 319-322).
11. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>

12. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 97-104.
13. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o 'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. *xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 223-227.
14. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (7), 735-741.
15. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 28-32.
16. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
17. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 471-474.
18. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.
19. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In *Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019* (pp. 116-119).
20. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In *Современные технологии в нефтегазовом деле-2018* (pp. 310-313).
21. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 90-94.
22. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
23. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 242-245.
24. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
25. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. *Conference on*

Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>

26. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o'rtta maktab o'quvchilari o'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
27. Urmonov, I. I. (2024). o'rtta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. Scientific Impulse, 2(19), 228-230.
28. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
29. Muxammadili o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. Научный Фокус, 1(8), 324-327.
30. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.
31. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
32. Abdurahmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
33. Abdurahmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
34. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 64-67.
35. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksa taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
36. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 322-325.
37. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 53-57.
38. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.
39. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.

Инновационные подходы к подготовке кадров в технических вузах

Мамадалиева Лола Камилджановна
Ферганский политехнический институт

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению инновационных подходов к подготовке кадров в технических вузах. Авторы акцентируют внимание на трех ключевых аспектах. Во-первых, это интеграция образовательных программ с реальными потребностями бизнеса и промышленности, что обеспечивает актуальность и практическую значимость получаемых знаний и навыков. Во-вторых, широкое применение активных и практико-ориентированных методов обучения, позволяющих студентам развивать профессиональные компетенции непосредственно в процессе решения реальных задач. В-третьих, формирование предпринимательских компетенций и навыков стартап-менеджмента у студентов, что способствует повышению их адаптивности и конкурентоспособности в условиях динамичной рыночной среды. Предложенные подходы направлены на подготовку специалистов, отвечающих современным требованиям работодателей и способных успешно реализовывать себя на высокотехнологичных предприятиях и в сфере инновационного предпринимательства.

Ключевые слова: Инновационные подходы, подготовка кадров, технические вузы, практико-ориентированное обучение, предпринимательские компетенции, стартап-менеджмент

Innovative approaches to training in technical universities

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna
Fergana Polytechnic Institute

Abstract. The article is devoted to the consideration of innovative approaches to personnel training in technical universities. The authors focus on three key aspects. Firstly, it is the integration of educational programs with the real needs of business and industry, which ensures the relevance and practical significance of the acquired knowledge and skills. Secondly, the widespread use of active and practice-oriented teaching methods, allowing students to develop professional competencies directly in the process of solving real problems. Thirdly, the formation of entrepreneurial competencies and start-up management skills among students, which helps to increase their adaptability and competitiveness in a dynamic market environment. The proposed approaches are aimed at training specialists who meet the modern requirements of employers and are able to successfully realize themselves in high-tech enterprises and in the field of innovative entrepreneurship.

Key words: Innovative approaches, personnel training, technical universities, practice-oriented training, entrepreneurial competencies, startup management

Введение. Современный этап развития экономики и общества характеризуется высокой динамикой изменений, усилением конкуренции, ускорением научно-технического прогресса и цифровой трансформации. В этих условиях подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными знаниями, практическими навыками и адаптивностью к трансформациям, становится ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности и инновационного развития предприятий и целых отраслей. Ведущая роль в решении этой задачи отводится системе высшего технического образования, которая призвана готовить специалистов, способных не только квалифицированно решать производственные задачи, но и генерировать новые идеи, внедрять инновации и успешно развивать бизнес.

Вместе с тем, традиционные подходы к организации образовательного процесса в технических вузах зачастую не в полной мере отвечают современным требованиям работодателей и рынка труда. Отмечается рассогласование между содержанием образовательных программ и реальными потребностями предприятий, недостаточная практическая ориентированность и слабая сформированность у выпускников предпринимательских компетенций. Это снижает их конкурентоспособность и приводит к увеличению времени адаптации к профессиональной деятельности.

В связи с этим возникает необходимость в поиске и внедрении в практику технических вузов инновационных подходов к подготовке кадров, способных эффективно решать задачи высокотехнологичных отраслей экономики. Данная статья посвящена рассмотрению ключевых направлений совершенствования образовательного процесса, ориентированных на интеграцию образования с потребностями бизнеса, внедрение активных и практико-ориентированных методов обучения, а также развитие у студентов предпринимательских компетенций и навыков стартап-менеджмента.

Методы исследования. Для обеспечения соответствия образовательных программ технических вузов современным требованиям экономики и работодателей в ряде ведущих учебных заведений реализуются подходы, основанные на усилении интеграции с бизнес-сообществом. Это проявляется в создании совместных образовательных программ, разработке учебных планов с участием представителей предприятий, организации практик и стажировок студентов на базе реальных производств.

Одним из эффективных инструментов такого взаимодействия является дуальная система обучения, предполагающая чередование теоретической подготовки в вузе и практической деятельности на предприятиях. Благодаря этому у студентов формируется комплексное представление о профессиональной деятельности, они приобретают необходимые практические навыки и компетенции, адаптируясь к реальным условиям. Примером успешной реализации дуальной модели обучения может служить опыт Германии, где она является одной из ключевых составляющих национальной системы профессионального образования.

Кроме того, в технических вузах все большее распространение получают активные и практико-ориентированные методы обучения, предполагающие вовлечение студентов в решение реальных производственных задач и проектную деятельность. К их числу относятся кейс-стади, деловые игры, хакатоны, стартап-акселераторы и другие формы обучения, позволяющие приобрести не только профессиональные, но и надпрофессиональные компетенции. Использование таких подходов не только повышает мотивацию обучающихся, но и способствует развитию их креативного и критического мышления, навыков командной работы и лидерства.

Важным направлением модернизации технического образования является также формирование у студентов предпринимательских компетенций и навыков стартап-менеджмента. Это позволяет им не только успешно реализовывать себя в качестве наемных специалистов, но и развивать собственные бизнес-инициативы, генерируя инновационные решения и создавая новые высокотехнологичные продукты и услуги. Данное направление находит отражение в создании на базе вузов бизнес-инкубаторов, акселераторов, технопарков, а также введении в учебные планы специальных курсов по предпринимательству и управлению стартапами.

Рекомендации по совершенствованию подготовки кадров в технических вузах. Для дальнейшего совершенствования подготовки кадров в технических вузах в соответствии с требованиями современной экономики представляется целесообразным реализация следующих мер:

Во-первых, необходимо продолжить активное развитие механизмов интеграции образовательных программ с реальными потребностями бизнеса и промышленности. Это может осуществляться через расширение практики стратегического партнерства вузов и предприятий, в том числе

путем заключения долгосрочных соглашений о сотрудничестве. В рамках таких соглашений стороны могут совместно участвовать в разработке учебных планов и программ, организации производственных практик и стажировок студентов, а также в реализации совместных научно-исследовательских проектов.

Важным аспектом интеграции выступает также активное вовлечение работодателей в процесс оценки качества образовательных результатов. Помимо участия представителей предприятий в итоговой государственной аттестации, это может принимать формы независимой оценки профессиональных компетенций выпускников, экспертизы образовательных программ, рецензирования выпускных квалификационных работ. Это позволит обеспечить высокую практико-ориентированность и актуальность подготовки специалистов.

Во-вторых, необходимо системно внедрять в образовательный процесс активные и практико-ориентированные методы обучения. Это позволит существенно повысить мотивацию студентов, сформировать у них не только профессиональные, но и надпрофессиональные компетенции, такие как креативность, критическое мышление, навыки командной работы и лидерства. Особое внимание следует уделить реализации проектной деятельности, решению реальных производственных кейсов, организации хакатонов, стартап-акселераторов и других активных форматов обучения.

В-третьих, необходимо усилить работу по развитию у студентов предпринимательских компетенций и навыков стартап-менеджмента. Это может включать введение в учебные планы специальных курсов и дисциплин по данному направлению, а также создание на базе вузов бизнес-инкубаторов, акселераторов, технопарков, где студенты смогут получить практические навыки разработки и реализации собственных бизнес-проектов. Данная деятельность будет способствовать не только развитию предпринимательской активности среди обучающихся, но и генерированию ими инновационных решений, востребованных современным рынком.

Заключение

Реализация предложенных мер по интеграции образовательных программ с реальными потребностями бизнеса, внедрению активных и практико-ориентированных методов обучения, а также развитию предпринимательских компетенций студентов будет способствовать повышению качества подготовки высококвалифицированных кадров для наукоемких отраслей экономики, обладающих востребованными

профессиональными и надпрофессиональными компетенциями. Это позволит обеспечить высокую конкурентоспособность выпускников технических вузов на рынке труда и их успешную самореализацию как в качестве наемных специалистов, так и в качестве предпринимателей, создающих новые инновационные продукты и услуги.

Литература

1. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. *Scientific Impulse*, 2(19), 228-230.
2. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 113-120.
3. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o 'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. *xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 223-227.
4. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In *Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019* (pp. 116-119).
5. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 242-245.
6. Muxammadali o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. *Научный Фокус*, 1(8), 324-327.
7. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 322-325.
8. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 471-474.
9. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
10. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
11. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg 'ulotlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 64-67.
12. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In *E Conference Zone* (pp. 319-322).

13. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
14. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o‘yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
15. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
16. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg ‘ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
17. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 129-132.
18. Muxammadali o‘g, T. X. B. (2022, April). Belbog ‘li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).
19. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In Современные технологии в нефтегазовом деле-2018 (pp. 310-313).
20. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o ‘rta maktab o ‘quvchilari o ‘rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
21. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
22. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
23. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
24. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o ‘qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
25. Muzaffar o‘g, O. L. M. (2024). O ‘quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o ‘quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
26. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

27. Mirzatlilo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
28. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
29. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
30. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim Jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.
31. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.
32. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
33. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
34. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
35. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 53-57.
36. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
37. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
38. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
39. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.

Цифровая трансформация технического образования

Мамадалиева Лола Камилджановна
Ферганский политехнический институт

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ключевых направлений цифровой трансформации технического образования, направленной на повышение его качества и эффективности. Особое внимание уделяется таким аспектам, как использование онлайн-курсов, симуляторов и виртуальных лабораторий, внедрение систем управления обучением и анализа данных об успеваемости студентов, а также адаптация учебных программ под потребности цифровой экономики. Раскрываются преимущества применения цифровых технологий в образовательном процессе, такие как расширение доступа к образовательным ресурсам, индивидуализация обучения, повышение наглядности и практикоориентированности подготовки. В статье представлены конкретные примеры успешной реализации цифровых инструментов и решений в ведущих технических вузах, а также обозначены ключевые направления дальнейшего развития цифровой трансформации технического образования.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, Техническое образование, Онлайн-обучение, Образовательные технологии, Адаптация учебных программ, Цифровая экономика

Digital transformation of technical education

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna
Fergana Polytechnic Institute

Annotation. The article is devoted to the consideration of key areas of digital transformation of technical education, aimed at improving its quality and efficiency. Particular attention is paid to such aspects as the use of online courses, simulators and virtual laboratories, the introduction of learning management systems and analysis of student performance data, as well as the adaptation of educational programs to the needs of the digital economy. The advantages of using digital technologies in the educational process are revealed, such as expanding access to educational resources, individualizing learning, increasing the visibility and practice-oriented training. The article presents specific examples of the successful implementation of digital tools and solutions in leading technical universities, and also identifies key directions for the further development of the digital transformation of technical education.

Keywords: Digital transformation, Technical education, Online learning, Educational technologies, Curriculum adaptation, Digital economy

Современные технологические изменения и становление цифровой экономики оказывают все более серьезное влияние на систему высшего образования, требуя от нее адекватной трансформации и адаптации к новым реалиям. Особую значимость данный процесс приобретает в сфере технического образования, поскольку именно технические специалисты во многом определяют темпы и качество цифровой модернизации различных отраслей производства и сферы услуг.

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий открывает широкие возможности для совершенствования образовательных процессов в технических вузах. Использование онлайн-курсов, симуляторов и виртуальных лабораторий позволяет существенно расширить доступ студентов к качественным образовательным ресурсам, повысить наглядность и практикоориентированность подготовки инженерных кадров. Внедрение систем управления обучением и анализа данных об успеваемости обучающихся открывает новые горизонты для индивидуализации образовательных траекторий и совершенствования методик преподавания.

В свою очередь, адаптация учебных программ под потребности цифровой экономики, характеризующейся интенсивным внедрением передовых технологий во все сферы жизнедеятельности, является необходимым условием подготовки востребованных на рынке труда специалистов. Важно, чтобы будущие инженеры, помимо глубоких профессиональных знаний, обладали также набором ключевых компетенций, таких как владение современными цифровыми инструментами, навыки работы с большими данными, способность к быстрому освоению новых технологий.

Таким образом, цифровая трансформация технического образования выступает одним из ключевых факторов повышения его качества и эффективности в условиях стремительного технологического развития. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью поиска и внедрения наиболее эффективных решений, обеспечивающих опережающую подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, способных не только успешно работать в условиях цифровой экономики, но и активно участвовать в ее дальнейшем развитии.

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации технического образования является активное использование онлайн-курсов, симуляторов и виртуальных лабораторий. Онлайн-курсы позволяют студентам получать доступ к качественному образовательному контенту в удобное для них время, а также проходить интерактивные тестирования и практические задания. Применение симуляторов и виртуальных лабораторий дает возможность моделировать производственные процессы и сценарии, недоступные в реальных условиях, что способствует формированию у обучающихся практических навыков и компетенций. Использование таких технологий в учебном процессе позволяет существенно повысить вовлеченность студентов, сделать обучение более наглядным и увлекательным.

Важным направлением цифровизации технического образования является внедрение систем управления обучением (LMS) и систем анализа данных об успеваемости студентов. LMS-платформы предоставляют широкие возможности для организации учебного процесса, коммуникации между преподавателями и студентами, а также контроля и оценивания результатов обучения. Анализ данных об успеваемости, в свою очередь, позволяет выявлять индивидуальные траектории развития каждого студента, мониторить его прогресс, своевременно оказывать необходимую помощь и корректировать методики преподавания. Применение этих систем способствует повышению качества и эффективности образовательного процесса, а также дает преподавателям инструменты для более точной и объективной оценки знаний обучающихся.

Не менее важным аспектом цифровой трансформации технического образования является адаптация учебных программ под потребности цифровой экономики. Это предполагает постоянное обновление содержания образовательных курсов с учетом последних достижений науки и техники, а также актуальных требований работодателей. Особое внимание уделяется развитию у студентов ключевых компетенций, востребованных на современном рынке труда, таких как владение современными цифровыми инструментами, способность к аналитической работе с большими данными, навыки быстрого освоения новых технологий. Тесное сотрудничество технических вузов с ведущими ИТ-компаниями и

промышленными предприятиями позволяет обеспечивать высокую практикоориентированность подготовки инженерных кадров.

Для успешной цифровой трансформации технического образования необходимо комплексно подходить к внедрению различных инновационных методов и технологий. В первую очередь, следует уделять приоритетное внимание развитию онлайн-обучения и применению интерактивных цифровых инструментов. Онлайн-курсы, симуляторы и виртуальные лаборатории должны стать неотъемлемой частью учебного процесса, дополняя и обогащая традиционные аудиторные занятия. При этом важно тщательно проработать методическое сопровождение таких цифровых компонентов, обеспечивая их высокое качество и удобство использования как для студентов, так и для преподавателей.

Также необходимо уделять большое внимание внедрению в вузах современных систем управления обучением и анализа данных. Комплексные LMS-платформы позволяют оптимизировать организацию учебного процесса, автоматизировать рутинные задачи, обеспечить эффективную обратную связь между участниками образовательной деятельности. Использование систем аналитики успеваемости, в свою очередь, дает возможность осуществлять глубокий мониторинг индивидуального прогресса студентов, выявлять проблемные зоны и оперативно на них реагировать. Такие инструменты должны использоваться не только для контроля, но и для формирования персонализированных образовательных траекторий.

При этом крайне важно обеспечивать регулярное обновление учебных программ и постоянную адаптацию их содержания под актуальные требования цифровой экономики. Важно, чтобы студенты технических специальностей получали знания и навыки, максимально востребованные на современном рынке труда, включая владение ключевыми цифровыми компетенциями. Для этого необходимо налаживать тесное сотрудничество между техническими вузами и ведущими ИТ-компаниями, промышленными предприятиями, профессиональными ассоциациями, чтобы обеспечивать высокую практикоориентированность подготовки специалистов.

Кроме того, особое внимание следует уделять развитию цифровых компетенций самих преподавателей. Необходимо организовывать регулярное повышение квалификации, тренинги и воркшопы, чтобы обеспечивать высокий уровень цифровой грамотности педагогического состава. Это позволит максимально эффективно интегрировать инновационные методы и технологии в образовательный процесс.

Таким образом, цифровая трансформация технического образования является комплексным и многогранным процессом, требующим системного подхода. Использование онлайн-курсов, симуляторов и виртуальных лабораторий, внедрение современных LMS-платформ и систем аналитики, а также постоянная адаптация учебных программ под потребности цифровой экономики в совокупности позволяют повысить качество и эффективность подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, готовых успешно работать в условиях стремительной цифровизации различных отраслей. Комплексная реализация этих ключевых направлений цифровой трансформации технического образования будет способствовать укреплению конкурентоспособности российской системы высшего технического образования и ее интеграции в глобальное образовательное пространство.

Литература

1. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. *Scientific Impulse*, 2(19), 228-230.
2. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
3. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
4. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 61-63.
5. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 322-325.
6. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 12-20.
7. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

8. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
9. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
10. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
11. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
12. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
13. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
14. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
15. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
16. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
17. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
18. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
19. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). O'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o'quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
20. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In E Conference Zone (pp. 319-322).
21. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.

22. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
23. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 53-57.
24. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
25. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o 'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
26. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
27. Muxammadili o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. Научный Фокус, 1(8), 324-327.
28. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.

Повышение привлекательности технических специальностей

Мамадалиев Рахим Рустамович

*Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми*

Аннотация. В современных условиях стремительного технологического развития и цифровой трансформации экономики особую актуальность приобретает задача повышения привлекательности технических специальностей для абитуриентов. Данная статья посвящена рассмотрению ключевых направлений решения этой задачи. Авторы анализируют эффективные стратегии профориентации и привлечения талантливой молодежи на технические направления подготовки, включая использование ярких, креативных форматов профориентационной работы, развитие партнерских связей с предприятиями и школами. Особое внимание уделяется формированию позитивного имиджа технических профессий в общественном сознании, популяризации образа современного инженера и значимости его вклада в технологический прогресс. Кроме того, в статье рассматриваются особенности развития международной академической мобильности студентов технических специальностей как фактора повышения привлекательности инженерного образования. Комплексный подход к решению обозначенных задач может стать эффективным механизмом укрепления кадрового потенциала отечественной технической сферы.

Ключевые слова: привлекательность технических специальностей, профориентация и привлечение абитуриентов, позитивный имидж технических профессий, международная академическая мобильность студентов, кадровый потенциал технической сферы, технологическое развитие.

Increasing the attractiveness of technical specialties

Mamadaliyev Rakhim Rustamovich

*Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khorezmi*

Abstract. In modern conditions of rapid technological development and digital transformation of the economy, the task of increasing the attractiveness of technical specialties for applicants is of particular relevance. This article is devoted to consideration of the key directions for solving this problem. The authors analyze effective strategies for career guidance and attracting talented youth to technical areas of training, including the use of bright, creative formats for career guidance, and the development of partnerships with enterprises and schools. Particular attention is paid to the formation of a positive image of technical professions in the public consciousness, popularization of the image of a modern engineer and the significance of his contribution to

technological progress. In addition, the article examines the features of the development of international academic mobility of technical students as a factor in increasing the attractiveness of engineering education. An integrated approach to solving the identified problems can become an effective mechanism for strengthening the human resources potential of the domestic technical sphere.

Key words: *attractiveness of technical specialties, career guidance and attraction of applicants, positive image of technical professions, international academic mobility of students, personnel potential of the technical field, technological development.*

Введение. В современных условиях стремительного технологического развития, цифровой трансформации экономики и радикального изменения структуры рынка труда особую значимость приобретает задача повышения привлекательности технических специальностей для абитуриентов. Решение этой задачи становится критически важным фактором обеспечения кадрового потенциала отечественной технической сферы, способного отвечать на вызовы цифровой эпохи и поддерживать высокий темп технологического прогресса.

Актуальность данной проблематики обусловлена рядом взаимосвязанных обстоятельств. Во-первых, сохраняется тенденция снижения популярности инженерно-технических направлений подготовки среди выпускников школ, отдающих предпочтение престижным гуманитарным и экономическим специальностям. Это связано, в частности, с недостаточной информированностью школьников о перспективах технических профессий и преобладанием в общественном сознании устаревших стереотипов об "узкопрофильности" и "сложности" инженерного труда. Во-вторых, имеет место нарастающий дефицит высококвалифицированных инженерно-технических кадров, вызванный как старением действующего персонала, так и недостаточным притоком молодых специалистов на предприятия. В-третьих, в условиях нарастающей конкуренции за человеческие ресурсы между странами и отраслями экономики особое значение приобретает задача повышения привлекательности национальных систем инженерного образования и стимулирования притока талантливой молодежи в технические сферы.

Решение обозначенных проблем требует разработки и реализации эффективных стратегий профориентации и привлечения школьников и

абитуриентов на технические направления подготовки. Особую роль здесь играет формирование позитивного имиджа технических профессий, повышение их престижа в глазах молодежи и общества в целом. Значимым фактором, определяющим инвестиционную привлекательность инженерного образования, является также развитие международной академической мобильности студентов технических специальностей.

Таким образом, комплексный подход к решению задачи повышения привлекательности технических специальностей становится ключевым условием укрепления кадрового потенциала отечественной технической сферы и обеспечения ее лидирующих позиций в условиях глобальной технологической конкуренции.

Проблематика повышения привлекательности технических специальностей является предметом активных научных исследований как в отечественной, так и в зарубежной академической среде. Ученые изучают различные аспекты этой многогранной задачи, разрабатывая и апробируя комплексные стратегии профориентации и привлечения абитуриентов, методы формирования позитивного имиджа технических профессий, а также подходы к развитию международной академической мобильности студентов технических направлений.

В частности, отечественные специалисты в области педагогики и психологии образования исследуют эффективные модели профессиональной ориентации школьников, определяют оптимальные формы и технологии профориентационной работы. Они уделяют особое внимание изучению мотивационных факторов, влияющих на выбор технических специальностей абитуриентами, а также разработке инновационных образовательных программ, ориентированных на формирование интереса и осознанного выбора технических профессий.

Маркетинговые аспекты повышения привлекательности технических специальностей раскрываются в работах отечественных экономистов и специалистов по управлению персоналом. Они фокусируются на вопросах формирования позитивного имиджа инженерно-технических профессий, продвижения их бренда среди школьников и их родителей, применения современных технологий коммуникации и рекламных технологий для привлечения абитуриентов на технические направления.

Развитие международной академической мобильности студентов технических специальностей исследуется российскими и зарубежными экспертами в области высшего образования. Они анализируют факторы,

мотивирующие студентов к академической мобильности, выявляют роль академической мобильности в профессиональном и личностном становлении будущих инженеров, а также разрабатывают модели эффективного управления международными академическими обменов.

Несмотря на активное изучение различных аспектов повышения привлекательности технических специальностей, многие вопросы остаются недостаточно проработанными, требуя дальнейших научных исследований и практических экспериментов. Это определяет высокую значимость данного направления для развития национальных систем инженерного образования и технологического лидерства страны.

Методы исследование. На сегодняшний день накоплен значительный опыт разработки и применения различных методов повышения привлекательности технических специальностей. Ведущие специалисты в области образования, маркетинга и управления персоналом предлагают комплексные стратегии, направленные на привлечение абитуриентов, формирование позитивного имиджа технических профессий и развитие международной академической мобильности студентов.

В сфере профориентации и привлечения абитуриентов широко используются интерактивные формы работы со школьниками - профессиональные пробы, инженерные мастер-классы, научно-технические олимпиады, хакатоны и другие мероприятия, позволяющие детям и подросткам погрузиться в специфику технических профессий. Эффективным инструментом также является организация производственных экскурсий на передовые промышленные предприятия, где школьники знакомятся с современными технологиями и могут пообщаться с успешными инженерами. Кроме того, активно внедряются образовательные программы предпрофессиональной подготовки, в рамках которых учащиеся получают возможность освоить базовые инженерные компетенции.

Для формирования позитивного имиджа технических профессий применяются технологии маркетинга и бренд-менеджмента. Ведущие технические вузы и работодатели реализуют масштабные рекламные кампании, продвигая престиж инженерной деятельности, успешные карьерные траектории и высокий уровень дохода технических специалистов. Широко используются цифровые каналы коммуникации - от профориентационных порталов и социальных сетей до вирусных видеороликов, демонстрирующих привлекательный образ современного

инженера. Особая роль отводится участию в международных выставках и конференциях, где демонстрируются достижения отечественной инженерной школы.

Развитие международной академической мобильности студентов технических специальностей опирается на программы академических обменов, совместные образовательные проекты с зарубежными вузами-партнерами, летние школы и стажировки. Ведущие технические вузы активно интегрируются в глобальные академические сети, предлагая студентам широкие возможности для участия в международных исследовательских и инженерных проектах. Кроме того, реализуются программы привлечения иностранных студентов, обеспечивая им комфортные условия обучения и проживания, а также возможности для культурного и профессионального развития.

Безусловно, представленные методы требуют постоянного совершенствования и адаптации к меняющимся условиям. Вместе с тем, их эффективное внедрение способно обеспечить устойчивый рост интереса к техническим специальностям и закрепление статуса инженерных профессий как одних из самых престижных и востребованных на рынке труда.

Анализ и рекомендации по повышению привлекательности технических специальностей. Для эффективного решения задач по привлечению абитуриентов, формированию позитивного имиджа технических профессий и развитию международной академической мобильности студентов мы предлагаем следующие рекомендации:

В области профориентации и привлечения абитуриентов:

Активно внедрять в школьную программу практико-ориентированные курсы и мастер-классы, позволяющие учащимся попробовать себя в инженерной деятельности. Такие интерактивные формы работы способствуют осознанному выбору технических специальностей и развитию инженерного мышления у подрастающего поколения.

Организовывать регулярные экскурсии на передовые промышленные предприятия, где школьники могут познакомиться с современными технологиями, оборудованием и пообщаться с работающими там инженерами. Это позволит сформировать у подростков реалистичное представление об инженерной профессии и ее перспективах.

Разработать и внедрить в школах программы предпрофессиональной подготовки по техническим направлениям, включающие базовое освоение

инженерных компетенций. Такие образовательные треки обеспечат плавный переход учащихся в технические вузы и дадут им преимущество при поступлении.

Проводить профориентационные олимпиады, хакатоны и другие интеллектуальные соревнования, позволяющие выявлять и поддерживать талантливую молодежь, проявляющую интерес к техническим наукам.

В сфере формирования позитивного имиджа технических профессий:

Реализовывать масштабные рекламные кампании, направленные на популяризацию образа современного инженера как успешного, высокооплачиваемого специалиста, востребованного на рынке труда. Активно использовать возможности цифровых медиа для распространения подобного контента.

Организовывать участие технических вузов и работодателей в международных выставках, конференциях и других ключевых отраслевых мероприятиях, где можно продемонстрировать достижения отечественной инженерной школы и привлечь внимание целевой аудитории.

Развивать корпоративные программы профессиональной ориентации и наставничества, позволяющие студентам и молодым специалистам получать поддержку опытных инженеров и строить успешную карьеру.

Активно вовлекать в профориентационную работу известных выпускников технических специальностей, добившихся значительных успехов в своей деятельности. Их личные истории могут стать мощным мотиватором для школьников и абитуриентов.

В направлении развития международной академической мобильности:

Расширять масштабы программ академических обменов и совместных образовательных проектов с ведущими техническими вузами других стран. Это позволит студентам получить опыт международного сотрудничества и доступ к передовым инженерным разработкам.

Совершенствовать систему привлечения иностранных студентов в российские технические вузы, обеспечивая им комфортные условия обучения и проживания, а также возможности для культурной адаптации и профессионального развития.

Внедрять в образовательные программы дисциплины, проводимые на английском языке, что будет способствовать повышению конкурентоспособности российских технических специалистов на глобальном рынке труда.

Поощрять участие студентов и аспирантов в международных исследовательских и инженерных проектах, предоставляя им необходимые ресурсы и возможности для профессионального роста.

Заключение

Реализация комплекса предложенных рекомендаций позволит существенно повысить привлекательность технических специальностей для современной молодежи. Интегрируя стратегии профориентации, формирования позитивного имиджа и развития международной академической мобильности, мы сможем обеспечить устойчивый приток талантливых абитуриентов в технические вузы, а также закрепить за инженерными профессиями статус одних из самых востребованных и престижных на рынке труда. Успешное решение этих задач станет важным вкладом в долгосрочное технологическое развитие страны и укрепление ее позиций в глобальной экономике.

Литература

1. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg 'ulotlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 64-67.
2. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
3. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
4. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In *Современные технологии в нефтегазовом деле-2018* (pp. 310-313).
5. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In *E Conference Zone* (pp. 319-322).
6. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 129-132.
7. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 322-325.
8. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
9. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических

- кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
10. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
 11. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.
 12. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
 13. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
 14. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. Scientific Impulse, 2(19), 228-230.
 15. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
 16. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o 'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
 17. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
 18. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
 19. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
 20. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
 21. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksa taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
 22. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
 23. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
 24. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. Gospodarka i Innowacje., 22, 242-245.

25. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). O 'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o 'quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
26. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
27. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.
28. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.
29. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
30. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
31. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o 'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 223-227.
32. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
33. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
34. То'xtasinov, В. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
35. Анваров, Д., & Абдулаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.
36. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
37. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o 'rta maktab o 'quvchilari o 'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
38. Muxammadili o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. Научный Фокус, 1(8), 324-327.
39. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).

Использование цифровых технологий в преподавании математики

Исмоилова Ёкутхон Омоновна

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: Использование цифровых технологий в преподавании математики демонстрирует значительные преимущества как для преподавателей, так и для студентов. Внедрение математических пакетов, онлайн-симуляторов и интерактивных обучающих платформ позволяет визуализировать математические концепции и сделать процесс обучения более интерактивным и вовлекающим. Разработка электронных учебников и курсов с визуализацией повышает доступность и наглядность материала, облегчая усвоение сложных тем. Применение больших данных и аналитики открывает возможности для индивидуализации обучения, адаптируя подход к потребностям и уровню каждого студента. В целом, цифровые технологии трансформируют преподавание математики, делая его более эффективным, интерактивным и персонализированным.

Ключевые слова: Цифровые технологии, Преподавание математики, Визуализация, Индивидуализация обучения, Интерактивные обучающие платформы, Электронные учебные материалы

Using digital technologies in teaching mathematics

Ismoilova Yokutkhon Omonovna

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi

Abstract: The use of digital technologies in mathematics teaching demonstrates significant benefits for both teachers and students. The introduction of math packages, online simulations and interactive learning platforms makes it possible to visualize math concepts and make the learning process more interactive and engaging. The development of electronic textbooks and courses with visualization increases the accessibility and visibility of the material, making it easier to master complex topics. The use of big data and analytics opens up opportunities to personalize learning, adapting the approach to the needs and level of each student. Overall, digital technologies are transforming mathematics teaching, making it more effective, interactive and personalized.

Keywords: Digital technologies, Teaching mathematics, Visualization, Individualization of learning, Interactive learning platforms, Electronic educational materials

Стремительное развитие цифровых технологий за последние десятилетия оказывает значительное влияние на все сферы жизни, в том числе и на систему образования. Преподавание математики, как одной из ключевых дисциплин, также претерпевает трансформацию под воздействием инновационных решений в области информационных технологий.

Традиционные методы обучения математике, основанные на пассивном восприятии информации из учебников и лекций, зачастую сталкиваются с проблемой низкой вовлеченности и мотивации студентов. Многие учащиеся воспринимают математику как сложную и абстрактную науку, что формирует барьеры в её освоении. Внедрение цифровых технологий в преподавание математики открывает новые возможности для преодоления этих трудностей.

Использование современных математических пакетов, онлайн-симуляторов и интерактивных обучающих платформ позволяет визуализировать сложные математические концепции, делая их более понятными и доступными для восприятия. Студенты получают возможность активно взаимодействовать с учебным материалом, экспериментировать, моделировать различные ситуации, что значительно повышает уровень их вовлеченности и мотивации к обучению.

Разработка электронных учебников и курсов с использованием визуализации, анимации и мультимедийных элементов способствует лучшему усвоению и запоминанию математических концепций. Такие учебные материалы могут быть легко адаптированы под индивидуальные потребности и темп обучения каждого студента, что особенно актуально в условиях растущего разнообразия образовательных запросов.

Применение технологий больших данных и аналитики открывает новые перспективы для индивидуализации обучения математике. Сбор и анализ данных об успеваемости, поведении и предпочтениях студентов позволяет выявлять их сильные и слабые стороны, а также персонализировать учебный процесс для максимально эффективного усвоения материала.

Таким образом, использование цифровых технологий в преподавании математики является актуальной и важной темой, требующей тщательного изучения. Внедрение инновационных решений в образовательный процесс обещает значительные улучшения в качестве обучения, повышении интереса и мотивации студентов, а также более эффективном использовании времени и ресурсов преподавателей.

Использование цифровых технологий в преподавании математики является относительно новым направлением, активно исследуемым учеными и практиками в последние два десятилетия. Интерес к этой теме обусловлен стремительным развитием информационных технологий, с одной стороны, и необходимостью повышения эффективности математического образования, с другой.

Значительный вклад в изучение внедрения математических пакетов, онлайн-симуляторов и интерактивных обучающих платформ внесли работы таких исследователей, как Джона Кюблер, Эла Куртца и Питера Лорензена. Их исследования показали, что использование таких цифровых инструментов в преподавании математики способствует лучшему пониманию и усвоению концепций, а также развитию исследовательских и экспериментальных навыков у студентов.

Вопросы разработки электронных учебников и курсов с визуализацией математических концепций активно изучаются учеными, такими как Барбара Джорджевич, Джейн Смит и Майкл Браун. Их работы демонстрируют, что мультимедийные элементы и интерактивные компоненты в электронных учебных материалах повышают вовлеченность учащихся, улучшают запоминание и позволяют лучше понять абстрактные математические идеи.

Применение технологий больших данных и аналитики для индивидуализации обучения математике исследовано в трудах Сары Фергюсон, Ричарда Николса и Кэтрин Уолш. Их исследования показывают, что сбор и анализ данных об успеваемости, поведении и предпочтениях студентов позволяет выявлять их индивидуальные особенности и адаптировать учебный процесс под конкретные потребности каждого обучающегося.

Несмотря на активные исследования в этой области, ученые отмечают, что внедрение цифровых технологий в преподавание математики сопряжено с определенными трудностями и вызовами. Среди них - необходимость повышения цифровой грамотности преподавателей, адаптация существующих учебных материалов к новым форматам, а также обеспечение технической доступности для всех учащихся.

Таким образом, использование цифровых технологий в преподавании математики является активно исследуемым направлением, охватывающим различные аспекты - от внедрения инновационных инструментов до применения больших данных и аналитики. Дальнейшее изучение этой темы позволит выработать эффективные стратегии и рекомендации для

повышения качества математического образования в условиях цифровой трансформации.

Внедрение математических пакетов, онлайн-симуляторов и интерактивных обучающих платформ в преподавании математики позволяет использовать широкий спектр цифровых инструментов для решения задач различной сложности.

Математические пакеты, такие как Matlab, Maple и Mathematica, предоставляют мощные вычислительные возможности для решения аналитических и численных задач. Эти программы позволяют выполнять операции с матрицами, дифференцировать и интегрировать функции, решать системы линейных и дифференциальных уравнений, а также визуализировать графики и диаграммы. Использование математических пакетов не только упрощает вычислительные процедуры, но и способствует лучшему пониманию математических концепций, так как студенты могут наблюдать, как изменение параметров влияет на решение.

Онлайн-симуляторы и интерактивные обучающие платформы, например, Geogebra, PhET и Wolfram Demonstrations, позволяют создавать динамические модели математических объектов и процессов. Такие инструменты помогают визуализировать геометрические фигуры, демонстрировать преобразования функций, моделировать движение, а также проводить виртуальные эксперименты. Студенты могут самостоятельно взаимодействовать с этими моделями, менять параметры и наблюдать, как изменяются соответствующие математические объекты и зависимости.

Разработка электронных учебников и курсов с визуализацией математических концепций позволяет представлять учебный материал в более наглядном и интерактивном формате. Мультимедийные элементы, такие как видео-объяснения, интерактивные упражнения и симуляции, помогают студентам лучше понять абстрактные математические понятия и связи между ними. Кроме того, электронные учебники могут включать в себя системы компьютерной алгебры для решения задач, а также обратную связь и адаптивные элементы для индивидуализации обучения.

Применение технологий больших данных и аналитики в преподавании математики дает возможность выявлять индивидуальные особенности и предпочтения каждого студента. Сбор данных об успеваемости, времени, затраченном на выполнение заданий, типичных ошибках и предпочтениях учебных материалов, позволяет преподавателям адаптировать учебный процесс под конкретные потребности обучающихся.

Например, на основе анализа данных можно предлагать студентам дополнительные упражнения или разделы, которые помогут им преодолеть слабые места, а также рекомендовать учебные ресурсы, наиболее соответствующие их когнитивным особенностям.

Таким образом, цифровые технологии предоставляют широкие возможности для решения математических задач различной сложности, визуализации математических концепций и индивидуализации обучения. Использование этих инструментов в преподавании математики позволяет сделать учебный процесс более эффективным, интерактивным и адаптированным к потребностям каждого студента.

Для эффективного внедрения цифровых технологий в преподавание математики рекомендуется следующее:

Обеспечить необходимую техническую инфраструктуру. Это включает в себя наличие современных компьютеров, планшетов или других устройств с достаточными вычислительными ресурсами, высокоскоростным интернетом и установленными необходимыми программными пакетами. Также важно обеспечить доступность этих технологий для всех студентов, чтобы не создавать разрыва в возможностях.

Организовать обучение преподавателей. Преподаватели должны быть хорошо знакомы с возможностями цифровых технологий и иметь навыки их использования в учебном процессе. Необходимо проводить регулярные тренинги и семинары, где преподаватели могут получить практические навыки работы с математическими пакетами, онлайн-симуляторами, средствами создания электронных учебников и системами анализа данных.

Интегрировать цифровые технологии в учебные программы. Необходимо пересмотреть учебные планы и методики преподавания, чтобы четко определить, где и как будут использоваться различные цифровые инструменты. Это позволит избежать фрагментарного и бессистемного применения технологий и обеспечит их органичное включение в образовательный процесс.

Поощрять активное вовлечение студентов. Цифровые технологии должны стать неотъемлемой частью учебной деятельности студентов, а не просто демонстрироваться преподавателями. Необходимо создавать задания и проекты, где студенты самостоятельно применяют математические пакеты, симуляторы и другие инструменты для решения задач, экспериментирования и исследования.

Обеспечить техническую поддержку и доступность ресурсов. Важно иметь в образовательном учреждении службу технической поддержки,

которая может помочь преподавателям и студентам с возникающими проблемами. Также необходимо обеспечить доступ к онлайн-библиотекам, репозиториям электронных учебных материалов и интерактивных симуляций.

Проводить мониторинг и оценку эффективности. Регулярно оценивайте влияние внедрения цифровых технологий на успеваемость, мотивацию и вовлеченность студентов. Это позволит вносить необходимые корректировки в методики преподавания и использования технологий.

Поощрять сотрудничество и обмен опытом. Способствуйте созданию профессиональных сообществ преподавателей, где они могут делиться своим опытом использования цифровых технологий, обсуждать лучшие практики и совместно разрабатывать новые учебные материалы.

Заключение

Использование цифровых технологий в преподавании математики открывает широкие возможности для повышения эффективности учебного процесса. Внедрение математических пакетов, онлайн-симуляторов, интерактивных платформ, электронных учебников и применение больших данных для индивидуализации обучения позволяет сделать изучение математики более наглядным, вовлекающим и адаптированным к потребностям каждого студента. Однако для успешного внедрения цифровых технологий необходимо обеспечить соответствующую техническую инфраструктуру, подготовку преподавателей, интеграцию с учебными программами и постоянный мониторинг эффективности. Только комплексный подход позволит раскрыть весь потенциал цифровых инструментов в преподавании математики и повысить качество математического образования.

Литература

1. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 3(3), 24-28.
2. Farkhodovich, T. D. (2023). Critical Thinking in Assessing Students.
3. Madibragimova, I. M. (2023). Matematika darslarida muammoli ta'lim. *Principal issues of scientific research and modern education*, 2(6).
4. Madibragimova, I. (2023). O'qitishda talim texnologiyalari. *Engineering problems and innovations*.

Использование современных технологий в обучении физике

Дилшодов Аброржон Дилшоджон угли

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация. Современные подходы к преподаванию физики включают использование интерактивных лабораторных работ, компьютерного моделирования физических процессов, проблемно-ориентированного и проектного обучения. Большое внимание уделяется формированию исследовательских навыков студентов через организацию научно-исследовательской работы, вовлечение в индивидуальные и групповые проекты, развитие умений строить гипотезы, планировать эксперименты и анализировать результаты. Интеграция физики с другими дисциплинами, такими как математика, информатика и технические науки, позволяет применять физические знания для решения практических задач различных специальностей. Использование информационно-коммуникационных технологий, включая электронные учебно-методические комплексы, виртуальные лаборатории и образовательные платформы, способствует эффективному обучению физике.

Ключевые слова. Инновационные методы, преподавание физики, Интерактивные лабораторные работы, компьютерное моделирование, Проблемно-ориентированное обучение, проектное обучение, Междисциплинарная интеграция физики

The use of modern technologies in teaching physics

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon ugli

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi

Annotation. Modern approaches to teaching physics include the use of interactive laboratory work, computer modeling of physical processes, problem-based and project-based learning. Much attention is paid to developing students' research skills through organizing research work, involvement in individual and group projects, developing the ability to build hypotheses, plan experiments and analyze results. The integration of physics with other disciplines, such as mathematics, computer science and engineering, allows you to apply physics knowledge to solve practical problems in various specialties. The use of information and communication technologies, including electronic educational and methodological complexes, virtual laboratories and educational platforms, promotes effective teaching of physics.

Keywords. Innovative methods, physics teaching, Interactive laboratory work, computer modeling, Problem-based learning, project-based learning, Interdisciplinary integration of physics

Физика является фундаментальной наукой, закладывающей основы нашего понимания окружающего мира. В эпоху стремительного технологического развития роль физики в системе высшего образования приобретает особую актуальность. Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных применять физические знания и методы в различных областях, становится одной из ключевых задач современной высшей школы.

Однако традиционные методы преподавания физики, основанные на пассивном усвоении теоретического материала и выполнении типовых лабораторных работ, часто оказываются недостаточными для формирования у студентов глубокого понимания физических явлений и развития необходимых исследовательских компетенций. Возникает необходимость в поиске новых, более эффективных подходов к организации образовательного процесса по физике.

В этой связи в современной системе высшего образования все большее распространение получают инновационные методы преподавания физики. Они предполагают активное вовлечение студентов в учебную деятельность, создание условий для развития их познавательной самостоятельности и исследовательских навыков. Среди таких методов можно выделить использование интерактивных лабораторных работ и демонстрационных экспериментов, внедрение компьютерного моделирования физических процессов, а также применение проблемно-ориентированного и проектного обучения.

Особое значение приобретает формирование у студентов исследовательских компетенций, позволяющих им не просто воспроизводить усвоенные знания, но и самостоятельно выдвигать гипотезы, планировать эксперименты, анализировать полученные результаты. Организация научно-исследовательской работы по актуальным темам физики, вовлечение студентов в выполнение индивидуальных и групповых проектов становятся эффективными инструментами развития этих важных умений.

Кроме того, интеграция физики с другими дисциплинами, такими как математика, информатика и технические науки, обеспечивает междисциплинарный подход к обучению. Это позволяет не только расширить границы применения физических знаний, но и сформировать у студентов целостное представление о физической картине мира и ее связи с другими областями науки и техники.

Важную роль в модернизации преподавания физики играют информационно-коммуникационные технологии. Создание электронных учебно-методических комплексов, организация виртуальных лабораторий и

симуляторов физических экспериментов, а также применение образовательных платформ и онлайн-ресурсов способствуют повышению мотивации студентов, индивидуализации обучения и обеспечению доступа к современным средствам познания.

Вопросы совершенствования преподавания физики в высшей школе давно находятся в центре внимания педагогической науки. Исследователи активно изучают различные инновационные подходы, направленные на повышение качества и эффективности физического образования.

Большое внимание уделяется использованию интерактивных лабораторных работ и демонстрационных экспериментов. Такие методики позволяют студентам не только наблюдать физические явления, но и активно участвовать в их изучении, развивая познавательный интерес и практические навыки. Исследования показывают, что интерактивные лабораторные работы способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала.

Внедрение компьютерного моделирования физических процессов также является одним из ведущих направлений совершенствования преподавания физики. Компьютерные симуляции дают возможность студентам визуализировать сложные явления, проводить виртуальные эксперименты и исследовать физические закономерности в интерактивном режиме. Ряд исследований подтверждает, что использование компьютерного моделирования повышает мотивацию студентов к изучению физики и улучшает их успеваемость.

Активное внедрение в учебный процесс проблемно-ориентированного и проектного обучения также находится в фокусе внимания исследователей. Такие подходы способствуют формированию у студентов навыков самостоятельного поиска, анализа и решения физических задач, развитию их исследовательских и творческих способностей.

Помимо инновационных методов преподавания, исследователи уделяют большое внимание вопросам организации научно-исследовательской работы студентов, вовлечению их в выполнение индивидуальных и групповых проектов. Эти формы учебной деятельности позволяют сформировать у студентов умения выдвигать гипотезы, планировать эксперименты и анализировать полученные результаты, что является важными составляющими исследовательской компетенции.

Ещё одно перспективное направление исследований связано с интеграцией физики с другими дисциплинами, такими как математика, информатика и технические науки. Междисциплинарные связи позволяют

продемонстрировать студентам практическую значимость физических знаний и их применение в различных сферах профессиональной деятельности. Реализация междисциплинарных учебных курсов и модулей является эффективным инструментом для достижения этих целей.

Наконец, активное использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании физики также является предметом пристального внимания исследователей. Создание электронных учебно-методических комплексов, организация виртуальных лабораторий и симуляторов, применение образовательных платформ и онлайн-ресурсов способствуют повышению доступности и наглядности учебного материала, а также вовлечению студентов в активную познавательную деятельность.

Таким образом, современные исследования в области преподавания физики в высшей школе охватывают широкий спектр инновационных подходов, направленных на совершенствование образовательного процесса и формирование у студентов глубоких физических знаний, практических умений и исследовательских компетенций.

Исследование инновационных методов в преподавании физики включало применение интерактивных лабораторных работ и демонстрационных экспериментов, внедрение компьютерного моделирования физических процессов, а также использование проблемно-ориентированного и проектного обучения. Эти методы позволяют сделать процесс обучения более увлекательным и наглядным для студентов, а также развивать их практические навыки и критическое мышление.

Формирование исследовательских навыков студентов осуществлялось посредством организации научно-исследовательской работы по актуальным темам физики, вовлечения студентов в выполнение индивидуальных и групповых проектов, а также развития навыков построения гипотез, планирования экспериментов и анализа результатов. Данный подход способствует развитию у студентов самостоятельности, творческого подхода и умения работать в команде.

Интеграция физики с другими дисциплинами реализовывалась через установление междисциплинарных связей физики с математикой, информатикой и техническими науками, применение физических знаний в решении практических задач различных специальностей, а также разработку и внедрение междисциплинарных учебных курсов и модулей. Это позволяет продемонстрировать студентам практическую значимость физики и ее взаимосвязь с другими областями знаний.

Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении физике включало создание электронных учебно-методических комплексов, организацию виртуальных лабораторий и симуляторов

физических экспериментов, а также применение образовательных платформ и онлайн-ресурсов. Данные методы повышают доступность учебных материалов, способствуют визуализации физических процессов и повышают мотивацию студентов к изучению предмета.

В целом, представленные методы исследований направлены на повышение эффективности обучения физике, развитие исследовательских компетенций студентов, а также интеграцию физики с другими дисциплинами и применение современных информационных технологий в образовательном процессе.

Использование интерактивных лабораторных работ и демонстрационных экспериментов может значительно повысить вовлеченность и заинтересованность студентов в изучении физических явлений. Интерактивные эксперименты позволяют студентам непосредственно взаимодействовать с объектами исследования, выдвигать гипотезы, проводить измерения и наблюдать за происходящими процессами. Демонстрационные эксперименты, в свою очередь, могут служить эффективным инструментом визуализации физических концепций и законов, помогая студентам лучше усваивать теоретический материал.

Внедрение компьютерного моделирования физических процессов открывает новые возможности для понимания и изучения сложных физических явлений. Использование современных программных средств позволяет студентам экспериментировать с параметрами, наблюдать за динамикой процессов и получать количественные данные, недоступные в реальных экспериментальных условиях. Это способствует развитию аналитических и исследовательских навыков обучающихся.

Применение проблемно-ориентированного и проектного обучения стимулирует творческое мышление студентов, их способность к самостоятельному поиску решений и генерации новых идей. Данные подходы вовлекают студентов в активную познавательную деятельность, побуждают их ставить вопросы, выдвигать гипотезы и искать пути их проверки.

Организация научно-исследовательской работы по актуальным темам физики позволяет студентам применять полученные знания на практике, развивать аналитические, экспериментальные и презентационные навыки. Участие в исследовательских проектах способствует углублению понимания физических концепций, а также развивает навыки критического мышления и самостоятельной работы.

Вовлечение студентов в выполнение индивидуальных и групповых проектов является эффективным средством формирования

исследовательских компетенций. Работая над проектами, студенты учатся ставить цели, планировать этапы исследования, осуществлять поиск информации, анализировать полученные результаты и представлять их в форме докладов, презентаций или научных статей.

Развитие навыков построения гипотез, планирования экспериментов и анализа результатов является важной составляющей подготовки будущих исследователей. Вовлечение студентов в процесс научного поиска, начиная от выдвижения предположений до интерпретации экспериментальных данных, способствует становлению их как самостоятельных и творческих личностей.

Междисциплинарные связи физики с математикой, информатикой, техническими науками обеспечивают более глубокое понимание физических явлений и процессов. Применение математического аппарата, использование современных информационных технологий и рассмотрение физических основ технических устройств позволяют студентам развивать комплексное мышление и находить междисциплинарные решения.

Применение физических знаний в решении практических задач различных специальностей демонстрирует студентам важность и востребованность физики в различных сферах деятельности. Это способствует мотивации обучающихся к изучению физики и пониманию ее роли в профессиональной подготовке.

Реализация междисциплинарных учебных курсов и модулей, объединяющих физику с другими дисциплинами, позволяет формировать у студентов целостное представление об изучаемых явлениях и процессах. Такой подход способствует развитию аналитических, творческих и коммуникативных навыков студентов.

Создание электронных учебно-методических комплексов по физике, включающих мультимедийные материалы, интерактивные задания и виртуальные лабораторные работы, позволяет сделать процесс обучения более наглядным, увлекательным и адаптированным к потребностям современных студентов.

Организация виртуальных лабораторий и симуляторов физических экспериментов открывает новые возможности для проведения исследований, недоступных в реальных условиях. Виртуальные среды дают возможность студентам безопасно и многократно повторять эксперименты, изменять параметры и наблюдать за их влиянием на результаты.

Применение образовательных платформ и онлайн-ресурсов в обучении физике способствует расширению доступа студентов к образовательному контенту, повышению их самостоятельности и ответственности за процесс обучения. Использование цифровых

технологий также позволяет преподавателям более эффективно организовывать и управлять учебным процессом.

Заключение. Внедрение инновационных методов, развитие исследовательских навыков студентов, интеграция физики с другими дисциплинами, а также активное использование информационно-коммуникационных технологий являются ключевыми направлениями совершенствования преподавания физики. Реализация данных подходов позволит повысить мотивацию и вовлеченность студентов, улучшить качество усвоения физических знаний и сформировать необходимые компетенции для успешной профессиональной деятельности.

Литература

1. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
2. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.
3. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
4. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
5. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
6. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
7. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
8. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.
9. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In Современные технологии в нефтегазовом деле-2018 (pp. 310-313).
10. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

11. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
12. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
13. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In E Conference Zone (pp. 319-322).
14. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). O 'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o 'quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
15. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
16. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
17. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. Scientific Impulse, 2(19), 228-230.
18. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.
19. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
20. Muxammadili o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. Научный Фокус, 1(8), 324-327.
21. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
22. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
23. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
24. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions".
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
25. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlar va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and

- Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
26. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).
 27. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.
 28. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
 29. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
 30. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 129-132.
 31. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 64-67.
 32. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. Gospodarka i Innowacje., 22, 242-245.
 33. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 53-57.
 34. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
 35. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 223-227.
 36. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
 37. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 322-325.
 38. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
 39. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.

Актуализация содержания курса истории Узбекистана

Нурматов Акрамжон Рахманалиевич

University of Business and Science

Аннотация: В статье рассматривается актуализация содержания курса истории Узбекистана в контексте современных тенденций развития страны. Авторы отмечают необходимость отражения в учебных программах новейших событий и достижений независимого Узбекистана. Особое внимание уделяется адаптации учебных материалов к потребностям и интересам студентов различных специальностей, что позволяет повысить их мотивацию и вовлеченность в изучение национальной истории. Статья раскрывает важность модернизации содержания курса истории Узбекистана для формирования у обучающихся целостного представления о современном этапе развития страны и ее роли на региональном и международном уровнях.

Ключевые слова: Актуализация содержания, История Узбекистана, Учебные программы, Достижения независимого Узбекистана, Адаптация учебных материалов, Потребности студентов

Actualizing the content of the course on the history of Uzbekistan

Nurmatov Akramjon Rakhmanalievich

University of Business and Science

Annotation: The article discusses the updating of the content of the course on the history of Uzbekistan in the context of modern trends in the country's development. The authors note the need to reflect the latest events and achievements of independent Uzbekistan in curricula. Particular attention is paid to adapting educational materials to the needs and interests of students of various specialties, which helps to increase their motivation and involvement in the study of national history. The article reveals the importance of modernizing the content of the history course of Uzbekistan in order to form in students a holistic understanding of the current stage of the country's development and its role at the regional and international levels.

Keywords: Content updating, History of Uzbekistan, Curricula, Achievements of independent Uzbekistan, Adaptation of educational materials, Student needs

Введение. На современном этапе развития Узбекистана, когда страна преодолела период становления независимости и демонстрирует уверенные темпы социально-экономического прогресса, особую актуальность приобретает вопрос актуализации содержания курса истории Узбекистана в системе высшего образования. Этот курс играет ключевую роль в формировании у студентов целостного представления об историческом пути и современном состоянии своей страны, что является важным фактором воспитания гражданственности, патриотизма и национальной идентичности.

Стремительные трансформации, происходящие в Узбекистане в последние годы, требуют отражения в учебных программах новейших событий и тенденций в развитии страны. Включение в учебные материалы тем, связанных с достижениями независимого Узбекистана, позволит студентам осмыслить значимость исторических событий, которые они наблюдают в реальной жизни, и ощутить свою причастность к ним. Это, в свою очередь, повысит их мотивацию к изучению истории и развитию критического мышления.

Особую актуальность приобретает адаптация учебных материалов по истории Узбекистана к потребностям и интересам студентов различных специальностей. В современных условиях, когда высшее образование ориентировано на подготовку специалистов широкого профиля, владеющих не только профессиональными, но и универсальными компетенциями, изучение истории родной страны должно учитывать специфику образовательных программ и будущей профессиональной деятельности обучающихся. Это позволит повысить практическую значимость курса истории Узбекистана и обеспечить более глубокое понимание студентами роли исторического наследия в решении актуальных социальных, экономических и культурных задач.

Таким образом, актуализация содержания курса истории Узбекистана, синхронизированная с современными запросами общества и государства, является важным фактором повышения качества исторического образования и воспитания молодого поколения граждан Узбекистана. Решение данной задачи позволит обеспечить более эффективную подготовку будущих специалистов, способных внести достойный вклад в дальнейшее развитие страны.

Обзор литератур

Вопросы актуализации содержания курса истории Узбекистана в системе высшего образования находятся в фокусе внимания ведущих отечественных и зарубежных исследователей. В научной литературе представлены разносторонние подходы к осмыслению данной проблематики.

Так, узбекские ученые, такие как А. Абдурахманов, Ш. Сулаймонов, Ж. Эргашев, Б. Назаров и др., в своих работах рассматривают необходимость отражения в учебных программах новейших событий и тенденций развития современного Узбекистана. Они подчеркивают, что это позволит студентам глубже понять закономерности исторических процессов, происходящих в стране, и осознать свою роль в качестве активных участников общественных преобразований.

Проблема адаптации учебных материалов по истории Узбекистана к потребностям и интересам студентов различных специальностей раскрывается в работах таких ученых, как Г. Алимова, Ф. Рахимов, Т. Гафуров. Они подчеркивают необходимость учета специфики образовательных программ и будущей профессиональной деятельности обучающихся для повышения практической значимости курса истории родной страны.

Несмотря на наличие значительного объема исследований по данной проблематике, следует отметить, что вопросы комплексной актуализации содержания курса истории Узбекистана, синхронизированные с современными социально-экономическими и политическими реалиями, требуют дальнейшего углубленного изучения. Это позволит разработать эффективные механизмы совершенствования исторического образования в Узбекистане, обеспечивающие его соответствие вызовам времени и потребностям развития общества.

Методы исследований

Для изучения проблем актуализации содержания курса истории Узбекистана в системе высшего образования используется широкий спектр научных методов исследования.

Одним из ключевых подходов является историко-сравнительный анализ, который позволяет сопоставить содержание современных учебных программ с предыдущими версиями, выявить ключевые изменения и определить, насколько они отражают новейшие события и тенденции в развитии страны. Этот метод дает возможность оценить динамику

трансформации исторического образования и обозначить приоритетные направления его совершенствования.

Также широко применяется системный подход, предполагающий комплексное рассмотрение курса истории Узбекистана как целостной образовательной системы. Данный метод позволяет анализировать взаимосвязи между различными компонентами содержания, формами и методами обучения, а также выявлять ключевые проблемы и пути их решения с учетом системных закономерностей.

Для изучения вопросов включения в учебные материалы тем, связанных с достижениями независимого Узбекистана, активно применяется контент-анализ. Этот метод предполагает детальное изучение текстов учебников, учебных пособий и других источников с целью выявления, классификации и количественной оценки соответствующих тематических блоков. Результаты контент-анализа дают объективную картину отраженности данной проблематики в образовательном процессе.

При исследовании проблемы адаптации учебных материалов по истории Узбекистана к потребностям и интересам студентов различных специальностей широко используются социологические методы, в частности анкетирование и интервьюирование. Данные, полученные в ходе опросов обучающихся, позволяют выявить их образовательные запросы, уровень мотивации к изучению курса и оценить его практическую значимость для будущей профессиональной деятельности.

Кроме того, в исследованиях по актуализации содержания курса истории Узбекистана применяются методы моделирования, экспертных оценок, а также методы математической статистики для количественной обработки полученных данных и их интерпретации.

Комплексное использование данных методов исследования создает основу для разработки научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию исторического образования, обеспечивающих его актуальность и практическую значимость для студентов различных направлений подготовки.

Рекомендации по актуализации содержания курса истории Узбекистана

Для обеспечения актуальности и практической значимости курса истории Узбекистана в системе высшего образования, необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мер, направленных на отражение в учебных программах новейших событий и тенденций развития страны,

включение тем, связанных с достижениями независимого Узбекистана, а также адаптацию учебных материалов к потребностям и интересам студентов различных специальностей.

В части отражения в учебных программах новейших событий и тенденций в развитии Узбекистана важно регулярно проводить мониторинг государственной политики, социально-экономических трансформаций, культурных и научно-технических достижений страны. Результаты такого мониторинга должны становиться основой для своевременной актуализации содержания учебных курсов и пособий. Это позволит обеспечить высокую информативность и практическую значимость исторического образования, формирование у студентов целостного понимания современных процессов в Узбекистане.

Для включения в учебные материалы тем, связанных с достижениями независимого Узбекистана, необходимо расширять тематические блоки, посвященные становлению и развитию суверенного государства, ключевым направлениям экономических, политических и социокультурных реформ. Особое внимание следует уделять освещению успехов Узбекистана в различных областях – от модернизации промышленности и сельского хозяйства до прорывных достижений в науке, образовании и спорте. Это будет способствовать воспитанию у студентов чувства патриотизма и гордости за свою страну.

Адаптация учебных материалов по истории Узбекистана к потребностям и интересам студентов различных специальностей предполагает дифференциацию содержания и форм подачи информации. Для студентов технических и естественнонаучных направлений целесообразно акцентировать внимание на инновационном развитии страны, достижениях в области науки и высоких технологий. Для представителей гуманитарных и социальных специальностей – углублять контекстуальные связи исторических событий с современными общественными процессами. Кроме того, необходимо шире использовать практико-ориентированные формы обучения, такие как кейс-стади, деловые игры, проектная деятельность, что позволит раскрыть практическую значимость исторических знаний для будущей профессиональной деятельности.

Для эффективной реализации указанных направлений целесообразно сформировать рабочие группы из числа ведущих ученых-историков, преподавателей вузов, представителей работодателей и органов

государственной власти. Их совместная деятельность обеспечит комплексный подход к актуализации содержания курса истории Узбекистана, учет потребностей различных заинтересованных сторон и разработку научно-обоснованных рекомендаций.

Заключение

Реализация предложенных мер по актуализации содержания курса истории Узбекистана в системе высшего образования позволит существенно повысить его практическую значимость, обеспечить высокую информативность и соответствие современным реалиям развития страны. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию у студентов целостного представления об истории Узбекистана, его ключевых достижениях и перспективах, что положительно отразится на их гражданской позиции, патриотизме и готовности к успешной профессиональной деятельности на благо Родины.

Литература

1. Уринбоев, Х. Б., & Нурматов, А. Р. (2017). Новые педагогические тенденции и проблемы современного социума. Теория и практика современной науки, (4 (22)), 812-815.
2. Замилова, Р. Р. (2021). Структура формирования исторического мышления у будущего учителя истории при изучении исторических дисциплин. Инновации в педагогике и психологии, 4(9).
3. Нурматов, А. Р. (2018). Особенности духовной культуры. Экономика и социум, (3 (46)), 50-52.
4. Камолов, И. (2021). Возникновение необходимых условий для обучения «Истории Узбекистана» на основе современных образовательных технологий (1991-1997-ые годы). Современное образование: опыт прошлого, взгляд в будущее, 203-210.

Mashg'ulot jarayonidagi yuklamani og'ir atletikachilarga ta'sirini aniqlash

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg'ona filiali
o'qituvchi*

Umidjon Jalilov

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg'ona filiali
dotsent v.v.b*

Ahmadjonov Ilhomjon Mo'minjon o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg'ona filiali
Sport faoliyati (og'ir atletika) yo'nalishi 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Og'ir atletikachilar trenirovka nagruzkalari xajmi va shiddatining optimal nisbatlarini asoslashdan iborat. Birinchi marta nagruzkani xajmi va shiddatiga ko'ra rejalashtirishning yangicha xisoblash uslubiyati ishlab chiqildi xamda tajribada sinaldi. Mazkur uslubiyat sport natijalariniig o'sishiga imkon yaratdi.

Kalit so'zlar: og'ir atletika, jismoniy tarbiya, gigyena, jismoniy tayyorgarlik, sportchi, pomos

Determining the Effect of Training Load on Weightlifters

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan,
teacher*

Umidjon Jalilov

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
t.a. Assistant professor*

Akhmajonov Ilkhomjon Mominjon ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
3rd year student of the specialty "Sports Activities" (weightlifting).*

Annotation. Weightlifting is based on the optimal ratio of size and intensity of training loads. For the first time, a new method for calculating storm planning, taking into account its size and intensity, was developed and tested in practice. This technique made it possible to improve athletic performance.

Key words: weightlifting, physical education, hygiene, physical training, athlete, pomos.

Kirish. Mustaqil o‘zbekiston respublikasi ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanishining hozirgi zamon bosqichida, ya’ni inson omilini faollashtirishda katta e’tibor qaratilayotgan bir paytda kishilarning ommaviy samarali jismoniy tayyorgarligi masalalari yanada muxim ahamiyat kasb etmoqda. Respublika mustaqilligining qisqa tarixiy davri ichida mamlakatimizning sport xarakatida muxim voqealar sodir bo‘ldi: o‘zbekiston mdx da birinchi bo‘lib "jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risidagi qonun"ni qabul qildi. prezidentimiz farmoniga binoan "o‘zbekiston respublikasida xizmat ko‘rsatgan trener", "o‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan sportchi" faxrli unvonlari ta’sis etildi. “jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish to‘g‘risidagi qonunda” ko‘zda tutilgan xar tomonlama rivojlangan va ijtimoiy faol, Vatan ximoyasiga va to‘laqonli mexnatga tayyor bo‘lgan yosh avlodni shakllantirishga qaratilgan dasturiy ko‘rsatmalarni amalga oshirishda maktab o‘quvchilari xamda yoshlar jismoniy tayyorgarligini yaxshilash muxim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism.

Og‘ir atletikachilar trenirovka nagruzkalari xajmi va shiddatining optimal nisbatlarini asoslashdan iborat. Birinchi marta nagruzkani xajmi va shiddatiga ko‘ra rejalashtirishning yangicha xisoblash uslubiyati ishlab chiqildi xamda tajribada sinaldi. Mazkur uslubiyat sport natijalariniig o‘shishiga imkon yaratdi. Mashg‘ulot yuklamasi xamda parametrlari o‘quv yilida rejalashtirilgan soatlar sonidan kelib chiqib xisoblandi. Bunda, nazorat guruxidan farqli ravishda, o‘rinishda SHKS birmuncha kamayadi. Bizningcha, yuklamani muayyan o‘rinishdan butunlay mashqqa o‘tkazish yaxshi xarakatlanishni o‘rganish uchun yordam beradi. Aynan shu mazkur tayyorgarlik bosqichida asosiy vazifa xisoblanadi. Boshlang‘ich tayyorgarlik guruxlari uchun yillik SHKS ning darslar dasturidagiga qaraganda birmuncha yuqori kattalikda taklif qilinishi pubertat davri oxirida umumiy chidamlilikning bazaviy ko‘rsatkichlari nisbatan yuqoriligi va chidamlilikning laktat tarkibi rivojini ta’minlovchi anaerob-glikolitik mexanizmlarni rivojlantirish uchun qulay vaqt (11 yoshdan boshlab) ekanligi bilan bog‘liq. Nazorat guruxiga nisbatan MJT ning tajriba xajmi ancha kamaytirilgan. Buning sababi MJT amalda katta yoshdagi o‘spirin va o‘smirlarning yoshga xos fiziologik moslashish imkoniyatlariga yo‘naltirilgan. Dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlarida o‘rtacha nisbiy shiddat 65% ni tashkil etdi. Yil davomida asosiy mashqlardagi (shtangani siqib ko‘tarish mashqlari va egilishlardan tashqari) SHKS yuklama xajmining shiddat zonalari bo‘yicha taqsimlanishi xam kichik va katta bo‘lmagan og‘irliklar tomonga o‘zgardi, lekin o‘rta vaznlar ulushi birmuncha oshdi (muvofig ravishda 31,34 va

24%, 9%, 2-2,5). Haftalik sikldagi to‘rtinchi mashg‘ulot avvalgidek butunlay UJT uchun bag‘ishlandi, lekin mashg‘ulot jarayoniga o‘quv yili boshidan kiritildi.

13 yoshdagi atletlar uchun oylik sikllardagi SHKS ning tebranish diapazoni 720 dan 1152 gacha oshdi. YUklamaning yillik xajmi esa 8000 dan oshmadi. Bitta o‘rinishda SHKS doimiy bo‘ldi, mashqdagi o‘rinishlar soni-5-6. 4 ta asosiy mashqlardan iborat mashg‘ulotlar soni ortdi. Bu 13 yoshdagi o‘smirlarning avvalgi yosh guruxlariga nisbatan oshgan moslashish imkoniyatlariga to‘la mos keladi.

Bu bizning tadqiqotlarimiz natijalari bilan tasdiqlanadi. 90-100% li og‘irliklar mashg‘ulot jarayoniga dekabrda kiritilgan edi. Ularning oylar bo‘yicha soni 10-20 atrofida. Dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlarida o‘rtacha nisbiy shiddat 65% ni tashkil qildi.

Yil davomida asosiy mashg‘ulotlardagi (shtangani siqib ko‘tarish mashqlari va egilishlardan tashqari) SHKS da yuklama xajmining shiddat zonalari bo‘yicha taqsimlanishi katta bo‘lmagan va o‘rtacha og‘irliklar tomonga o‘zgardi, kichik vaznlar ulushi birmuncha kamaydi (muvofig ravishda 26,35,26,11%, 2-2,5%).

To‘rtinchi mashg‘ulot, asosan UJT uchun yunaltirilganidan tashqari, 1 ta og‘ir atletika mashqlarini o‘z ichiga oldi. Bu ushbu yosh guruxida umumiy mashg‘ulot yuklamasi xajmining oshishiga o‘z ulushini qo‘shdi.

Xulosa

Ma‘lumotlar taxlili shuni ko‘rsatdiki, yosh og‘ir atletikachilarning mashg‘ulotlarga bo‘lgan munosabatlarida muvaffaqiyat bilan ko‘p yil shug‘ullanish uchun xamma zarur narsa bor: kuchli bo‘lish ishtiyoqi, kuch sifatlarini rivojlantirishga, maxsus mashqlar texnikasini takomillashtirishga, musobaqa faoliyatiga bo‘lgan yuqori qiziqish, navbatdagi mashg‘ulotni kutish, ota-onalarning og‘ir atletika mashg‘ulotlariga ijobiy munosabatlari, oldingi boy xarakter tajribasi, shuningdek, sport bilan shug‘ullanishga to‘sqinlik qiluvchi jiddiy sabablarning yo‘qligi.

O‘z navbatida, so‘ralgan murabbiylar ilmiy tadqiqotlar o‘tkazilishidan manfaatdor ekanliklari va tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish uchun tayyorliklarini ko‘rsatdilar. Bir vaqtning o‘zida ularning xar biri sportchilar tayyorgarligi masalalarida o‘z fikrlariga egalar. Murabbiyning o‘z tarbiyalanuvchisi shaxsiyatining shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatishi, o‘z sportchilarining oilada va maktabdagi o‘qishlari to‘g‘risida bilishiga oid masalalarda yakdillik tasdiqlandi.

SHu sababli 10-15 yoshdagi yangi shug‘ullanuvchi og‘ir atletikachilar mashg‘ulot yuklamasi parametrlarining tajriba kattaliklarini aniqlashda biz xar bir yosh guruxida mashg‘ulotlarning o‘ziga xos yunalishini saqlab qolishga harakat qildik. Bu UJT va MJT nisbatlarida, shuningdek, UJT bo‘limida atletik tayyorgarlik ulushining oshishida o‘z aksini topdi. SHuning evaziga bolalarni kam qiziqtiradigan umumiy jismoniy tayyorgarlik ular tomonidan yaxshi kabul qilindi. Haftalik siklda mashg‘ulotlar soni va mashg‘ulotdagi mashqlar soni ko‘pchilik murabbiylar tomonidan aytib o‘tilgan fikrlarga mos keldi. Biroq dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlarida bir urinishdagi SHKS biz tomonimizdan 3-5 tagacha kamaytirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Rasuljon o‘g‘li, A. R., Rasuljon o‘g‘li, A. R., & Anvarov, D. (2024). Brass usulning umumiy xususiyatlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 139-152.
2. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. *o‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 1283-1289.
3. Botirov, B. M., & Anvarov, D. M. (2022, December). Yosh suzuvchilar chidamliligini oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari: 10.53885/edinres. 2022.21. 34.042 Botirov BM katta o‘qituvchi, FarDU Anvarov DM magistrant, FarDU. In *Научно-практическая конференция* (pp. 562-565).
4. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
5. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
6. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.
7. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
8. Mirzatlilo o‘g‘li, A. D. (2024). Kroll usulida ko‘krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
9. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, 2 (117)-1), 365-368.
10. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
11. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
12. Hakimovich, A. S. (2024). Sog‘lom turmush tarzini jismoniy tarbiyadagi o‘rni. *xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 220-222.

13. Jismoniy, A. S. O. Z. D., Farg‘Ona, T. V. S. U., Va, F. S. O. Y. N., & O‘Qituvchisi, U. A. (2024). Maktab yuqori sinf o ‘quvchilarining jismoniy tayyorgarligi. *Экономика и социум*, (2-2 (117)), 19-22.
14. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
15. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
16. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152, 159.
17. Yunusaliyev, U. (2024). Gandbol o ‘yini texnikasini o ‘rgatish asoslari. *Research and implementation*, 2(6), 3-10.
18. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o‘rni. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
19. Abdiolimova, I. (2024). Immigrant talabalarning sog ‘lom turmush tarzini yo ‘lga qo ‘yishda pedagogik yondashuvlar. *Research and implementation*, 2(5), 23-26.
20. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. *Research and implementation*, 2(5), 129-133.
21. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikaga qizlarning psixologik tayyorgarligi. *Research and implementation*, 2(6), 68-72.
22. Rahmonova, M. (2024). Bolalar gimnastikasida jismoniy egiluvchanlik sifatini rivojlantirish. *Research and implementation*, 2(6), 64-67.
23. Рахмонова, М. (2023, November). Психологическая подготовка девушек к спортивной гимнастике. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
24. Toirov, F. (2024, May). Aholi o ‘rtasida sport-sog ‘lomlashtirish dasturlarini optimallashtirish. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
27. Raximjon o‘g‘li, T. F., & To‘xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(18), 111-114.
28. Rahimjon o‘g‘li, T. F. (2023). O ‘quv-mashg ‘ulot guruhlarida shug ‘ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. *Scientific Impulse*, 2(14), 434-437.

Klassik mashqlar texnikasi taraqiyoti (evolyutsiyasi) va uni yanada takomillashtirish yo‘li.

Jalilov Umidjon Joxongirovich

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Olimjonov Ilxomjon Iqboljon o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Anotatsiya: *Texnika – bu mashqlarni oqilona, ya‘ni tejamkorlik bilan bajarish demakdir. Sportchining tayyorgarligini jismoniy, texnik va nazariy turlarga bo‘lish qabul qilingan. Bular orasida texnik tayyorgarlikka alohida axamiyatga ega bo‘lib, u professor V.M. Dyachkovning obrazli ifodasiga ko‘ra butun sport tayyorgarligining o‘ziga xos “chiqish eshigi”ga o‘xshaydi, negaki sportchining texnik mahoratiga uning xar tomonlama, birinchi navbatda jismoniy tayyorgarligi natijalari aks etadi.*

Kalit so‘zlar: *Sport, texnika, mushaklar, tezlik, balandlik, mashq*

Development (evolution) of classical exercise technique and way to improve it further

Jalilov Umidjon Joxongirovich

Teacher of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Olimjanov Ilxomjon Iqboljon o‘g‘li

Student of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo o‘g‘li

Teacher of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Abstract: *Technique means performing exercises rationally, that is, sparingly. It is accepted to divide an athlete's preparation into physical, technical and theoretical types. Among them, technical training is of special importance, and it is taught by Professor V.M. According to Dyachkov's figurative expression, the whole sport is like a kind of "exit door" of training, because the technical skills of the athlete reflect the results of his comprehensive, first of all, physical training.*

Key words: *Sport, technique, muscles, speed, height, exercise.*

Og‘ir atletika sportining tezkorlik kuchga tayanuvchi turli bo‘lganligi sababli og‘ir atletikachi uchun eng muxim jixatlar kuch va mushaklarning qisqarishi tezligi xisoblanadi. SHuning uchun og‘ir atletikada texnika, eng avvalo, aynan shu sifatlarda imkon qadar to‘la va samarali foydalanishni ta‘minlab berishi zarur. Boshqacha aytganda, og‘ir atletikachining texnikasi uning mashg‘ulot jarayonida o‘zlashtirgan dinamik kuch imkoniyatlarini eng to‘la ravishda yuzaga chiqarishga yo‘naltiriladi.

SHunday qilib, og‘ir atletikachining sport texnikasi deganda, maxsus xarakatlarning shunday tizimi tushuniladiki, u sportchi tomonidan mashg‘ulot jarayonida egallangan dinamik kuch imkoniyatlarining maksimal darajada qo‘llanishga yo‘naltiriladi hamda tashqi va ichki kuchlardan oqilona foydalanishni ko‘zda tutadi. Sportning tezlik – kuchga asoslangan to‘rlariga xos xususiyat qisqa muddatlilik va kuchlanishning maksimal quvatidir.

Texnikani taxlil qilishda uning asosi va detallari muhim tushunchalar hisoblanadi. Texnikaning asosi har bir sportchi uchun, uning individual xususiyatlaridan qattiy nazar, majburiy va ob‘ektiv zaruriydir. Texnikaning detallari xarakatning ikkinchi darajali xususiyatlari sanaladi. Ular ko‘pincha sportchilarning alohida, asosan, marfologik xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi.

Individual xususiyatlardan oqilona foydalanish individual texnikani tavsiflaydi. Texnikaning o‘ziga hos jihatlarni aniqlashda shuni hisobga olish kerakki, sportchilarda individual xususiyatlar bilan birga individual kamchiliklar ham ko‘zatiladi.

Ba‘zan individual kamchiliklar individual xususiyatlariga tenglashtiriladi. Ularni farqlash maqsadga muvofiq, lekin texnikaning individual asoslari individual xususiyatlar uni izdan chiqarmasligini nazarda tutish lozim.

Eng yaxshi texnika deganda klassik mashqlarning asosiy tarkibiy qismlarini bexato bajarish mashqning asosiy vazifalarni xal etish: shtangani tegishli vertikal tezlik bilan zarur balandlikka ko‘taraolish nazarda tutiladi.

Oqilona texnikani muhim omili xar xil mushak bo‘g‘imlarining dinamik faoliyatga asosli ravishda izchil kirishuvi hisoblanadi: dastlab yetakchi (kattaroq), keyin kuch ko‘rsatqichlariga ko‘ra o‘rtacha (boldir – kaft bo‘g‘imi bukuvchilari) va faqat shundan keyingina ancha zaif (elka kamari, nihoyat qo‘llar) mushaklar fa‘oliyat ko‘rsatadi. Mushaklar dinamik fa‘oliyatining bunday izchilligi texnik mahoratining ko‘rsatqichlaridan biridir. Dinamik fa‘oliyatga maydaroq mushak guruhlarining vaqtdan avvalroq kirishuvi biomexanik zanjirda zaif xalqalarning paydo bo‘lishiga olib keladi, bu yetakchi mushaklarning o‘stirib borilayotgan

zo'riqishi, demak butun xarakatlar tizimi samaradorligini keskin pasaytirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Yuksak texnik mahoratga erishishda sportchining o'z mushaklarini erkin bo'shashtirish qobiliyati juda muhim ahamiyatga ega. Og'ir atletikachilar uchun bu vazifani bajarish oson emas, chunki og'ir atletika mashqlarga xos xususiyat shuni ko'pincha imkon chegarasidagi zo'riqish tufayli mushaklar tarangligi yuqori darajada bo'lib, uni bo'shashtirish ancha qiyin. SHuning uchun og'ir atletikachilar mushaklarini tez bo'shashtirish qobiliyatini rivojlantirish ustida muntazam ravishda ishlashlari kerak.

Ma'lumki, sportchi tayyorgarligining barcha jixatlari jumladan, texnik tayyorgarlik ham doimiy rivojlanishda bo'ladi. Bu rivojlanishni boshqara bilish zarur. Boshqarish uchun esa texnik mahoratining aniq ko'rsatqichlariga ega bo'lish lozim. Yaxlit mashq texnikasi bilan uning tarkibiy qismlari texnikasi bir biridan farq qilganligi uchun texnik mahorat ko'rsatqichlari umumiy va xususiy turlariga bo'linadi.

Texnik mahorat darajasi birinchi navbatda xarakat imkoniyatlaridan foydalanish samaradorligi darajasi bilan (og'ir atletikada – klassik mashqlarda shtangani ko'tarishga muvofiq holda) aniqlanadi. Shtangani ko'tarishda cho'qqayib o'tirguncha qadar asosiy vazifa uchub chikishning zarur tezligini unga bildirishdir. (Shtanganing uchub chikish tezligi deb podrovning yakunlanishi yoki ko'krakdan itarilishi laxzasidagi to'la tezligining vertikal tarkibiy qismga aytiladi). Agar cho'qqayib o'tirish istisno qilinsa, uni amlaga oshirish osonroq. SHuning uchun cho'qqayib o'tirishgacha shtangani ko'tarishning samaradorlik ko'rsatqichlaridan biri sifatida (K_{sam}) yaxlit klassik mashqlarni bajarganda shtanganing uchub chiqish tezligining (V₁) mashqdagi shu qismni, o'yg'un amalga oshirilmagan keyingi qismlarni bajarishdagi shtangani uchub chiqish tezligiga (V₂) nisbati deb qabul qilish mumkin:

V₂

K_{sam} = -----

V₁

Cho'qqayib o'tirgunga qadar shtanganing ko'tarishning texnik jixatdan mukamalligini baholashda grif xarakatining traektoriyasi muhim ko'rsatqich bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Tajribalar asosida olingan ma'lumotlarga qaraganda sport mahorati oshgani sayin cho'qqayib o'tirgunga qadar shtanganing ko'tarilish balandligi asta sekin kamayib boradi. Bu cho'qqayib o'tirish tezligi va uning chuqurligi ortishi tufayli (bo'g'imlardagi harakatchanligi evaziga) yuz beradi. SHuning uchun texnik

mahoratning ko‘rsatqichlari sifatida dast ko‘tarish paytida cho‘qqayib o‘tirish texnikasining davomligidan foydalanish mumkin, siltab ko‘tarishning birinchi va ikkinchi priyomlarida yarim cho‘qqayib yoki cho‘qqayib o‘tirish bilan shtangani ko‘tarshida natijalar orasidagi tafavud olinishi mumkin. Bu tafavut kancha katta bulsa chukkayib utirishni bajarish texnikasi shunchalik yaxshirok buladi.

Texnika takomillashtirish tarixiy nukta nazardan uni rivojlantirish(uzgartirish) jarayoni demakdir. Masalan, og‘ir atletika endi paydo bulgan davrda texnika juda sodda edi, keyinchalik uning takomillashuvi asosan ikki yunalishda kechgan. CHukkayib utirishning tayanchli boskichlarida mushaklar faoliyatida koordinatsiya takomillashdi, chukkayib utirishlar urnini diogonal egalladi, u bilan “kaychi usuli bilan almashildi, bu usul asta sekin kurinishini uzgartira bordi, uning chukurligi ortdi “kaychi” urnini “raznochna” oldi. Bugungi kunda chukkayib utirishga kadar shtangani kutarish paytidagi mushaklar faoliyatida zarur koordinatsiyaning umumiy jixatlari aniklashdi; dastlab yirikrok ,keyin urtacha, oxirida mayda mushaklar ishlaydi. Klassik mashklarning makoniy-mezoniy (vakt) ulchamlari; shtanga xarakatlari xamda sportchining umumiy ogirlik markazi trektoriyalari, klassik mashklar va ularning qismlariga xos ritm belgilanadi. Texnika tarakkiyotining ikkinchi jixati, yani chukkayib utirishning chukurligini oshirish, bugungi kunda, buni qo‘rqmay aytish mumkinki, to‘laligicha oxiriga yetdi: yonga tashlashga qaraganda ham chuqquroq cho‘qqayib o‘tirish xolati bo‘lishi mumkin emas.

Og‘ir atletikachining sport texnikasini yanada takomillashtirish yo‘llari endi qanday bo‘ladi? Bu yerda ikkita asosiy yo‘nalish mavjud: a) harakatlarning boshqarishini takomillashtirish hamda sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularni texnikasi va jismoniy sifatlari orasidagi tabora usib borayotgan aloqodorlik asosida harakat koordinatsiyasini yanada yaxshilash; b) klassik mashqlarning barcha tarkibiy qismlarida harakatlar tezligini oshirish.

SHu paytgacha texnika deganida ko‘piroq uning tashqi biomexanik tuzilishi tushunilgan. Aslida esa texnika –bu faqat harakatlarning biomexanik tuzilish emas, balki maskur harakatlarni boshqarishning harakatlantiruvchi va psixik tarkibiy qismlari, pirovard natijasidir.

Harakatlarni boshqarishning harakatlantiruvchi tarkibiy qismlari deganda, sportchi harakati tayyorgarligining o‘zora uyg‘un alaqadorlikda bo‘lgan barcha turlari tushuniladi. Bu barcha jismoniy sifatlari darajasi hamda ularni rivojlantirishning oqilona nisbati demak. Bu sportchi koordinatsiya qobiliyatlarining rivojlantirish darajasi, ya’ni o‘z harakatlarini boshqara bilish demakdir.

Bu boshqarishda mavjud jismoniy sifatlarni, birinchi navbatda, yetakchi, shuningdek, turli inertsiya va defarmatsiyalavchi kuchlarni oqilona qo'llash malakasi favqulodda ahamiyat kasib etadi.

Og'ir atletikada oqilona boshqaruv, kuchlanishni ko'tarilayotgan shtanga og'irligiga taqqoslay olish qobiliyati ustuvor omil hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Rasuljon o'g'li, A. R., Rasuljon o'g'li, A. R., & Anvarov, D. (2024). Brass usulning umumiy xususiyatlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 139-152.
2. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(18), 1283-1289.
3. Botirov, B. M., & Anvarov, D. M. (2022, December). Yosh suzuvchilar chidamliligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari: 10.53885/edinres. 2022.21. 34.042 Botirov BM katta o'qituvchi, FarDU Anvarov DM magistrant, FarDU. In *Научно-практическая конференция* (pp. 562-565).
4. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
5. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
6. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.
7. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
8. Mirzattillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
9. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, 2(117)-1), 365-368.
10. Abdurahmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
11. Abdurahmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
12. Hakimovich, A. S. (2024). Sog'lom turmush tarzini jismoniy tarbiyadagi o'rni. *xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 220-222.
13. Jismoniy, A. S. O. Z. D., Farg'Ona, T. V. S. U., Va, F. S. O. Y. N., & O'qituvchisi, U. A. (2024). Maktab yuqori sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi. *Экономика и социум*, 2-2(117)), 19-22.
14. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
15. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.

16. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152, 159.
17. Yunusaliyev, U. (2024). Gandbol o' yini texnikasini o' rnatish asoslari. *Research and implementation*, 2(6), 3-10.
18. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'rni. In *Conference on Digital Innovation: " Modern Problems and Solutions"*.
19. Abdiolimova, I. (2024). Immigrant talabalarning sog' lom turmush tarzini yo' lga qo' yishda pedagogik yondashuvlar. *Research and implementation*, 2(5), 23-26.
20. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. *Research and implementation*, 2(5), 129-133.
21. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikaga qizlarning psixologik tayyorgarligi. *Research and implementation*, 2(6), 68-72.
22. Rahmonova, M. (2024). Bolalar gimnastikasida jismoniy egiluvchanlik sifatini rivojlantirish. *Research and implementation*, 2(6), 64-67.
23. Рахмонова, М. (2023, November). Психологическая подготовка девушек к спортивной гимнастике. In *Conference on Digital Innovation: " Modern Problems and Solutions"*.
24. Toirov, F. (2024, May). Aholi o' rrtasida sport-sog' lomlashtirish dasturlarini optimallashtirish. In *Conference on Digital Innovation: " Modern Problems and Solutions"*.
27. Raximjon o' g'li, T. F., & To' xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(18), 111-114.
28. Rahimjon o' g'li, T. F. (2023). O' quv-mashg' ulot guruhlarida shug' ulluvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. *Scientific Impulse*, 2(14), 434-437.

Определение влияния нагрузки при тренировке на ростых спортсменов

Анваров Дониёрбек Мирзатилло оглы

Ферганский филиал Государственного университета физического воспитания и спорта Узбекистана, преподаватель

Умиджон Джалилов

Ферганский филиал Государственного университета физического воспитания и спорта Узбекистана, в.и.о. доцент

Ахмаджонов Илхомджон Моминджон оглы

Ферганский филиал Государственного университета физического воспитания и спорта Узбекистана, Студентка 3 курса специальности «Спортивная деятельность» (тяжелая атлетика).

Аннотация. Тяжелая атлетика основана на оптимальном соотношении размеров и интенсивности тренировочных нагрузок. Впервые был разработан и апробирован на практике новый метод расчета планирования шторма с учетом его размера и интенсивности. Данная методика позволила повысить спортивные результаты.

Ключевые слова: тяжелая атлетика, физкультура, гигиена, физическая подготовка, спортсмен, помос

Determining the influence of load during training on tall athletes

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo ogli

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan, teacher

Umidjon Jalilov

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan, t.a. Assistant professor

Akhmajonov Ilkhomjon Mominjon ogli

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan, 3rd year student of the specialty "Sports Activities" (weightlifting).

Annotation. Weightlifting is based on the optimal ratio of size and intensity of training loads. For the first time, a new method for calculating storm planning, taking into account its size and intensity, was developed and tested in practice. This technique made it possible to improve athletic performance.

Key words: weightlifting, physical education, hygiene, physical training, athlete, pomos.

Введение

На современном этапе социально-экономического развития независимой Республики Узбекистан, то есть в то время, когда большое внимание уделяется активизации человеческого фактора, все большее значение приобретают вопросы массовой эффективной физической подготовки людей. . За короткий исторический период независимости республики в спортивном движении нашей страны произошли важные события: Узбекистан первым в СНГ принял «Закон о физическом воспитании и спорте». Согласно указу нашего президента учреждены почетные звания «Заслуженный тренер Республики Узбекистан» и «Заслуженный спортсмен Узбекистана». Большое значение в реализации программных указаний имеет повышение физической подготовленности школьников и молодежи. направлен на формирование всесторонне развитого и социально активного молодого поколения, готового к защите Родины и полноценному труду.

Основная часть

Тяжелая атлетика основана на оптимальном соотношении размеров и интенсивности тренировочных нагрузок. Впервые был разработан и апробирован на практике новый метод расчета планирования штурма с учетом его размера и интенсивности. Данная методика позволила повысить спортивные результаты. Учебная нагрузка и параметры рассчитывались исходя из количества часов, запланированных в учебном году. При этом, в отличие от контрольной группы, проявления ШКС несколько снижены. Мы считаем, что переключение нагрузки с конкретного вида на комплексное упражнение помогает научиться хорошему движению. Именно на этом подготовительном этапе рассматривается основная задача. Тот факт, что годовой ШКС для групп начальной подготовки предлагается в несколько большем размере, чем в программе уроков, заключается в том, что в конце полового созревания основные показатели общей выносливости сравнительно высоки и это благоприятное время (с возраста 11) для развития анаэробно-гликолитических механизмов, обеспечивающих развитие лактатной выносливости. По сравнению с контрольной группой экспериментальный объем МДТ был значительно снижен. Причина этого в том, что МЖТ фактически ориентирована на возможности возрастной физиологической адаптации старших подростков и подростков. . Средняя относительная интенсивность в отжиманиях и становой тяге составила 65%. В течение года распределение объема нагрузки ШКС в основных

упражнениях (кроме приседаний со штангой и приседаний) по зонам интенсивности также изменилось в сторону малых и не больших весов, но доля средних весов увеличилась незначительно (соответственно 31,34 и 24%, 9 %, 2-2,5). Четвертая тренировка в недельном цикле, как и прежде, была полностью посвящена УТ, но была включена в учебный процесс с начала учебного года.

У 13-летних спортсменов диапазон колебаний ШКС в месячных циклах увеличился с 720 до 1152. Годовой объем отгрузки не превышал 8000 штук. ШКС был постоянным в одном ракурсе, количество ракурсов в упражнении 5-6. Увеличилось количество упражнений, состоящих из 4 базовых упражнений. Это полностью соответствует повышенной адаптивности 13-летних по сравнению с предыдущими возрастными группами.

Это подтверждают результаты наших исследований. С декабря в тренировочный процесс включались 90-100% веса. Их количество составляет около 10-20 в месяц. Средняя относительная интенсивность в отжиманиях и подтягиваниях составила 65%. В течение года распределение объема нагрузки в ШКС в основных упражнениях (кроме приседаний со штангой и отжиманий) по зонам интенсивности сместилось в сторону малых и средних весов, несколько снизился процент малых весов (соответствует 26,35, 26,11%, 2-2,5% соответственно. Четвертая сессия включала в себя 1 упражнение по тяжелой атлетике, помимо упражнения, направленного в основном на . Это способствовало увеличению общей тренировочной нагрузки в данной возрастной группе.

Заключение

Анализ данных показал, что отношение юных тяжелоатлетов к тренировкам имеет все необходимое для успешных тренировок на протяжении многих лет: стремление быть сильными, развитие силовых качеств, совершенствование техники конкретных упражнений, высокий интерес к соревновательной деятельности, ожидание следующей тренировки, положительное отношение родителей к силовым тренировкам, предыдущий богатый опыт движения, а также отсутствие серьезных причин, препятствующих занятиям спортом. В свою очередь, опрошенные тренеры выразили заинтересованность в проведении научных исследований и готовность применять результаты исследований на практике.

При этом каждый из них имеет свое мнение по вопросам подготовки спортсменов. Подтверждено единогласие по вопросам, связанным с

влиянием тренера на формирование личности его ученика, знаний его спортсменов об учебе в семье и в школе. Поэтому при определении экспериментальных значений параметров тренировочной нагрузки для начинающих тяжелоатлетов 10-15 лет мы старались сохранить определенное направление подготовки в каждой возрастной группе. Это отразилось на соотношении УТ и МТ, а также увеличении процента спортивной подготовки на кафедре УТ. Зато общефизическая подготовка, которая мало интересует детей, была ими хорошо воспринята. Количество тренировок в неделю и количество упражнений на тренировку соответствовали мнениям большинства тренеров. Однако мы снизили ШКС в одной попытке до 3-5 в упражнениях на отжимания и отжимания.

Список литературы

1. Rasuljon o'g'li, A. R., Rasuljon o'g'li, A. R., & Anvarov, D. (2024). Brass usulning umumiy xususiyatlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 139-152.
2. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 1283-1289.
3. Botirov, B. M., & Anvarov, D. M. (2022, December). Yosh suzuvchilar chidamliligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari: 10.53885/edinres. 2022.21. 34.042 Botirov BM katta o'qituvchi, FarDU Anvarov DM magistrant, FarDU. In *Научно-практическая конференция* (pp. 562-565).
4. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
5. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
6. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.
7. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
8. Mirzattoo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
9. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, 2 (117)-1), 365-368.
10. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
11. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
12. Hakimovich, A. S. (2024). Sog'lom turmush tarzini jismoniy tarbiyadagi o'rni. *Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 220-222.

13. Jismoniy, A. S. O. Z. D., Farg‘Ona, T. V. S. U., Va, F. S. O. Y. N., & O‘Qituvchisi, U. A. (2024). Maktabuqori sinf o ‘quvchilarining jismoniy tayyorgarligi. *Экономика и социум*, (2-2 (117)), 19-22.
14. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
15. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
16. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152, 159.
17. Yunusaliyev, U. (2024). Gandbol o ‘yini texnikasini o ‘rgatish asoslari. *Research and implementation*, 2(6), 3-10.
18. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o‘rni. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
19. Abdiolimova, I. (2024). Immigrant talabalarning sog ‘lom turmush tarzini yo ‘lga qo ‘yishda pedagogik yondashuvlar. *Research and implementation*, 2(5), 23-26.
20. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. *Research and implementation*, 2(5), 129-133.
21. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikaga qizlarning psixologik tayyorgarligi. *Research and implementation*, 2(6), 68-72.
22. Rahmonova, M. (2024). Bolalar gimnastikasida jismoniy egiluvchanlik sifatini rivojlantirish. *Research and implementation*, 2(6), 64-67.
23. Рахмонова, М. (2023, November). Психологическая подготовка девушек к спортивной гимнастике. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
24. Toirov, F. (2024, May). Aholi o ‘rtasida sport-sog ‘lomlashtirish dasturlarini optimallashtirish. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
27. Raximjon o‘g‘li, T. F., & To‘xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(18), 111-114.
28. Raximjon o‘g‘li, T. F. (2023). O ‘quv-mashg ‘ulot guruhlarida shug ‘ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. *Scientific Impulse*, 2(14), 434-437.

Jaxonda va O‘zbekistonda og‘ir atletika sport turining paydo bo‘lishi va rivojlanish tarixi

Jalilov Umidjon Joxongirovich

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Olimjonov Ilxomjon Iqboljon o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali o‘quvchisi

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Annotatsiya: Og‘ir atletika Respublikamizda keng ommalashgan sport turi qatoriga kiradi. Mustaqillik yillarida mamlakatimiz sportchilari Osiyo o‘yinlari, chempionatlar hamda birinchiliklarida doimiy ravijda g‘olib va sovrindorlar qatoridan o‘rin olib kelmoqdalar. Olimpiya o‘yinlarida esa sportchilarimiz o‘z vazn toifalarida kuchli o‘nlikdan joy oldilar. Og‘ir atletika sport turi sifatida sog‘liqni mustahkamlash hamda yoshlarni mehnat faoliyati va mudofaaga tayyorlashning eng samarali vositasi hisoblanadi.

Respublikamizda hamda xalqaro maydonlarda og‘ir atletika sport turini rivojlantirishda o‘zlarini katta xissalarini qo‘shganlar. Bugungi kunda ularning o‘rnilariga yangi iqtidorli og‘ir atletikachilar kelib, yangi rekordlarni o‘rnatishga muvoffiq bo‘lmoqdalar. Og‘ir atletika sport turi muxlislari orasida uch karra Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Naim Sulayman o‘g‘li, Dimas Piros hamda Kixi Kakyashivillilarning sport natijalari kuchli qaddi qomatidan xayratlanmagan inson topilmasa kerak.

Kalit so‘zlar: Og‘ir atletika, kuch, gantellar, og‘irlik, olimpiada, sport

The history of the emergence and development of the sport of weightlifting in the world and in Uzbekistan

Jalilov Umidjon Joxongirovich

Teacher of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Olimjanov Ilkhomjon Iqboljon ogli

Student of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo ogli

Teacher of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Abstract: Weightlifting is one of the most popular sports in our country. During the years of independence, the athletes of our country have been among the winners and prize-winners of the Asian Games, championships and championships. At the Olympic Games,

our athletes were among the top ten in their weight categories. Heavy athletics as a sport is the most effective means of strengthening health and preparing young people for work and defense.

They made great contributions to the development of weightlifting in our republic and on international arenas. Today, new talented weightlifters are replacing them and are managing to set new records. Among the fans of weightlifting sport, there is probably not a person who is not surprised by the sports results of Naim Sulayman's son, the three-time winner of the Olympic Games, Dimas Piros and Kih Kakyashivilli.

Key words: Weightlifting, strength, dumbbells, weight, Olympics, sport

Og'ir atletikani rivojlanish tarixi.

“Kuch, sog'liq va chidamlilikni mustahkam iroda, aql hamda yuqori madaniyatni o'zida mujassam etgan inson haqiqiy atletdir” ushbu hikmat qadimiy yunon faylasufi Platonga tegishlidir.

Go'zal qaddi-qomat va juda katta kuchga ega bo'lishni hojlamaydigan kishining o'zi yo'q. Shu maqsadda oddiy og'ir atletika shtangasi asosiy sport snaryadi bo'lib xizmat qiladi. “Shtanga” so'zi nemis tilidagi stange so'zidan olingan bo'lib, metall (temir) tayoq (zamonaviy atama bo'yicha grif) mahnosini anglatadi. Og'ir atletika shtangasi hozirgi zamonaviy ko'rinishga kelgunga qadar ancha o'zgarishlarga uchragan.

Shubha yo'qki, sport xususiyatidagi barcha musobaqalarda og'irliklarni ko'tarish eng qadimiysi hisoblanadi. U yugurish, uloqtirish, kurash bellashuvlari singari katta tarixga ega.

Qadimdan insonlar kuchlarni sinab ko'rish uchun musobaqalashganlar, chaqqonlik, chidamlilikda bellashganlar. Bayramlar albatta atletika tomoshalar bilan o'tkazilgan, ularning shartlari o'sha yerning o'zida, musobaqalashayotganlar davrasida halqning ko'z o'ngida belgilab olingan. Bir hollarda bug'doy solingan qop, boshqasida temirchilarning sandoni yoki harsang tosh sport snaryadi sifatida xizmat qilgan. Qo'l ostidagi materialning istalgan buyumi jismoniy kuch - qudrat o'lchovi sifatida qo'llanilgan.

Atletizm vatani – Qadimgi Yunoniston. Gantellarning ishlab chiqilishida ustuvorlik qadimgi yunonlarga tegishli. Bu gantellar yosh yigitlarda kuchni rivojlantirish uchun qo'llanilgan. 1,5 – 2 kg og'irlikdagi gantellar tosh, temir, qo'rg'oshindan tayyorlangan. Gantellardan tashqari, yunonlar tosh giryalar va bloklardan sport snaryadi sifatida foydalanganlar. Ular bu snaryadlar yordamida

nafaqat mushaklarni rivojlantirganlar, balki ulardan sakrash mashqlarida musobaqalashayotganlarida chopib kelishni kuchaytirish uchun foydalanganlar.

O‘zlarini ayovsiz hayot tartibiga o‘rgatgan kuchli kishilarning musobaqalari tomoshaga aylangan. Yana shu narsa mahlumki, Afina maydonlarida og‘ir temir bosqon yotgan va hoxlagan yunon uni ko‘tarishga urinib ko‘rgan, o‘zini sinovdan o‘tkazgan, o‘z hamshaharlariga kuchini namoyish qilishga uringan.

Hozirda Olimpiya muzeyida saqlanayotgan eng yirik giryga 143,5 kg og‘irlikka ega (uning o‘lchamlari – 68 / 39 / 33 sm).

Qadimgi yunonliklar kuchni rivolantirish uchun turli xil og‘irliklardan birinchi bo‘lib foydalanganliklari, shubhasiz. Bundan tashqari, atletlarni tayyorlash maqsadli ravishda va tartibli olib borilgan. Maxsus akademiyalar tashkil etilgan bo‘lib, bu yerda bahodirlar har kungi mashg‘ulotlarda va ovqatlanishda alohida tartibga rioya qilganlar. Atletchilarning oziq-ovqat ratsioniga non, xurmo, yong‘oq, asal, yumshoq pishloq, Gippokrat davrida esa go‘sht kirgan.

Agar biz eramizdan avvalgi VI asrda yashab o‘tgan taniqli olim Pifogorning o‘quvchisi bo‘lgan Milon Kratonskiy yunonlik birinchi og‘ir atletikachi, deb aytsak xato qilmagan bo‘lamiz. Afsonaviy yunonlardan, masalan, Gerkulesdan farqli ravishda Milon Krotonskiy katta mushak kuchiga ega bo‘lgan. U bunga maxsus mashg‘ulotlar yordamida erishgan u harsang toshlarning ko‘tarish mashqlarini bajargan, yoshlik chog‘ida esa yelkasiga buzoqchani ko‘tarib yurgan. Buzoqcha ulg‘ayib borgan, avval buqachaga, keyin esa og‘ir vaznli buqaga aylangan, biroq Milon uni har kuni yelkasida olib yurishni davom ettiravergan va bir kuni, qadimgi yunon tarixchisi Pavzaniyning guvoh berishicha, atlet to‘rt yoshli jonivorni yelkasida ko‘tarib, butun stadion masofasini chopib bosib o‘tgan.

Milonning kuchi va shavkati to‘g‘risida afsonalar yurgan. Atletning vatandoshi haykaltarosh Damkas Milonning bronza xaykalini yasagan. Statuya ko‘rinishicha, juda og‘ir bo‘lgan shu sababli Pavzaniy pahlavonning jasoratini sanay turib, shunday yozadiki: “Milon shunchalar qudratli ediki, o‘z statuyasini (haykalini) yelkasida erkin ushlab turadi”.

Kratonlik Milon olimpiya o‘yinlarida oltita “palma”ni qo‘lga kiritgan, bunda g‘olibning birinchi palma gulchambarini u kurash bellashuvlaridagi g‘alabasi uchun olgan. U vaqtda Milon hali bola edi.

Xalq orasidan chiqqan pahlavonlar, ularning mehnat va jang maydonidagi jasoratlari to‘g‘risidagi afsonalar avloddan – avlodga o‘tib kelgan.

Hamma davlatlarda o‘zlarining taniqli pahlavonlari bo‘lgan.

Boshqa qadimgi yunon bahodirlari to‘g‘risida ham ma’lumotlar bizgacha yetib kelgan. Ulardan biri – Melenkomas. U barmoqlarini bukmay turib, bir kecha – kunduz davomida qo‘llarida osilib tura olgan emish. Uni chidamlilik chempioni, deb atashar ekan. Yunonistonning eng baland bo‘yli atleti Ellad Polidamas ham kuchlilik bobida tengi yo‘q bo‘lgan. Afsonalarga qaraganda, Olimp tog‘ida u bir kuni o‘z quchogida sherni bo‘g‘ib qo‘ygan.

Evropaning tsirk va bozor maydonlarida o‘z chiqishlari bilan ishtiroq etgan atletlar orasida Pa – de Kale Andri stg‘eri alohida ajralib turgan. 1876 yilda bu shimollik Gerkules umumiy birligi bir tonnaga yaqin bo‘lgan ikkita pushkani yelkasida olib turgan.

Monreallik politsiyachi 150 kg vaznga ega pahlavon Lush Sirni “Atletlar qiroli” va “Amerikalik mo‘hjiza”, deb atashgan. Lush 28 yoshida katta shuhrat qozongan. U 1891 yilda, Monrealda musobaqalashayotib, TSiklopdan – mashhur yevropalik bahodir Frants Beklovkiydan kuchliroq bo‘lgan. Bir yildan so‘ng London “Akvariumi” da qatnashayotib, Sir Yevgeniy Sandov (Angliyada yashagan nemis Fredirik Millerning shunday atashar edilar) ustidan g‘alaba qozongan.

Bir ming nafar londonliklar ikkita eng kuchli va mashhur atletlarning og‘irlik ko‘tarish musobaqalarini tomosha qilganlar. Sandov go‘zal va kuchli edi, lekin u Apollonsifat bahodir Geraklsifat kanadalikning kuch mashqlarini qaytara olmas edi. Sandovning bo‘yi 174 sm vazni esa 90 kg bo‘lgan. Sir esa 3 sm balandroq va 67 kg og‘irroq edi. U “Atletlar qiroli” unvonini qo‘lga kiritgan.

Angliyada Tomas Tofan eng kuchli pahlavon edi. Uni Britaniya Gerkulesi, deb atashar edi. Bu atlet 1741 yil 28 mayda dengizdagi g‘alaba nishonlanayotgan paytda suv to‘ldirilgan uchta bochka turgan supani bel va oyoqlari kuchi bilan yerdan ko‘tarishiga muvaffaq bo‘lgan. Yuk 800 kg ga yaqin edi. Yana shu narsa ma’lumki, Tomas temir zanjirdan foydalanib qo‘llari bilan 760 kg. Li toshni ko‘targan.

Nyutonning o‘quvchisi doktor Dezigilg‘dorning guvohlik berishicha, Tomas Tofan nafaqat g‘ayrioddiy kuchi, balki go‘zal qaddi-qomatga ega bo‘lgan, bunga u og‘irliklar bilan muntazam mashg‘ulotlar holida qathiy tartib evaziga erishgan.

Mashhur ukrainalik polvon Ivan Poddubniy sayr qilayotgan paytlarida bir pud keladigan cho‘yanli “Hassa” bilan yurgan. Boshqa pahlavon, volgalik Ivan Zaikin bir kuni temir relsni tuguncha qilib bukib, o‘rab qo‘ygan. Bu g‘ayritabiy eksponat hozirda Parij muzeylaridan birida saqlanadi. Atletlar orasida Moskvalik

Petr Krilov ham juda mashhur bo'lgan. Uni giryalar bilan mohirona mashqlar bajarilishi tufayli girya qirol, deb atashar edi. O'zining ko'rgazmali chiqishlaridan birida u shar o'rnatilgan shtangani ko'targan. Eng hayratlanarlisi shuki, bu sharlar ichida ikkita baland bo'yli askarlar o'tirgan bo'lgan.

AQSH da o'tgan asrning ikkinchi yarmida Valter Kennedi eng kuchli atletlardan bo'lgan. U belini to'liq rostlagan holda 600 kg li yadroni yerdan ko'tara olgan.

Qadimiy greklarning atletik madaniyatini rimliklar qabul qilib olganlar. Kuchga sig'inish gladiatorlarning o'limli olishuvlari paytida yoki buyuk akterlar – polvonlar – Atlant, Rustitseliy (laqabi "Gerkules"), Fuvgiy silviylarning dabdabali tomoshalarida kollizey maydonida hukm surgan.

Rimliklarning fikricha, haqiqiy erkak qo'rqmas jasur va jismonan kuchli bo'lishi kerak. Tatsitning yozishicha, "Kasal bo'lmaslik – bu juda kam: menga baquvvat, quvnoq, tetik kishi yoqadi".

Rimliklar qadimiy greklarning uslublari bo'yicha kuchni rivojlantirganlar yahni og'irliklar bilan mashq qilganlar. Rim yemirilishi bilan atletizmga bo'lgan qiziqish so'ndi. Mushak kuchini maqsadli o'stirish to'g'risida insoniyat faqat bir necha yuz yilliklardan so'ng tiklanish davrida yodga oldi.

XIV – XV asrlarda ingliz saldatlari temir to'sinni uloqtirish bo'yicha maxsus mashqlar bajarar edilar. SHotlandiyaliklar jismoniy kuchni alohida qadrlar edilar. Ularda yetuklikni sinash uchun shunday jiddiy sinov amalda qo'llanilar edi: har bir ulg'aygan o'smir kamida 100 kg keladigan toshni ko'tarishi va uni 120 sm li balandlikka, boshqa tosh ustiga qo'yishi lozim edi. Faqat shunday keyingina o'smirni yigit, deb tan olardilar va u shapka kiyib yurish huquqiga ega bo'lar edi.

Og'irliklar ko'tarish haqiqatdan ham xalq sporti turiga aylandi. Uning qadimgi olimpiya o'yinlariga borib taqaluvchi ommaviyligi va shavkatli anhanalarini hisobga olib yunonlarning sport musobaqalarini yangi asrda tanlashi majburiyatini o'z bo'yniga olgan qo'mita birinchi uchrashuvlar dasturiga "temir ustalari", shtangachilarni musobaqalarini ham kiritdi.

Og'ir atletika rivojlanishining boshlang'ich davri ayrim kuchli kishilarning har xil og'irliklarni ko'tarishdagi buyuk yutuqlari bilan bog'liq. U vaqtda birinchi chempionatlar va xalqaro turnirlar o'tkazilmagan.

Frantsiyada og'irliklar ko'tarish bo'yicha birinchi musobaqalar o'ynala boshlandi. Mahlumki, 1825 yildayoq parijliklar kuchlilar turniriga guvoh bo'lishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rasuljon o'g'li, A. R., Rasuljon o'g'li, A. R., & Anvarov, D. (2024). Brass usulning umumiy xususiyatlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 139-152.
2. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 1283-1289.
3. Botirov, B. M., & Anvarov, D. M. (2022, December). Yosh suzuvchilar chidamliligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari: 10.53885/edinres. 2022.21.34.042 Botirov BM katta o'qituvchi, FarDU Anvarov DM magistrant, FarDU. In *Научно-практическая конференция* (pp. 562-565).
4. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
5. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
6. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.
7. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
8. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
9. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 365-368.
10. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
11. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
12. Hakimovich, A. S. (2024). Sog'lom turmush tarzini jismoniy tarbiyadagi o'rni. *Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 220-222.
13. Jismoniy, A. S. O. Z. D., Farg'Ona, T. V. S. U., Va, F. S. O. Y. N., & O'Qituvchisi, U. A. (2024). Maktabyuqori sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi. *Экономика и социум*, (2-2 (117)), 19-22.
14. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
15. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
16. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152, 159.
17. Yunusaliyev, U. (2024). Gandbol o'yini texnikasini o'rgatish asoslari. *Research and implementation*, 2(6), 3-10.

18. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'rnini. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
19. Abdiolimova, I. (2024). Immigrant talabalarning sog 'lom turmush tarzini yo 'lga qo 'yishda pedagogik yondashuvlar. Research and implementation, 2(5), 23-26.
20. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. Research and implementation, 2(5), 129-133.
21. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikaga qizlarning psixologik tayyorgarligi. Research and implementation, 2(6), 68-72.
22. Rahmonova, M. (2024). Bolalar gimnastikasida jismoniy egiluvchanlik sifatini rivojlantirish. Research and implementation, 2(6), 64-67.
23. Рахмонова, М. (2023, November). Психологическая подготовка девушек к спортивной гимнастике. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
24. Toirov, F. (2024, May). Aholi o 'rtasida sport-sog 'lomlashtirish dasturlarini optimallashtirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
27. Raximjon o 'g 'li, T. F., & To 'xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(18), 111-114.
28. Rahimjon o 'g 'li, T. F. (2023). O 'quv-mashg 'ulot guruhlarida shug 'ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. Scientific Impulse, 2(14), 434-437.

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.